

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Umgang der Schulen mit Kindern und Jugendlichen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden

eingereicht von: Dominique Vining

Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber

Datum der Abgabe: November 2014

Abstract

In dieser empirischen Forschungsarbeit wird untersucht, wie die Schulen mit Kindern und Jugendlichen umgehen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden. Zu diesem Zweck wurde einerseits Fachliteratur beigezogen zu den Themen lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien, chronische Erkrankungen bei Kindern, chronischer Stress, Stigmatisierung und Mobbing. Andererseits wurden qualitative Interviews mit betroffenen Kindern in verschiedenen Schulstufen, deren Eltern und Lehrpersonen in drei verschiedenen Schulhäusern durchgeführt. Die Interviews wurden strukturiert aufgebaut. Die Analyse und Auswertung der Interviews erfolgte gemäss der inhaltlichen Strukturierung nach Mayring. Aus den theoretischen Überlegungen und den Ergebnissen der Interviews werden heilpädagogische Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen für die Schulleitungen und Lehrpersonen abgeleitet.

VORWORT

In dieser Masterarbeit untersuche ich den Umgang der Schulen mit Kindern und Jugendlichen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden. Allergien nehmen in unserer Gesellschaft immer mehr zu und dementsprechend sind auch immer mehr Kinder und Jugendliche davon betroffen.

Die Themenwahl ist sehr eng auch mit meiner privaten Situation verknüpft. Mit dem Thema *Allergien* begann ich mich vor drei Jahren intensiver zu befassen, als mein Sohn eine schwere Reaktion auf Erdnüsse zeigte, welche einen sofortigen Spitalaufenthalt erforderte. Da mein Sohn zu dieser Zeit bereits den zweiten Kindergarten besuchte, wurde ich auch mit der Situation konfrontiert, wie die Schule mit dieser Situation nun umgehen sollte. Mittlerweile ist mein Sohn in der dritten Primarklasse. In den vergangenen Jahren habe ich sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht, wie die Schule mit dieser Situation umgeht. Des Weiteren habe ich viele andere Betroffene kennengelernt und festgestellt, dass je nach Schule dies anders gehandhabt wird. Dies liegt einerseits daran, dass sehr viele verschiedene Stellen involviert sind und jede ihre Verantwortung unterschiedlich wahrnimmt. Andererseits fehlen auch einheitliche Regelungen, was die Situation zusätzlich erschwert.

Um den Umgang der Schulen mit Kindern, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden wissenschaftlich zu untersuchen, habe ich Literatur zu diesem Thema gesucht. Dabei habe ich festgestellt, dass es sehr wenig Fachliteratur zu diesem Thema gibt und ich entschloss mich deshalb dazu, das Thema auch anhand von qualitativen Interviews anzugehen. Ich wollte das Thema aus verschiedenen Perspektiven untersuchen und interviewte deswegen betroffene Kinder, deren Eltern und Lehrpersonen. Da die Erdnussallergie eine der gefährlichsten und eine der häufigsten Allergien mit tödlichem Ausgang ist, habe ich die zu interviewenden Personen nach diesem Aspekt ausgewählt. D.h. die interviewten Kinder leiden alle, neben diversen anderen Allergien, auch an einer lebensbedrohlichen Erdnussallergie. Alle Personen habe ich an ihrem Wohnort, respektive in ihrer Schule besucht und die Interviews persönlich durchgeführt.

An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei den betroffenen Kindern, deren Eltern und Lehrpersonen bedanken, die sich für dieses Thema Zeit nahmen und mir ungefiltert ihre Erfahrungen und Meinungen in den Interviews mitteilten. Sie haben mir sehr wertvollen Input gegeben, welcher die vorliegende Arbeit in dieser Form erst ermöglicht hat.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
1. Einleitung.....	5
2. Beschreibung der Ausgangslage	5
3. Fragestellung.....	6
4. Zielsetzung	6
5. Theoretische Auseinandersetzung.....	8
5.1. Begriffserklärungen	8
5.1.1. Begriffserklärung - Medizinische Grundlagen	8
5.2. Personenzentrierter Ansatz	12
5.2.1. Medizinische Aspekte	12
5.2.2. Psychische und soziale Entwicklung chronisch kranker Kinder	12
5.2.3. Krankheitsmanagement.....	13
5.2.4. Chronischer Stress / Stressbewältigung.....	14
5.3. Sozial-psychologischer Ansatz - Reaktionen Umfeld.....	15
5.3.1. Stigmatisierung	15
5.3.2. Mobbing	18
5.4. Schule.....	21
5.4.1. Dilemma Schulische Integration vs. Separation	21
5.4.2. Rechtliche Grundlagen	21
5.4.3. Vereinbarung zwischen Schule und Eltern / Erziehungsberechtigten.....	22
5.4.4. Notfälle.....	23
5.4.5. Risikomanagement in der Schule.....	24
5.4.6. Ängste und Sicherheit.....	24
5.4.7. Vergleich mit Schulen im angelsächsischen Raum.....	25
5.5. Wechselwirkungen Person - Soziales Umfeld - Schule	26
6. Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik.....	27
6.1. Empirische Arbeit - Qualitatives Verfahren	27
6.2. Vorgehensweise - Qualitative Interviews	28

7. Fragebogenerhebung - Qualitative strukturierte Interviews	33
7.1. Interviewauswertung.....	34
7.1.1. Auswertung der Interviews der Kinder.....	35
7.1.2. Auswertung der Interviews der Eltern.....	39
7.1.3. Auswertung der Interviews der Lehrpersonen.....	44
7.2. Interpretation.....	48
7.2.1. Interpretationen zu den personenzentrierten Fragen	48
7.2.2. Interpretationen zu den Fragen des sozialen Umfeldes.....	50
7.2.3. Interpretationen zu den Fragen des Schulsettings	51
7.3. Diskussion	53
7.4. Fazit der Untersuchung und Beantwortung der Fragestellung.....	54
8. Schlussfolgerungen und Ausblick	58
8.1. Heilpädagogische Schlussfolgerungen	58
8.2. Empfehlungen zuhanden der Schulleitungen und Lehrpersonen	59
8.2.1. Empfehlungen zuhanden der Schulleitungen.....	59
8.2.2. Empfehlungen zuhanden der Lehrpersonen	61
8.2.3. Mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Empfehlungen	62
8.3. Ausblick	63
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	64
Abbildungen	64
Tabellen	64
Literaturverzeichnis	65
Anhang A – Allgemeine Informationen zu Erdnussallergie und Nussallergie	68
Anhang B – Medikamentenabgabe in der Schule	73
Anhang C – Empfehlungsvereinbarung des Kantons Zürich	76
Anhang D – Empfehlungsvereinbarung der Stadt Zürich.....	81
Anhang E – Beispiel eines Notfallplans.....	85
Anhang F – Hinweise und Empfehlungen für die Schulen	86
Anhang G – Interviewfragebogen.....	90
Anhang H – Beispiele für Checklisten	99

1. EINLEITUNG

Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft leiden an Allergien. Zunehmend sind davon auch immer mehr Kinder im Schulalter betroffen. Auch die Nahrungsmittelallergien sind im Zunehmen begriffen und immer mehr Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. In der Schweiz leiden 4–8 % der Bevölkerung an einer Nahrungsmittelallergie (vgl. Stiftung aha!, 2011a, S. 4).

Nahrungsmittelallergien können auch lebensbedrohlich sein und so starke allergische Reaktionen auslösen, dass diese sogar zum Tode führen.

Die Schulen müssen in Zukunft immer mehr damit rechnen, dass Kinder ihre Schule besuchen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden. Diese Arbeit widmet sich dem Thema, wie die Schulen zurzeit mit dieser Situation umgehen und wie sie dies in Zukunft tun könnten.

Um dieses Thema zu bearbeiten, wurde einerseits Fachliteratur beigezogen und andererseits wurden drei verschiedene Schulhäuser ausgewählt und mit betroffenen Kindern, deren Eltern und Lehrpersonen qualitative Interviews zum Thema lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergie durchgeführt. Es wurde darauf geachtet, dass die verschiedenen Schulstufen, d.h. Kindergarten-, Primar- und Oberstufe vertreten sind, um die Situation aller Betroffenen in den verschiedenen Altersstufen der Kinder zu vergleichen. Zudem wurden Schulen aus verschiedenen Kantonen ausgewählt, sowie auch ländliche und städtische Umgebungen berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Interviews wurden analysiert, interpretiert und unter Einbezug der Fachliteratur diskutiert. Daraus wurden heilpädagogische Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen zuhanden der Schulleitungen und der Lehrpersonen abgeleitet.

2. BESCHREIBUNG DER AUSGANGSLAGE

Die Suche nach Fachliteratur für diese Arbeit gestaltete sich schwieriger als erwartet. Es gab viel Fachliteratur zu Themen wie chronische Krankheiten im Kindesalter, Mobbing oder Stigmatisierung, aber es gab kaum Fachliteratur zum Thema lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien in den Schulen. Im angelsächsischen Raum sind lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien weiter verbreitet als in der Schweiz, deshalb lässt sich vor allem dort Fachliteratur finden. Die Schweiz steckt noch in den Anfängen in dieser Beziehung. Es wird sehr viel Pionierarbeit geleistet, einerseits durch die Eltern eines betroffenen Kindes und andererseits durch die jeweiligen Schulen. Viele rechtliche Aspekte sind von Seiten der Schule und der Eltern nicht standardisiert oder unklar. Dies führt dazu, dass jede Schule dies wieder unterschiedlich handhabt. Zudem gibt es im schulischen Alltag viele Situationen, die durch eine Regelung besser gehandhabt werden könnten. Eine lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergie eines Kindes hat einen grossen Einfluss auf unterschiedliche Aktivitäten, welcher oft mit der Frage einer Teilnahme oder eines Ausschlusses einhergeht. Die Integration und die Separation, bzw. Exklusion eines solchen Kindes ist immer ein Thema, wenn Nahrungsmittel involviert sind, wie z.B. an Feiern und Festen (Samichlaus, Apéros, Geburtstage) und anderen Aktivitäten im schulischen Alltag (Znüni, Schulausflüge, Schullager usw.).

Es ist immer auch zu bedenken, dass diese Kinder aufgrund ihrer Allergie von anderen Personen stigmatisiert oder diskriminiert werden könnten. Zudem sind sie darauf angewiesen, dass ihr Umfeld auf sie Rücksicht nimmt und ihnen in einem akuten Notfall Hilfe leistet.

Die Fragestellung wird aus der oben dargestellten Ausgangslage abgeleitet und im folgenden Kapitel beschrieben.

3. FRAGESTELLUNG

Wie gehen Schulen mit Kindern und Jugendlichen um, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden?

4. ZIELSETZUNG

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Fragestellung „Wie gehen Schulen mit Kindern und Jugendlichen um, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden?“ zu beantworten. Zusätzlich wird die momentane Situation in den Schulen analysiert und interpretiert und daraus werden heilpädagogische Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen abgeleitet, wie der Umgang mit den betroffenen Kindern verbessert werden könnte.

Um das Thema aus verschiedenen Perspektiven anzugehen, wurde sowohl im theoretischen Teil als auch bei den Interviews mit den Betroffenen, die Arbeit in folgende drei Hauptkategorien - *Person*, *Soziales Umfeld*, *Schule* – gegliedert. Auch die Wechselwirkungen dieser drei Hauptkategorien untereinander wurden untersucht (siehe Abbildung 1: Zielsetzung).

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, dem Thema *lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien in den Schulen* mehr Beachtung zukommen zu lassen und das Bewusstsein des schulischen Umfelds zu schärfen für die Situation der betroffenen Kinder.

Abbildung 1: Zielsetzung

Die drei Hauptkategorien beinhalten folgendes:

- Hauptkategorie **Person**: Hier werden alle Aspekte zusammengefasst, die eine Person unmittelbar betreffen. Diese beinhalten medizinische Aspekte, Auswirkungen auf die psychische und soziale Entwicklung, Krankheitsmanagement und chronischer Stress.
- Hauptkategorie **Soziales Umfeld**: Hier wird der Bezugsrahmen weiter gespannt und alle Aspekte des erweiterten Umfelds werden betrachtet. Dieser Bereich beinhaltet Reaktionen der Umwelt, Stigmatisierung und Mobbing.
- Hauptkategorie **Schule**: Hier kommen die Aspekte zur Sprache, welche in der Schule auftreten. Diese beinhalten Aspekte der schulischen Integration, rechtliche Grundlagen, Risikomanagement und Vergleiche mit dem angelsächsischen Raum.

In den Interviews mit den Betroffenen wurden die Fragen auch nach diesen drei Hauptkategorien zusammengestellt, nach Person, sozialem Umfeld und Schule.

5. THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG

In diesem Kapitel werden zuerst einige wichtige Begriffe erklärt. Anschliessend ist die theoretische Auseinandersetzung in die drei Hauptkategorien nach *Person*, *Soziales Umfeld* und *Schule* aufgeteilt, siehe Abbildung 2. Jede dieser Hauptkategorien wird in einem Unterkapitel beschrieben.

Abbildung 2: Aufbau theoretische Auseinandersetzung

In der theoretischen Auseinandersetzung liegt der Fokus auf Kindern und Jugendlichen, welche an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden. Vor allem die zwei Hauptkategorien *Person* und *Soziales Umfeld* werden aus der Perspektive dieser Kinder und Jugendlichen untersucht und abgehandelt. Die Hauptkategorie *Schule* wird aus der Perspektive aller Betroffenen beschrieben. Anschliessend werden die Wechselwirkungen dieser drei Hauptkategorien *Person*, *Soziales Umfeld* und *Schule* erläutert.

5.1. BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

In diesem Kapitel werden Begriffe erklärt, welche im Umgang mit lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien von Bedeutung sind.

5.1.1. BEGRIFFSERKLÄRUNG - MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN

Allergie

Untenstehend ist die Definition einer Allergie, eine Aufzählung möglicher Allergene und das Vererbungsrisiko für eine Veranlagung zu Allergien beschrieben:

Unter Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auf einige Fremdstoffe (Allergene) aus der Umwelt zu verstehen. Diese führen bei sensibilisierten Personen zu allergischen Krankheiten bis hin zu lebensbedrohlichen Reaktionen. Bei einer Allergie werden bestimmte Stoffe, die normalerweise für den Körper ungefährlich sind, als fremd erkannt und durch das Immunsystem bekämpft. Die häufigsten allergischen Krankheiten sind Heuschnupfen, das Asthma bronchiale und Neurodermitis (Ekzeme). Seltener, aber potentiell bedrohlich sind die Nahrungsmittelallergien und die Insektenstichallergie. Die häufigsten Allergene sind Pollen (Blütenstaub), Hausstaubmilben,

Tierhaare, Nahrungsmittel (Reaktion auf ein Protein in der Nahrung) und Insektengifte. Auch Medikamente z.B. Schmerzmittel, Antibiotika (Penizillin), Homöopathika, Kontrastmittel usw. können Allergien auslösen.

Rund 20 - 25% der Kinder und Jugendlichen sind von Allergien betroffen und je nach Allergieart sind die Verläufe mehr oder weniger schwerwiegend. In den ersten Lebensjahren überwiegen Nahrungsmittelallergien und Hauterkrankungen (Neurodermitis, Ekzeme). Etwa 30 - 40% dieser Kinder können in späteren Jahren ein Asthma bronchiale entwickeln. Die Veranlagung – **Atopie** genannt - spielt bei Allergien eine grosse Rolle: haben beide Elternteile eine Allergie, hat ihr gemeinsames Kind ein Allergierisiko von 80%; ist nur ein Elternteil davon betroffen, ist das Risiko bei 30%; sind keine Allergien in der Familie bekannt, beträgt das Risiko 15%. Es ist nicht vorhersagbar, welche Allergieart das Kind entwickelt. Nur die Bereitschaft zur allergischen Reaktion wird vererbt.

(Volksschulamt Kanton Zürich, 2014a, S. 1-2)

Das oben genannte Merkblatt ist in seiner vollen Länge auch im Anhang A (S. 68-72) zu finden.

Anaphylaktischer Schock

Ein anaphylaktischer Schock, auch Anaphylaxie, Allergieschock oder allergischer Schock genannt, ist die stärkste mögliche allergische Reaktion. Eine solche Reaktion kann lebensbedrohlich sein und zum Tod führen. Die Symptome einer anaphylaktischen Reaktion zeigen sich gewöhnlich innerhalb von fünf bis dreissig Minuten, nachdem eine Person mit dem entsprechenden allergieauslösenden Allergen in Kontakt gekommen ist (vgl. Hanson, 2012, S. 8).

Die häufigsten Risikofaktoren für einen anaphylaktischen Schock sind (vgl. Hanson, 2012, S. 11):

- Frühere anaphylaktische Schocks
- Erdnuss- oder Baumnussallergie
- Zu späte Behandlung mit dem Adrenalin-Injektor¹
- Kinder im Teenager-Alter
- Asthma

Lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien

Es gibt sehr viele verschiedene Nahrungsmittel, auf welche eine Person allergisch reagieren kann. Es gibt jedoch nur acht Nahrungsmittel, welche als „The Big Eight“ bezeichnet werden, welche für die Mehrheit der allergischen Nahrungsmittelreaktionen verantwortlich sind (vgl. Hanson, 2012, S. 15).

¹ Notfallspritze, welche bei schweren allergischen Reaktionen verabreicht wird

Tabelle 1: Die häufigsten Nahrungsmittelallergien

THE BIG EIGHT	
Peanuts*	Milk*
Tree Nuts*	Eggs*
Wheat	Fish
Soy	Shellfish
*Most common for children	

(Hanson, 2012, S. 15)

Die Unterscheidung von Erdnuss- und Nussallergie ist sehr wichtig, da es sich um zwei verschiedene Allergien handelt, obwohl der Name „Nuss“ in beiden Wörtern vorkommt. Die Erdnuss ist keine Nuss, sondern gehört botanisch gesehen zu den Hülsenfrüchten, die Baumnüsse hingegen sind Nüsse und gehören zu den Schalenfrüchten.

Folgend werden zwei Textstellen zitiert, die verdeutlichen, wie schwierig es ist, Erdnussbestandteile zu vermeiden:

In addition to whole peanuts, peanut butter, peanut flour, and peanut oil (arachis oil), peanuts can be found in candies containing peanuts, in some chilis, brown gravies and barbecue sauces, egg rolls, enchilada sauce, Chinese foods, Satay sauces, vegetarian foods, meat products, granola bars, mandelonas (peanut soaked in almond flavoring), many pastries, cookies and baked goods.

(Hanson, 2012, S. 15)

Both peanuts and tree nuts are often used as ingredients in birdseeds, bean bags, shampoos, soaps, skin creams, bath oils and cosmetics. Gourmet peanut and nut oils are typically cold-pressed, and as a result, the protein in these products is capable of causing an allergic reaction in people who have these allergies. On the other hand, most peanut and nut oils produced in the United States are heat-processed, and therefore, the protein in the oils become denatured making them incapable of causing an allergic reaction.

(Hanson, 2012, S. 16)

Personen mit einer Nuss- oder Erdnussallergie haben ein erhöhtes Risiko einen anaphylaktischen Schock zu erleiden (vgl. Hanson, 2012, S. 10). Deswegen gelten für AllergikerInnen folgende Vorsichtsmassnahmen:

Allergikerinnen und Allergiker sind auf eine vollständige, korrekte Angabe bei der Zutatendecklaration angewiesen (BAG 2011). Zudem sind sie darauf angewiesen, dass ihr Umfeld (Arbeit, Schule, andere Gemeinschaftseinrichtungen) auf die allergenfreie Zusammensetzung der mitgebrachten oder in Kantine / Hort verzehrten Mahlzeiten achtet.

Dies gilt insbesondere bei der Erdnuss- und Nussallergie, wo auch nur Spuren von Erdnuss- / Nussanteilen oder Staubpartikeln davon genügen, eine allergische Sofortreaktion bis hin zum allergischen Schock auszulösen. Speziell gilt dies für Kleinkinder sowie Kindergarten- und Schulkinder.

(Volksschulamt Kanton Zürich, 2014a, S. 1) (vgl. Anhang A, S. 68)

Nahrungsmittelunverträglichkeit/-intoleranz

Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, oft auch *Nahrungsmittelintoleranz* genannt, ist nicht das Gleiche wie eine Nahrungsmittelallergie. Eine Nahrungsmittelintoleranz wird nicht durch immunologische Mechanismen ausgelöst. Ob es sich bei einer Person um eine Allergie oder um eine Unverträglichkeit handelt, kann oft erst ein Allergologe mit entsprechenden Tests bestätigen oder dementieren (vgl. Stiftung aha!, 2011a, S. 4). Die Symptome einer Nahrungsmittelintoleranz äussern sich häufig in allgemeinen Verdauungsbeschwerden, wie Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit usw.

Bekannte und verbreitete Nahrungsmittelintoleranzen sind: Zöliakie (Gluten), Laktose (Milchzucker) und Histamin-Intoleranzen, welche bei der Einnahme von histaminreichen Nahrungsmitteln wie Rotwein, Käse und Tomaten auftreten können (vgl. Stiftung aha!, 2011b, S. 10).

5.1.1.1. KLASSIFIKATION EINER ALLERGIE GEMÄSS ICF

Die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ wird abgekürzt mit ICF. Diese Bezeichnung definierte die Weltgesundheitsorganisation² im Jahr 2001, um international eine einheitliche und standardisierte Form einer Sprache zu haben, welche die Gesundheit einer Person definieren kann. Auf Deutsch wird ICF folgendermassen übersetzt: „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.“

Nach der ICF-Klassifikation werden die Allergien in diesen Bereichen festgehalten:

„b435 Funktionen des Immunsystems

Schutzfunktionen des Körpers mittels spezifischer oder unspezifischer Immunantwort gegen Fremdstoffen, einschliesslich Infektionen

Inkl.: ...allergische Reaktionen...“ (DIMDI, 2010, S. 97).

„b4351 Hypersensibilitäts-Reaktionen

Funktionen der Körperreaktionen, die eine erhöhte Sensibilisierung gegen Fremdstoffen betreffen, wie bei Sensibilisierung gegenüber verschiedenen Antigenen

Inkl.: Funktionsstörungen wie Hypersensibilitäten oder allergische Reaktionen“ (ebd.).

² WHO – World Health Organization

Allergien gehören medizinisch gesehen in die Kategorie *Chronische Krankheiten*. Leberherz (2011) definiert eine chronische Krankheit wie folgt:

„Chronische Erkrankung‘ ist eine medizinische Kategorie, die über den Terminus ‚chronisch‘ eine Zeitdimension einführt. Chronische Krankheiten währen in der Regel lange oder lebenslang. Chronisch kranke Kinder sind Kinder, die ihre Entwicklungsaufgaben erfüllen und mit spezifischen zusätzlichen Belastungen leben“ (S. 287).

An einer chronischen Krankheit leiden ungefähr 5-10% aller Kinder und Jugendlichen. Darunter zählen die Allergien zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. (vgl. Leberherz, 2011, S. 288). Pinquart (2013) definiert eine chronische Erkrankung folgendermassen: „Als ‚chronische Erkrankung‘ bezeichnet man eine langsam entstehende und / oder lang (oft lebenslang) andauernde gesundheitliche Beeinträchtigung oder Störung, die zwar medizinisch behandelbar, jedoch in der Regel nicht heilbar ist“ (S. 2).

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Begriffe Allergie und Nahrungsmittelallergie äquivalent verwendet.

5.2. PERSONENZENTRIERTER ANSATZ

In diesem Kapitel werden personenzentrierte Aspekte erläutert. Diese beinhalten medizinische Aspekte, Auswirkungen auf die psychische und soziale Entwicklung, Krankheitsmanagement und chronischer Stress.

5.2.1. MEDIZINISCHE ASPEKTE

Kinder mit lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien haben oft schon einen längeren Leidensweg hinter sich. Viele dieser Kinder litten oder leiden immer noch an Neurodermitis, Asthma oder weiteren Allergien, wie z.B. Heuschnupfen. Wenn eine Nahrungsmittelallergie, wie die Erdnussallergie, sich zum ersten Mal manifestiert, liegt oft eine akute Notfallsituation vor. Dies kann bedeuten, dass Schwellungen, starker Juckreiz, Quaddeln am Körper oder Atemnot auftreten und ein Spitalaufenthalt erforderlich ist. Auf eine solche allergische Reaktion folgen meistens weitere medizinische Abklärungen, sowie eine intensive persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema *Allergien*.

Für weitere Aspekte zu Allergien siehe auch Kapitel 5.1 Begriffserklärungen.

5.2.2. PSYCHISCHE UND SOZIALE ENTWICKLUNG CHRONISCH KRANKER KINDER

Die chronischen Erkrankungen von Kindern haben auch Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit. Diese psychischen Auswirkungen nehmen mit dem Alter der Kinder zu (vgl. Pinquart, 2013, S. 61). Im Vergleich zu gesunden Kindern weisen chronisch körperlich erkrankte Kinder eine leicht bis mässig starke schlechtere psychische Gesundheit auf (vgl. Pinquart, 2013, S. 62). Auch Kontakte zu gleichaltrigen Kindern sind für eine gesunde soziale Entwicklung wichtig. Wenn es zu einer starken

Reduktion dieser Kontakte aufgrund einer Erkrankung kommt, kann dies zu Defiziten in der sozialen Kompetenz führen (vgl. Lohaus, 2013, S. 19).

Betroffene Kinder erleben es beispielsweise als belastend, dass sie spezielle Vorbereitungen für Unternehmungen oder Ereignisse treffen müssen oder nicht ausser Haus übernachten können (Gannoni & Shute, 2009). Damit werden ihre Möglichkeiten, soziale Kompetenzen in alters- und entwicklungsphasentypischer Weise zu erwerben, gestört. (Lohaus, 2013, S. 19)

Dies verdeutlicht, dass chronische Erkrankungen sich auf die Psyche des betroffenen Kindes auswirken.

5.2.3. KRANKHEITSMANAGEMENT

Für ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie ist es wichtig, dass es gut (altersgemäss) über seine Allergie Bescheid weiss, damit es seinen Alltag bewältigen und die allergieauslösenden Faktoren meiden kann. Pinquart (2013) beschreibt dies wie folgt: „Bei der Versorgung chronisch kranker Kinder und Jugendlicher ist es ein wichtiges Anliegen, die Verantwortung mit zunehmendem Alter stärker in die Hände der Erkrankten zu geben“ (S. 37).

Auch mit folgendem Zitat wird die zunehmende Selbstverantwortung der Jugendlichen thematisiert, aber auch auf entsprechende Risiken hingewiesen:

Mit zunehmendem Alter des Jugendlichen geht mehr und mehr Verantwortung bezüglich des Managements der chronischen Erkrankung auf den Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen über. Dieser Übergang bis hin zur kompletten Selbstverantwortung ist mit gewissen Risiken verbunden. Insbesondere Patienten, die die Chronizität ihrer Erkrankung oder die Erkrankung selbst leugnen, laufen Gefahr, nicht mehr adäquat versorgt zu werden.

(von Hagen & Schwarz, 2011, S. 182)

Chronische Erkrankungen können sehr unterschiedlich sein, jedoch gibt es Erfahrungen, die viele chronisch kranke Kinder gemeinsam durchlaufen.

„Typische Belastungen, die mit einer chronischen Erkrankung einhergehen, z.B. diätische Restriktionen, kontinuierliche Medikamenteneinnahme, häufige Krankenhausaufenthalte, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, schränken den Erfahrungsbereich von Kindern und Jugendlichen ein, beeinträchtigen ihre alltäglichen Aktivitäten und Kommunikationsmöglichkeiten und begrenzen zudem die schulischen und beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten“ (Stein und Jessop; zitiert nach Pinquart, 2013, S. 35-36).

Für ein chronisch erkranktes Kind bedeutet dies im Vergleich zu gesunden Kindern mehr Verantwortung, Aufmerksamkeit und Stress. Welche Auswirkungen chronischer Stress haben kann, wird im folgenden Kapitel beschrieben.

5.2.4. CHRONISCHER STRESS / STRESSBEWÄLTIGUNG

In diesem Unterkapitel über chronischen Stress wird auf das Skript von Walser (2013) Bezug genommen.

Eine erste Stressreaktion auf eine bedrohliche Situation ist Kampf oder Flucht. Dies ist eine gesunde und überlebenswichtige Anpassungsreaktion. Akute Stressreaktionen werden in schnelle und langsame Stressreaktionen unterteilt. Die Wirkungen dieser beiden Reaktionen werden folgend tabellarisch dargestellt (vgl. Walser, 2013, S. 2-3):

Tabelle 2: Schnelle und langsame Stressreaktionen

Schnelle Stressreaktion und ihre kurzfristigen Wirkungen	Langsame Stressreaktion und ihre langfristigen Wirkungen
Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin	Ausschüttung von Cortisol (Aktivierte Variante von Cortison)
Steigerung der Herzfrequenz und –schlagkraft	Schlafstörungen
Erschwerte Muskeldurchblutung	Konzentrationsstörungen
Bronchialerweiterung	Erschwertes Lernen
Verhinderung komplexer Denkvorgänge	Spannungskopfschmerzen

Des Weiteren wird Stress subjektiv erlebt. Je nachdem ob ein Stress vom Selbst trennbar ist oder nicht, ist der erlebte Stress kleiner, bzw. grösser.

Es gibt akute, sowie andauernde Stresssituationen. Ein andauernder Stress wird chronischer Stress genannt. Ein chronischer Stress basiert oft auf einem subjektiv erlebten Ungleichgewicht.

Zur Bewältigung von chronischem Stress können folgende Hinweise helfen (vgl. Walser, 2013, S. 21):

- Stressreduktion / -elimination
- „Sichere Orte“ schaffen
- Stabiles, liebevolles und einfühlsames Umfeld
- Sport
- Entspannung und Rückzugsmöglichkeiten
- Keine weiteren Stressexpositionen

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass chronischer Stress schwerwiegende psychische, physische und kognitive Auswirkungen hat (vgl. Walser, 2013, S. 27).

5.3. SOZIAL-PSYCHOLOGISCHER ANSATZ - REAKTIONEN UMFELD

In diesem Kapitel wird auf den sozial-psychologischen Ansatz sowie auch auf die Reaktionen des Umfelds eingegangen. Ein Kind mit einer Nahrungsmittelallergie ist in seinem Alltag psychosozialen Belastungen ausgesetzt, wie folgendes Zitat verdeutlicht:

Ein Kind mit einer Lebensmittelallergie lebt in ständiger **Angst**, etwas zu essen, von dem es Bauchschmerzen, Durchfall oder Atemnot bekommt. Kein sorgloses Tauschen von Nahrungs- und Genussmitteln in der Pause, kein spontanes Zugreifen am Buffet beim Klassenfest oder beim Abendbrot nach der Wanderung in der Jugendherberge, kein unbesorgtes Aus-Essen-Gehen mit den Eltern usw.

(Etschenberg, 2001, S. 7)

Dies führt auch dazu, dass chronisch kranke Kinder mehr Schwierigkeiten zeigen, ihr Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Aufgrund ihrer Krankheit werden sie stets an ihr Anderssein erinnert und ihre Defizite sind bei ihnen ständig präsent. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Erwachsenen diese Kinder nicht über die Krankheit definieren (vgl. Etschenberg, 2001, S. 9). „Man sollte deshalb vermeiden, Sätze zu formulieren wie ‚Iris ist eine Epileptikerin‘ oder ‚Boris ist Asthmatiker‘ oder ‚Das ist unsere herzkrankte Lisa‘. Besser ist zu sagen ‚Iris leidet an Epilepsie, ‚Boris bekommt Asthmaanfälle‘ und ‚Lisa hat ein krankes Herz‘“ (ebd.).

Für Kinder, die beispielsweise an einer Erdnussallergie leiden, ist es deshalb angebracht zu sagen: „Mario leidet an einer Erdnussallergie“. Sätze wie z.B. „Mario ist ein Erdnussallergiker“ oder „der Erdnüssli-Mario“ sind zu vermeiden.

Die Reduktion des Kindes auf seine Krankheit bewirkt auch eine Stigmatisierung, welche folgend detaillierter beschrieben wird.

5.3.1. STIGMATISIERUNG

Im Zusammenhang mit Kindern, die Allergien haben, ist auch die Stigma-Theorie von Bedeutung. Auch Kinder, die an Allergien leiden, können von ihrem Umfeld wegen ihrer Allergie stigmatisiert werden.

Im folgenden Kapitel werden einige wichtige Aspekte der Stigma-Theorie beschrieben. Es wird vertieft auf diejenigen Aspekte eingegangen, die für Kinder mit Allergien von Bedeutung sind.

Um einen Überblick zu erhalten, werden wichtige Aspekte der Stigma-Theorie kurz dargelegt.

5.3.1.1. STIGMA – BEGRIFFSDEFINITION

Das Wort Stigma stammt aus dem Griechischen und bedeutet Stich-, Punkt-, Wund- oder Brandmal. Die Griechen haben früher andere Menschen mit diesen Zeichen als Verräter oder Sklaven gebrandmarkt, damit dies für die Öffentlichkeit sichtbar war und sie diese Personen meiden konnte (vgl. Goffman, 1967, S. 9).

Mit Stigma bezeichnet Goffman (1967) eine Eigenschaft, die zutiefst diskreditierend ist (vgl. S. 11).

5.3.1.2. STIGMA-TYPEN

Goffman (1967) unterscheidet folgende drei sehr unterschiedliche Arten von Stigma-Typen:

- Abscheulichkeiten des Körpers, physische Deformationen des Körpers
- Individuelle Charakterfehler
- Stigma durch Rasse, Nation oder Religionszugehörigkeit

Beim Stigma gibt es eine doppelte Perspektive, bezüglich der Wahrnehmung des Stigmas. Es gibt ein evidentes Stigma, bzw. eine diskreditierte Person, sowie ein nicht unmittelbar wahrnehmbares Stigma, bzw. eine diskreditierbare Person (vgl. Goffman, 1967, S. 12).

Goffman (1967) definiert dies folgendermassen:

- Misere des Diskreditierten
Das Stigma ist sichtbar und auch den anderen bekannt
- Misere des Diskreditierbaren
Das Stigma ist nicht unmittelbar wahrnehmbar und den anderen nicht bekannt
(vgl. ebd.).

Bei dieser Unterscheidung geht es vor allem darum, ob das Stigma für alle anderen sichtbar ist oder nicht. Ein sichtbares Stigma wird oft auch als manifestes Stigma und ein unsichtbares Stigma als latentes Stigma bezeichnet. Ein sichtbares Stigma, ist ein Stigma, das allen bekannt ist und nicht versteckt werden kann. Beim unsichtbaren Stigma, weiss der Betroffene nicht, ob das Stigma anderen Personen bekannt ist oder nicht. Bei den Allergien handelt es sich um ein latentes Stigma, d.h. das Stigma wird nicht unmittelbar von anderen Personen wahrgenommen.

Die Reaktionen des Umfeldes auf stigmatisierte Individuen können sehr verschiedenartig ausfallen, wie im folgenden Kapitel ausgeführt wird.

5.3.1.3. REAKTIONEN AUF DAS STIGMA

Die Reaktionen des Umfelds sind vor allem dadurch zu erklären, dass ein Stigma von dem abweicht, was wir als *normal* empfinden oder erwarten. Daraus ergibt sich ein Einfluss auf den Umgang, bzw. auf das soziale Verhalten mit stigmatisierten Personen.

Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum vom ihm abwenden, wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird. Es hat ein Stigma, das heisst, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten.

(Goffman, 1967, S. 13)

Reaktionen auf dieses Anderssein können sehr vielfältig ausfallen, wie beispielsweise:

- Kategorisierung, z.B. ein Blinder usw.
- Sonderbehandlung
- Aktiver Ausschluss, z.B. Hänseleien, Mobbing
- Ablehnung
- Diskriminierung
- Vermeiden von Kontakten, ignorieren
- Reduktion der Person auf das Stigma

Von diesen verschiedenen Reaktionen auf ein stigmatisiertes Individuum ist die Reduktion auf das Stigma eine sehr prägende.

Bei einer Reduktion auf das Stigma, wird die Person nicht mehr als Ganzes wahrgenommen, sondern nur noch ihr Stigma. Es kommt zu einer Übergeneralisierung der stigmatisierten Person.

5.3.1.4. AUSWIRKUNGEN DES STIGMAS

Wird ein Individuum stigmatisiert, kann dies folgende Auswirkungen haben: Die Person kann die Haltung des Umfeldes übernehmen und die Reduktion auf das Stigma verinnerlichen. Das Stigma beherrscht das ganze Verhalten einer Person und auch die Interaktionen mit anderen Personen. Um die Auswirkungen einer Stigmatisierung zu bewältigen, gibt es verschiedene Techniken, die nun dargelegt werden.

5.3.1.5. TECHNIKEN DER BEWÄLTIGUNG EINER STIGMATISIERUNG

Bei den Techniken der Bewältigung kann man unterscheiden, ob es sich um ein manifestes oder um ein latentes Stigma handelt. Beim manifesten und latenten Stigma stehen schwierige soziale Situationen im Vordergrund, weil man nicht den Erwartungen entspricht. Beim latenten Stigma kommt noch hinzu, ob und wie weit man andere Personen über sein Stigma informieren soll.

Personen können auf verschiedene Arten auf die Stigmatisierung reagieren. Sie können sich zurückziehen und soziale Kontakte meiden. Des Weiteren können sie Kontakt mit Personen suchen, die dasselbe Stigma teilen, wie z.B. Selbsthilfegruppen, Vereine etc.

Einige Personen versuchen auch diejenigen Aktivitäten auszuüben, von denen man erwarten würde, dass sie diese aufgrund ihres Stigmas nicht ausüben können, wie z.B. Gelähmte, die skifahren (vgl. Goffman, 1967, S. 19).

Andere versuchen ihr Stigma zu korrigieren, durch Operationen oder z.B. bei Allergikern durch eine Desensibilisierungstherapie, falls dies bei der jeweiligen Allergie möglich ist. Einige Personen legen ein defensives Verhalten an den Tag, indem sie unkontrollierbare Situationen meiden. Dies kann bei Allergikern bedeuten, dass sie besonders vorsichtig sind im sozialen Verhalten (z.B. keine Essenseinladungen annehmen, keine Übernachtungen bei Freunden). Diese Personen zeigen auch oft ein schüchternes Verhalten, da die sozialen Kontakte mit Hemmnissen verbunden sind.

Des Weiteren können Personen versuchen, das Stigma zu verstecken. Dies wird in der Fachsprache *Kuvrieren* (von *couvrir* = bedecken, zudecken) genannt. Ein Kuvrieren soll verhindern, dass sich das Stigma zu sehr aufdrängt (vgl. Goffman, 1967, S. 128ff.)

Im Zusammenhang mit der Stigmatisierung ist auch das Thema Mobbing von Bedeutung. Im folgenden Kapitel wird näher auf das Thema Mobbing eingegangen.

5.3.2. MOBBING

In Europa ist der Begriff *Mobbing* verbreitet, während im angelsächsischen Raum für das gleiche Phänomen vor allem der Begriff *Bullying* verwendet wird. In dieser Arbeit werden die Begriffe *Mobbing* und *Bullying* als äquivalente Begriffe verwendet (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 4).

5.3.2.1. BEGRIFFSDEFINITION – MOBBING

Das englische Wort *mob* bedeutet der Pöbel, die Meute. Sinngemäss kann das Wort Mobbing mit „anpöbeln“ oder „über jemanden herfallen“ übersetzt werden (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 5).

Erstmals wurde der Begriff *Mobbing* von Konrad Lorenz 1963 verwendet, der das Verhalten von Gänsen beschrieb, die zusammen einen Fuchs verjagten. In der heutigen Bedeutung wurde der Begriff *Mobbing* erstmals vom schwedischen Arzt und Psychologen Heinz Leymann im Jahr 1993 verwendet (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 4).

Es gibt allerdings verschiedene Begriffsdefinitionen von Mobbing. Die meisten Fachleute definieren, dass Mobbinghandlungen über einen bestimmten Zeitraum und wiederholt geschehen müssen, wie beispielsweise die Definition von Dan Olweus aufzeigt: „Ein Schüler oder eine Schülerin ist Gewalt ausgesetzt oder wird gemobbt, wenn er oder sie wiederholt und über einen längeren Zeitraum den negativen Handlungen eines oder mehrerer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist“ (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 11).

Beim Mobbing handelt es sich oft um einen Teufelskreis, aus welchem sich ein Opfer nicht aus eigener Kraft befreien kann (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 99-101).

5.3.2.2. MOBBINGHANDLUNGEN

Eine repräsentative Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Schweiz ergab, dass 6,1% der Mädchen und 6,4% der Knaben, mindestens einmal in der Woche schikaniert, gemobbt oder geplagt werden (vgl. Szaday, 2001, S. 2).

Mobbinghandlungen können sehr unterschiedlich sein. Es gibt offene und versteckte Handlungen. Bei offenen Mobbinghandlungen können die Opfer physisch bedroht oder geschlagen werden. Bei versteckten Mobbinghandlungen werden beispielsweise Gerüchte oder Verleumdungen über das Opfer verbreitet.

„Der entscheidende Punkt, der direkte und indirekte Bullying-Handlungen von einander abgrenzt, ist also nicht so sehr die Betonung der körperlichen Gewalt als vielmehr der Umstand, dass die Schikannen beim direkten Bullying in direktem Kontakt zwischen Opfer und Täter geschehen“ (Teuschel & Heuschen, 2013, S. 17).

Bei Mobbinghandlungen stehen in erster Linie die Häufigkeit, die zeitliche Dauer und die Intensität einer Attacke im Fokus. „Bei sehr schwerwiegenden, das Opfer an einem ‚wunden Punkt‘ schädigenden Bullying-Handlungen genügen eine kurze Dauer und dadurch bedingt, vielleicht auch sogar nur eine einzige Attacke, um eine gesundheitliche Beeinträchtigung hervorzurufen“ (Teuschel & Heuschen, 2013, S. 31). In diesem Sinne wird auch eine einzelne schwerwiegende Attacke als Mobbinghandlung bezeichnet, wie z.B. eine Attacke, die mit einem allergieauslösenden Allergen auf eine Person mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie verübt wird.

5.3.2.3. TÄTER-OPFER-BEZIEHUNG

Wenn man von Mobbing spricht, ist das Opfer immer eine einzelne Person. Oft wird auch einer gemobbten Person eine gewisse Mitschuld oder Verantwortung an den Mobbingvorfällen zugewiesen.

Das Infragestellen der alleinigen Verantwortlichkeit eines Täters ist ein beliebter Reflex. ‚Da gehören immer zwei dazu‘ oder ‚Bei dem Verhalten ist es ja kein Wunder, dass er/sie Opfer von Bullying wird‘ sind nur zwei Beispiele eines unerschöpflich scheinenden Repertoires, dem Opfer die (Teil-) Verantwortung für das Zustandekommen seiner Opferrolle zu geben. Dabei kann man rein deskriptiv formulieren:

Opfer ist derjenige, der durch einen Täter in seinen Rechten verletzt wird.

Damit ist die Verteilung der Rollen zunächst einmal klar.

(Teuschel & Heuschen, 2013, S. 26)

5.3.2.4. MOTIVE DER TÄTER

Die Motive der Täter sind vielfältig. Teuschel und Heuschen (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 112-113) beschreiben verschiedene Ziele und Motive der Täter, unter anderem sind dies:

- Bestätigung der eigenen Grandiosität
- Herrschsucht, Vormachtstreben
- Vertreiben von Langeweile
- Lust am Quälen
- Ventil für aufgestaute Aggressionen
- Frustration, Neid, Eifersucht usw.

So vielfältig die Motive der Täter sind, so zufällig kann auch ein einzelnes Kind zum Opfer werden. Mobbinghandlungen sind in erster Linie Handlungen, die von einem Täter ausgehen. Das betroffene Opfer wird eher beliebig ausgewählt, d.h. es kann jeden treffen (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 90). Bei Mobbing ist es oft so, dass sich die Handlungen über einen gewissen Zeitraum verfestigen. In

einem solchen Fall ist es wichtig, dass diese verfestigten Handlungen von aussen durchbrochen werden (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 100).

5.3.2.5. PRÄVENTION UND INTERVENTION

„Prävention, und damit Vermeidung von Bullying, ist insofern wünschenswert, als sich aus diesem Prozess sowohl für das Opfer als auch den Täter massive emotionale, teils psychiatrische sowie akademische und im weiteren Sinne auch gesellschaftliche, also volkswirtschaftliche Folgeschäden ergeben“ (Teuschel & Heuschen, 2013, S. 287). Täter werden bei fortgesetztem Mobbing im Erwachsenenalter viermal häufiger straffällig, weshalb dringender Handlungsbedarf bei diesen Tätern schon im Schulalter angebracht ist (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 295). Mobbingopfer zeigen gehäuft psychiatrische Störungsbilder, die das Auftreten von Mobbing begünstigen können (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 288).

Eine mögliche Prävention besteht darin, dass bereits im Voraus versucht wird, mit potenziellen Mobbingopfern und Mobbingtätern in Kontakt zu treten und ihnen Unterstützungsangebote zukommen zu lassen (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 290). Dies kann z.B. ein Unterstützungsangebot des schulärztlichen Dienstes oder der Schulsozialarbeit sein. Ein weiterer präventiver Ansatz ist es, die soziale Integration und Freundschaften der Kinder und Jugendlichen zu fördern (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 291).

Es ist wichtig zu erkennen, dass es sich bei Mobbing nicht um einen „gewöhnlichen“ Konflikt handelt. Mobbing kann deshalb nicht durch Mediation oder Streitschlichtung gelöst werden (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 252).

In der Literatur wird ein Mobbingprozess in drei verschiedene Stadien eingeteilt:

Stadieneinteilung und Ablauf eines typischen Bullying-Prozesses

- Explorationsstadium: Opfer-Suche durch ‚Versuch und Irrtum‘ mittels kleiner Tätlichkeiten oder verbaler Aggressionen
 - Konsolidierungsstadium: Beginn systematischer Attacken gegen das Opfer mit Billigung durch die Gruppe, Bestärkung der beherrschenden Position des Täters
 - Manifestationsstadium: Definition der Opfer-Rolle oft irreversibel, Überzeugung der Mitläufer, das Bullying sei ‚gerechtfertigt‘, Täter hat bestimmenden Einfluss auf Normen und Werte der Gruppe erlangt
- (Teuschel & Heuschen, 2013, S. 253)

Ein aufmerksames Umfeld kann durch ein frühzeitiges Eingreifen, vor allem im ersten und zweiten Stadium, den Ablauf eines Mobbingprozesses unterbrechen (vgl. Teuschel & Heuschen, 2013, S. 252). Die neue Autorität nach Omer und von Schlippe (vgl. Omer & von Schlippe, 2010, S. 258) bei welchem insbesondere der Punkt der Öffentlichkeit (Vernetzung) in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, zeigt, dass Gewalt besonders gut unter der Bedingung der Geheimhaltung gedeiht. Je mehr Leute (Lehrerkollegium, Schulleitung, Eltern etc.) von einem unerwünschtem Verhalten wissen

und mit in den Informationsprozess einbezogen sind, desto grösser ist die Präsenz und desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass das unerwünschte Verhalten wieder auftritt.

5.4. SCHULE

In diesem Kapitel werden die schulischen Aspekte beschrieben. Diese beinhalten Aspekte der schulischen Integration, rechtliche Grundlagen, Risikomanagement und Vergleiche mit dem angelsächsischen Raum.

5.4.1. DILEMMA SCHULISCHE INTEGRATION VS. SEPARATION

Ein wichtiger Grundsatz bezüglich Integration oder Separation lautet: „Kinder mit chronischen Erkrankungen brauchen eine Behandlung, die so **individuell** wie nötig und so **normal** wie eben möglich ist“ (Etschenberg, 2001, S. 12).

Kinder mit lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien müssen in der Schule integriert sein. Die Schwierigkeit, bzw. das Dilemma einer solchen Situation sieht für eine Lehrperson folgendermassen aus. Einerseits ist die Lehrperson dafür besorgt, dass alle Kinder sozial integriert sind, andererseits kann die Lehrperson Kinder mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie vermutlich an vielen Anlässen nur teilweise, ev. auch gar nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen teilhaben lassen. An schulischen Festen und Feiern, Essen teilen unter MitschülerInnen, Geburtstagskuchen, Zünis, sowie bei Sporttagen und Schulausflügen/Schullagern müssen jeweils spezielle Vereinbarungen getroffen werden, die einem betroffenen Kind es oft nicht ermöglichen, an diesen Anlässen vollumfänglich teilzunehmen. Da ein Kontakt mit dem auslösenden Allergen nie komplett ausschliessbar ist, bedeutet dies auch mehr Verantwortung und Aufmerksamkeit seitens der Lehrperson/Betreuungsperson, welche dann auch in einem Notfall adäquat handeln muss.

5.4.2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Während der Schulzeit übertragen die Eltern die Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kindern den Lehrpersonen. Zudem haben auch Kinder mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen das Recht in eine Regelklasse integriert zu werden.

Auszüge aus dem Merkblatt (siehe Anhang B) – Aufnahme von kranken Kindern / Medikamentenabgabe in der Schule (Unterricht und Betreuung) – vom Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich:

Rechtliche Grundlagen / Allgemeines

Gemäss Art. 301 Abs. 1 ZGB haben die Eltern die Pflicht und das Recht zur elterlichen Sorge gegenüber dem Kind. Sie leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen die hierzu nötigen Entscheidungen. Die Pflege des Kindes schliesst auch die Gesundheitspflege und somit eine allfällige Medikamentenabgabe ein. Der Auftrag der Schule umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung (§ 2 VSG). Für die Zeit, in der das Kind im Unterricht oder in der Betreu-

ung ist, haben die zuständigen Lehr- und Betreuungspersonen Obhuts- und Aufsichtspflichten, die sonst den Eltern zukommen, wahrzunehmen. (vgl. hierzu Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S.37).

Eine allgemeine Pflicht zur Abgabe von Medikamenten durch Lehr- und Betreuungspersonen lässt sich allerdings weder aus dem Auftrag der Schule oder der Betreuungsvereinbarung noch aus dem Berufsauftrag und Pflichtenheft der zuständigen Lehr- und Betreuungspersonen ableiten. Die integrative Ausrichtung des Volksschulgesetzes bringt aber mit sich, dass auch ein Kind mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen so weit als möglich in der Regelklasse geschult und in der Betreuungseinrichtung der Schule betreut werden sollte. Daher sollte die Medikamentenabgabe in der Schule im Einzelfall, wenn diese medizinisch notwendig ist, möglich gemacht werden.

(Stadt Zürich, Schul- und Sportdepartement, 2012, S.1)

Des Weiteren sind die Lehrpersonen verpflichtet, bei Notfällen zu handeln und Notfallmedikamente zu verabreichen. Unten ein weiterer Auszug aus dem Merkblatt – Aufnahme von kranken Kindern / Medikamentenabgabe in der Schule (Unterricht und Betreuung) – vom Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich:

Vorgehen und Medikamentenabgabe in Notfallsituationen

In einem medizinischen Notfall sind vorab die Regeln gemäss dem Notfallkonzept für Schuleinheiten der Stadt Zürich zu beachten. Erkrankungen, bei denen allenfalls unvermittelt lebensbedrohliche Zustände eintreten können (Allergien, Epilepsien), machen u.U. zusätzlich die sofortige Abgabe von Medikamenten in einem solchen Notfall notwendig. In diesem Fall gilt Folgendes:

- Das Vorgehen im Notfall resp. die zu treffenden Massnahmen sind detailliert mit den Eltern und der zuständigen Schulärztin/dem zuständigen Schularzt abgesprochen und schriftlich festgehalten.
- Allenfalls ist eine Schulung zur Erkennung der Symptome und der einzuleitenden Sofortmassnahmen durch die Schulärztin oder den Schularzt erfolgt.
- Für Klassenunternehmungen ausserhalb des Schulhauses wie Schulreise, Klassenlager, Sporttag etc. sind im Einzelfall spezielle Regelungen mit den Erziehungsberechtigten schriftlich zu vereinbaren. Bei Unklarheiten ist der SAD [Schulärztlicher Dienst, Anm. d. Verf.] beizuziehen.

(Stadt Zürich, Schul- und Sportdepartement, 2012, S.2)

5.4.3. VEREINBARUNG ZWISCHEN SCHULE UND ELTERN / ERZIEHUNGSBE- RECHTIGTEN

Im Jahr 2014 wurden Empfehlungsvereinbarungen vom Kanton Zürich und der Stadt Zürich erstellt zum Umgang mit Kindern, die an einer lebensbedrohlichen Allergie leiden. In diesen Empfehlungsvereinbarungen werden die Verantwortlichkeiten und die Vorgehensweise zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten und der Schule schriftlich festgehalten.

In dieser Vereinbarung werden im Wesentlichen folgende Punkte festgehalten (vgl. Volksschulamt Kanton Zürich, 2014b):

- Ausgangslage: Welche Allergien bestehen?
- Informationspflicht der Schule: Die Schulleitung/weitere Leitungspersonen regeln die nötigen Präventionsmassnahmen und sind verantwortlich für den Informationsfluss innerhalb der Schule, wie beispielsweise der Lehrpersonen und des Betreuungsteams.
- Massnahmen im Notfall: Handeln gemäss Notfallplan
- Pflichten der Eltern: Medikamente zur Verfügung stellen und ggf. erneuern. Die Schule über Änderungen informieren.
- Ärztliche Instruktion: Lehr- und Betreuungspersonen werden durch einen Arzt/ eine Ärztin in der Anwendung der Notfallmedikamente instruiert.

Vorschläge von Empfehlungsvereinbarungen zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten befinden sich im Anhang C – Empfehlungsvereinbarung des Kantons Zürich als auch im Anhang D – Empfehlungsvereinbarung der Stadt Zürich.

5.4.4. NOTFÄLLE

Für Notfälle sollte ein Notfallplan vorliegen. Dieser Notfallplan wird durch den behandelnden Arzt des Kindes erstellt und sollte auch nur von diesem geändert werden. Dieser Notfallplan wird auch als Anhang der Vereinbarung zwischen Schule und Eltern (siehe Kap.5.4.3) beigelegt und bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung.

Im Notfallplan sind die Massnahmen enthalten, die in einem Notfall getroffen werden müssen.

Im Wesentlichen enthält der Notfallplan folgende Punkte:

- Welche Allergien bestehen?
- Anzeichen einer allergischen Reaktion
- Therapie: Was ist zu tun je nach Schwere der Reaktion?
- Wer ist zu informieren?

Ein Beispiel eines Notfallplans befindet sich im Anhang E – Beispiel eines Notfallplans.

Da ein Kind in der Schule oder ev. auch im Hort von verschiedenen Personen unterrichtet und betreut wird, macht es Sinn, dass der Notfallplan an mehreren Orten schnell verfügbar ist. Denn in einem Notfall muss sehr schnell reagiert werden können. Zudem ist es wichtig, dass regelmässige (mindestens einmal jährlich) Schulungen durchgeführt werden, wie die Notfallmedikamente anzuwenden sind. In einem Notfall greift die Lehrperson oder Betreuungsperson, die unterrichtet, bzw. betreut, auf den vom zuständigen Arzt / von der zuständigen Ärztin erstellten Notfallplan des Kindes zurück.

5.4.5. RISIKOMANAGEMENT IN DER SCHULE

Um das Risiko einer schweren allergischen Reaktion zu reduzieren beschreibt Hanson (2012) wie ein individueller Risikomanagement-Plan aussehen könnte. Für ein betroffenes Kind werden die verschiedenen Bereiche genannt, wo sich das Kind überall aufhalten kann. Zu jedem Bereich werden Risiken identifiziert und Massnahmen zur Risikominderung festgehalten. Zusätzlich werden die verantwortlichen Personen für die verschiedenen Risikominderungsmassnahmen definiert. Ein Risikomanagement-Plan ist sehr wichtig und sinnvoll, da es einerseits das Bewusstsein schärft für potenzielle Risiken und andererseits viel zur Risikominderung beiträgt.

In der folgenden Tabelle wird ein Beispiel eines Risikomanagement-Plans beschrieben und einige Bereiche dieses Plans aufgelistet (vgl. Hanson, 2012, S. 137-142):

Tabelle 3: Risk Management Plan

STUDENT NAME: SCHOOL:		DATE OF BIRTH: DATE:	
FOCUS AREA	RISKS	RISK REDUCTION PLAN OF ACTION	STAFF RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTATION
Staff Training			
The Classroom			
Substitute Teacher			
The Cafeteria			
Field Trips			
Playground			
Special Programming			
Assemblies			
Emergency Treatment Plan			

5.4.6. ÄNGSTE UND SICHERHEIT

Ein Kind soll angstfrei die Schule besuchen können und sich sicher fühlen. Sichere Orte sind deswegen für ein Kind ganz wichtig. Für ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie bedeutet dies, dass die allergieauslösenden Allergene vom Schulhaus, bzw. Schulhausareal möglichst ferngehalten werden sollten.

Die Schule soll ein sicherer Ort sein für alle Kinder. Ein Kind muss sich in der Schule wohlfühlen und angstfrei lernen können. Wenn ein Kind sich unsicher fühlt und Angst hat, wirkt sich dies negativ auf sein Wohlbefinden und seine Lernfähigkeit aus.

Im Falle von Allergien kann eine Schule viel zur Risikominderung beitragen, indem sie versucht, die allergieauslösenden Allergene zu reduzieren. Des Weiteren hilft eine regelmässige Information, Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus (vgl. Volksschulamt Kanton Zürich,

2014c). Das vollständige Merkblatt zu *Erdnuss- und / oder Nussallergie* befindet sich im Anhang F – Hinweise und Empfehlungen für die Schulen.

Unsichere Orte sollten vom Kind mit einer lebensbedrohlichen Allergie gemieden werden. Des Weiteren hilft es dem Kind, wenn es selber viel über seine Allergie weiss und sein Wissen stets altersgemäss erweitert. Diese Aufgabe wird vor allem von den Eltern oder Erziehungsberechtigten wahrgenommen. Sensibilisierung / Selbstbeobachtungen geben dem Kind mehr Sicherheit und helfen dem Kind auch seine Ängste zu reduzieren. Denn wer ein gutes Krankheits-Management / Selbst-Management hat, fühlt sich sicherer.

Wenn das Kind weiss, dass die Lehrpersonen, Betreuungspersonen und MitschülerInnen über seine Allergie informiert sind und ihm mit Fürsorge begegnen, fühlt sich das Kind sicherer und vertraut darauf, dass ihm in einem Notfall geholfen wird.

Wenn die Schule für das Kind kein sicherer Ort ist, ist dies ein zusätzlicher Stressfaktor für das Kind und hat negative Auswirkungen auf sein Wohlbefinden und seine Lernfähigkeit.

5.4.7. VERGLEICH MIT SCHULEN IM ANGELSÄCHSISCHEN RAUM

Im angelsächsischen Raum sind Allergien viel weiter verbreitet als in der Schweiz. Aus diesem Grund konnten diesbezüglich auch schon viel mehr Erfahrungen mit Kindern, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden, gemacht werden. Die Schulen sind dort meist so ausgerichtet, dass alle Kinder über Mittag in der Schule bleiben und in der Schulmensa ihr Mittagessen einnehmen. Ganze Schulareale werden dort als erdnuss- und nussfreie Zonen deklariert. Zusätzlich sind oft auch weitere Bereiche innerhalb des Schulareals nochmals als erdnuss- und nussfrei gekennzeichnet, wie z.B. das Klassenzimmer, Tische usw. Zusätzlich gibt es in den meisten Schulen eine „School Nurse“³, die bei Unwohlsein der Kinder, kleineren medizinischen Vorfällen oder bei Notfällen zuständig ist. Da die Kinder oft sehr lange Schulwege haben, die zu Fuss nicht zurückgelegt werden können und oft auch beide Eltern berufstätig sind, werden die Kinder wegen Krankheit oder Unwohlsein während der Schulzeit nicht nach Hause geschickt, sondern von der School Nurse betreut.

Im angelsächsischen Raum hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine sichere Schule auch das Lernklima positiv beeinflusst für Kinder mit lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien. „Providing a safe school environment for students with life-threatening food allergies is essential in maintaining a healthy learning environment“ (National School Boards Association, 2011, S. 17).

Auch die gesetzliche Verankerung ist in den USA schon weit fortgeschritten. Kinder, die an einer Nahrungsmittelallergie leiden, werden mittels eines Diskriminierungsgesetzes in den USA geschützt und dürfen von diversen Einrichtungen, wie Kinderkrippen, öffentlichen und privaten Schulen oder bei staatlichen und regionalen Veranstaltungen nicht ausgeschlossen werden (vgl. National School Boards Association, 2011, S. 35).

³ Krankenschwester, die in der Schule anwesend ist

Zudem wurde folgendes neues Gesetz bezüglich des Umgangs mit Nahrungsmittelallergien eingeführt:

New Federal Law for School Food Allergy Management

S.510 FDA Food Safety Modernization Act

Section 112 Food Allergy and Anaphylaxis Management

A huge step forward has been made toward standardizing school food allergy management with the passage of S.510: FDA Food Safety Modernization Act. This bill was passed by the 111th Congress in the second session and was signed into law by President Obama on January 4, 2011. The Food Allergy and Anaphylaxis Management Act (FAAMA), which was first proposed in 2005, is included in the Food Safety Bill as Section 112. FAAMA directs the US Secretary of Health and Human Services, Kathleen Sebelius, in consultation with the US Secretary of Education, Arne Duncan, to develop and make available national guidelines for the management of food allergy and anaphylaxis at school. Once developed these guidelines may be adopted on a voluntary basis by public schools. In addition schools that choose to implement the recommended procedures will be eligible for food allergy management grants.

(Hanson, 2012, S. 223)

5.5. WECHSELWIRKUNGEN PERSON - SOZIALES UMFELD - SCHULE

Kinder mit lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien leiden oft auch unter einem allergischen Asthma und weiteren Allergien. Dies hat zur Folge, dass diese Kinder oft über längere Zeiträume oder täglich Medikamente einnehmen. Diese Medikamente haben oft Auswirkungen auf den Körper. Eine optimale Dosierung ist meist schwierig zu regulieren, da sich die Bedürfnisse je nach den Umweltbedingungen der Jahreszeit ändern und die einen Medikamente kurzfristig wirken, andere wiederum langfristig. Lungenerweiternde Medikamente putschen ein Kind oft auf und machen es zappelig. Das Kind kann auch unter Schlafstörungen, Hyperaktivität oder Müdigkeit leiden.

Chronische Erkrankungen können nicht nur mit Fehlzeiten in der Schule verbunden sein. Auch bei einer Teilnahme am Schulunterricht ist damit zu rechnen, dass es zu einer raschen Ermüdbarkeit und eingeschränkter Konzentrationsfähigkeit kommen kann (z.B. aufgrund von Medikamenteneinnahme, gestörter Nachtruhe, Belastung durch Krankheitssymptome etc.; Lange, 1996; Warschburger, 2000). Selbst wenn eine Unterrichtsteilnahme möglich ist, kann es zu Einschränkungen der Leistungsfähigkeit kommen. (Lohaus, 2013, S. 20)

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, detailliert auf die medizinischen Auswirkungen einzugehen. Aber was sicher gesagt werden kann ist, dass die Medikamente einen Einfluss auf das Wohlbefinden des Kindes und sein schulisches Lernen haben.

Die psychischen Auswirkungen auf das schulische Lernen sind auch nicht zu unterschätzen. Ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie kann bei vielen schulischen Aktivitäten nicht oder nur in beschränktem Mass teilnehmen, wie z.B. Geburtstagskuchen, Essen teilen usw. Dies kann dazu führen, dass sich das Kind ausgeschlossen fühlt und darunter leidet, wie folgendes Zitat verdeutlicht:

„Allergien können Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Selbstvertrauen stark einschränken: im schulischen Alltag, im sozialen Umfeld, bei Sport und anderen Freizeitaktivitäten.“ (Stiftung aha!, 2014a).

Dieses Ausgeschlossenein kann bei einem Kind zu chronischem Stress führen, denn Kinder wollen sich meist integrieren und nicht anders sein als die anderen.

Bei einem chronischen Stress, bzw. unter zu hohen Stresshormonen kann nicht gelernt werden, denn das Grosshirn blockiert. Das Gelernte kann nicht konsolidiert werden (gestörter Schlaf) und das Gelernte kann nicht abgerufen werden (vgl. Walser, 2013, S. 27).

In diesem Zusammenhang ist auch eine Umfrage unter Lehrpersonen erwähnenswert, welche sich einerseits mehr Informationen bzgl. der Wechselwirkungen der chronischen Erkrankung und der Lernfähigkeit wünschen und andererseits über die Hälfte der Befragten eine Fortbildungsnotwendigkeit sehen, wie in Notfallsituationen vorgegangen werden soll (vgl. Etschenberg, 2001, S. 10).

6. BESCHREIBUNG UND BEGRÜNDUNG DER FORSCHUNGSMETHODIK

6.1. EMPIRISCHE ARBEIT - QUALITATIVES VERFAHREN

In dieser Forschungsarbeit zum Thema „Umgang der Schulen mit Kindern und Jugendlichen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien leiden“ wurde ein empirisches Vorgehen gewählt, bei welchem ein qualitatives Verfahren angewendet wurde.

Aus folgenden Gründen wurde nach diesem Forschungsansatz vorgegangen:

Die Recherche nach Fachliteratur zu diesem Thema hat gezeigt, dass es sehr wenig Bücher und Studien gibt, wie die Schulen mit Kinder und Jugendlichen umgehen, die von einer solchen Allergie betroffen sind. Es existiert Fachliteratur zu chronischen Krankheiten, jedoch werden lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien nur marginal erwähnt. Im angelsächsischen Raum gibt es vereinzelt spezifische Fachliteratur dazu. Aus diesem Grund eignet sich eine empirische Arbeit besser als eine Theorie- und Literaturarbeit, um dieses Thema zu erforschen.

In einer empirischen Arbeit können sowohl quantitative, wie auch qualitative Verfahren angewendet werden. In den Humanwissenschaften wurden für Forschungsarbeiten in den letzten Jahrzehnten vermehrt qualitative Ansätze angewendet, im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, bei denen vor allem quantitative Verfahren angewendet wurden.

Quantitative Ansätze verlangen grosse Stichproben, rigide Anforderungen an das Datenmaterial und komplexe Auswertungsmodelle, die deswegen wenig geeignet sind für offene Erhebungsmethoden, bei denen die Befragten stärker selbst zur Sprache kommen (vgl. Mayring, 2010, S. 9).

In der qualitativen Forschung wird vermehrt auf das Individuum eingegangen. Es werden Einzelfälle beschrieben, aus welchen dann Schlüsse gezogen werden. Auch wenn nur Einzelfälle beschrieben

werden, kann das Datenmaterial sehr umfangreich werden. „Das Augenfälligste an qualitativem Material ist zunächst sein Umfang. Wenige Interviews genügen, um mehrere Hundert oder Tausend Seiten Textmaterial zu erzeugen“ (Bortz & Döring, 2006, S. 329).

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten „von innen heraus“ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (Flick, von Kardorff & Steinke, 2012, S. 14).

Da das Thema „Umgang der Schulen mit Kindern und Jugendlichen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien leiden“ wenig erforscht wurde, ist das qualitative Verfahren geeignet, um Informationen zu sammeln, auch individuelle Meinungen zu berücksichtigen, sich einen Überblick zu verschaffen und Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten.

6.2. VORGEHENSWEISE - QUALITATIVE INTERVIEWS

Anhand mündlicher Fragebogenerhebungen - strukturierter Interviews - wurden folgende direkt betroffene Personen interviewt:

- ➔ betroffenes Kind
- ➔ betroffener Elternteil
- ➔ betroffene Klassenlehrperson

Bei den Interviews wurde das Konzept der Daten-Triangulation angewendet. Eine „*Daten-Triangulation* kombiniert Daten, die verschiedenen Quellen entstammen und zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder bei verschiedenen Personen erhoben werden“ (Flick, von Kardorff & Steinke, 2012, S. 310).

Einerseits wurde die Perspektive des betroffenen Kindes erfasst, sowie die Sicht eines Elternteils und der Klassenlehrperson. Andererseits interessierte auch der Vergleich der verschiedenen Schulstufen. Die Auswahl der Betroffenen wurde dementsprechend so gewählt, dass betroffene Personen aus allen Schulstufen, d.h. Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe vertreten sind.

Abbildung 3: Interviews in den verschiedenen Schulstufen

Sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen der Kinder, Eltern und Lehrpersonen auf unterschiedlichen Stufen bieten einen fundierten Einblick in die Problematik aus verschiedenen Perspektiven.

Bewusst wurden keine Interviews mit folgenden Personen durchgeführt, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und deshalb nicht jede Schulstufe berücksichtigt werden könnte: Heilpädagogen/-innen, Schulleitung, Schularzt/Schulärztin, Schulsozialarbeiter/-in und betroffene Fachlehrpersonen der Fächer Handarbeit, Schwimmen, Musikschule und Hauswirtschaft.

Für die Interviews wurde ein Fragebogen zusammengestellt. Allen befragten Personen wurden dieselben Fragen gestellt, jedoch mit leichten Anpassungen auf die jeweilige Person. Dieselbe Frage wurde unterschiedlich formuliert, je nachdem ob sie z.B. an einen Kindergärtner, an einen Oberstufenschüler oder an einen Erwachsenen gerichtet war. Analog zur theoretischen Auseinandersetzung (siehe Kap. 5) wurden die Fragen in den Interviews in die verschiedenen Hauptkategorien aufgeteilt: Personenzentrierte Fragen, Soziales Umfeld (Sozialpsychologische Fragen) und Schule (Schulsetting). Zusätzlich wurden allgemeine Fragen bzgl. lebensbedrohlicher Nahrungsmittelallergien gestellt, um das Empfinden der befragten Person genauer zu erfassen.

Abbildung 4: Hauptkategoriensystem der Interviews

Diese Hauptkategorien wurden gewählt, damit sich die Befragten zu jedem Bereich differenziert äußern konnten und jede Hauptkategorie das nötige Gewicht erhielt. Dies ermöglichte auch eine strukturierte Auswertung nach den verschiedenen Hauptkategorien.

Für die Art der Befragung wurden qualitative Interviews gewählt. Folgend eine Gegenüberstellung der Merkmale qualitativer und quantitativer Interviews:

Tabelle 4: Quantitative und qualitative Interviews im Vergleich

Dimensionen der Differenzierung	Formen des Interviews	Quantitatives Paradigma	Qualitatives Paradigma
Intention des Interviews	ermittelndes	++	+
	vermittelndes	--	++
Standardisierung	standardisiertes	++	--
	halb-standardisiertes	++	+
	nicht-standardisiertes	+	++
Struktur der zu Befragenden	Einzelinterview	++	++
	Gruppeninterview	++	++
	Paper & Pencil	++	--
Form der Kommunikation	mündliches	++	++
	schriftliches	++	--
Stil der Kommunikation, Interviewer-Verhalten	hartes	+	--
	weiches	+	++
	neutrales	++	+
Art der Fragen	geschlossenes	++	--
	offenes	+	++
Kommunikationsmedium bei mündlichen Interviews	persönliches (Face-to-Face)	++	++
	telefonisch	++	-
Schriftliche Befragung	per Post	++	--

(vgl. Lamnek, 2005, S. 331)

Die Fragen wurden strukturiert aufgebaut. Es wurden sehr viele Fragen gestellt, um einen möglichst differenzierten Einblick in das Erleben des Gegenübers zu erhalten. Die Fragebogenerhebung ist nahe einer schriftlichen Befragung. Dennoch wurde die mündliche Befragung der schriftlichen vorgezogen, damit die Qualität der Antworten beibehalten wird, d.h. das spontane, ungefilterte Antworten der betroffenen Personen. Bei Unklarheiten oder Nachhaken kam es auch vor, dass Ergänzungsfragen gestellt wurden. Die Interviews wurden bei den Betroffenen an ihrem Wohnort oder mit den Lehrpersonen in der Schule im Januar 2014 durchgeführt. In dieser Arbeit werden die Interviewten nicht namentlich erwähnt, um einerseits möglichst ehrliche Antworten zu erhalten und andererseits um die Daten dieser Personen zu schützen. Die Interviews lassen keine Rückschlüsse auf ein bestimmtes Schulhaus oder betroffene Personen zu. Die Interviews wurden in verschiedenen Kantonen durchgeführt. Um auch hier keine Rückschlüsse zu ermöglichen, wird lediglich auf ein städtisches oder ländliches Umfeld hingewiesen.

Alle Interviews wurden mit einem Audiogerät aufgezeichnet und danach nach Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) transkribiert. Dies bedeutet ein wörtliches Transkribieren, jedoch keine lautsprachliche oder zusammenfassende Transkription.

Kuckartz et al. (2008) formulieren bewusst einfache und schnell erlernbare Transkriptionsregeln, um den Fokus auf den Inhalt des Redebeitrages zu legen (S. 27-28).

Diese Regeln beinhalten vor allem:

Wörtliche Transkription, Glättung von Sprache und Interpunktion, Rückschlüsse auf befragte Personen werden ausgeschlossen durch Anonymisierung, *Mhm*, *Aha* etc. werden nicht transkribiert, die Fragen des Interviewers und die Antworten der befragten Personen werden gekennzeichnet (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 27-28).

Die Analyse der Interviews basiert auf den Techniken einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). Für eine solche Inhaltsanalyse gibt es im Wesentlichen drei Grundformen:

- Zusammenfassung: Das Material wird zusammengefasst und auf den wesentlichen Inhalt reduziert.
- Explikation: Einzelne Stellen des Materials werden erklärt.
- Strukturierung: Es werden Kriterien festgelegt, nach welchen das Material geordnet wird. (vgl. Mayring, 2010, S. 65)

In dieser Arbeit wurde für die Analyse und Auswertung der Interviews die Grundform *Strukturierung* gewählt. Strukturierung bedeutet: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd.).

Die Strukturierung ist unterteilt in vier verschiedene Untergruppen:

- Formale Strukturierung
- Inhaltliche Strukturierung
- Typisierende Strukturierung
- Skalierende Strukturierung (Mayring, 2010, S. 66)

In dieser Arbeit wurde für die Analyse und Auswertung der Interviews zudem die Untergruppe *Inhaltliche Strukturierung* gewählt. Bei einer inhaltlichen Strukturierung wird Material zu einem bestimmten Inhaltsbereich extrahiert und zusammengefasst (vgl. ebd.).

Ein allgemeines Ablaufmodell einer strukturierender Inhaltsanalyse ist in untenstehender Abbildung dargestellt (Mayring, 2010, S. 93):

Abbildung 5: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein)

Bei der inhaltlichen Strukturierung können die Daten induktiv oder deduktiv analysiert und ausgewertet werden. In dieser Arbeit werden die Daten deduktiv analysiert und interpretiert.

Induktive vs. Deduktive Analyse: Eine rein induktive Analyse beginnt – zumindest theoretisch – *ohne jedweder schon im Voraus formulierte Erwartungen* – gänzlich ohne Theorie. Der *deduktive Ansatz*, auf der anderen Seite, beginnt mit fokussierten Erwartungen – in der Regel aus einer bestehenden Theorie abgeleitet.
(Cropley, 2011, S. 169)

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie bei den qualitativen Interviews nach der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse vorgegangen wird.

7. FRAGEBOGENERHEBUNG - QUALITATIVE STRUKTURIERTE INTERVIEWS

Für die Fragebogenerhebung wurden Fragen für ein Interview zusammengestellt. Im Fragebogen wurden drei Hauptkategorien gebildet (vgl. Abbildung 4: Hauptkategoriensystem der Interviews) und zu jeder Hauptkategorie wurden ca. 10 Fragen gestellt. Die Interviews wurden in drei verschiedenen Schulstufen durchgeführt:

- Kindergarten: Kind (1. Kiga) + Elternteil + Lehrperson
- Primarstufe: Kind (3. Klasse) + Elternteil + Lehrperson
- Oberstufe: Kind (2. Sekundarklasse) + Elternteil + Lehrperson

Abbildung 6: Forschungsdesign

Somit wurden insgesamt neun Interviews durchgeführt, drei zu jeder Schulstufe. In allen Interviews wurden die gleichen Fragen gestellt, je nach Interviewpartner wurden die Fragen jedoch angepasst, z.B. wurde die Frage 1.1. folgendermassen auf die betroffene Person angepasst:

Kind:

Du hast eine schwere Nahrungsmittelallergie.

Wusstest du schon, bevor du das erste Mal reagiert hast, was eine allergische Reaktion ist?

Elternteil:

Sie haben ein Kind mit einer schweren Nahrungsmittelallergie.

Wussten Sie schon, wie eine allergische Reaktion aussehen könnte, bevor Ihr Kind das erste Mal reagierte?

Lehrperson:

Sie haben ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie in Ihrer Klasse.

Wussten Sie schon, wie eine allergische Reaktion aussehen könnte, bevor ein Kind mit einer Allergie zu Ihnen in die Schule/KIGA kam?

Bei den Interviews mit den Kindern wurde darauf geachtet, dass eine einfache Wortwahl verwendet wurde, wie z.B. dass das Wort „lebensbedrohlich“ durch „schwer“ ersetzt wurde. Ich habe den Begriff „lebensbedrohliche Allergie“ auch bei den Eltern durch „schwere Allergie“ ersetzt, nachdem ein Elternteil beim ersten Interview bei dieser Frage zu weinen begann.

Für die Oberstufe gab es zwei zusätzliche Fragen zum Thema Hauswirtschaftsunterricht und Klassenlager, welche auf dieser Stufe auch eine Rolle spielen. Die vollständigen Interviewfragebogen für Kind, Elternteil und Lehrperson befinden sich im Anhang G – Interviewfragebogen.

Alle Interviews wurden mit einem Audiogerät aufgenommen und in ein Worddokument transkribiert. Für die Transkription wurden bewusst einfache und schnell erlernbare Transkriptionsregeln verwendet, siehe S. 31. Alle Interviews wurden persönlich und mündlich durchgeführt, um möglichst spontane und authentische Antworten zu erhalten.

Die Interviews wurden in vier Kategorien eingeteilt, wobei der Hauptfokus vor allem auf die drei Hauptkategorien *Person*, *Soziales Umfeld* und *Schule* gelegt wurde. Dies erlaubt eine differenzierte Auswertung und Interpretation der Bereiche unter Einbezug der Theorie, die gleich aufgebaut ist wie der Fragebogen.

Die Audioaufnahmen und die komplett transkribierten Interviews wurden aus Datenschutzgründen in ihrer gesamten Vollständigkeit dieser Masterarbeit nicht beigelegt⁴. Es wurden jedoch zentrale Aussagen aus diesen Interviews herausgenommen, analysiert, untereinander verglichen und unter Einbezug der theoretischen Auseinandersetzung (siehe Kap. 5) wurden Schlüsse daraus gezogen.

7.1. INTERVIEWAUSWERTUNG

Wie in Kap. 6.2 (siehe S. 31) beschrieben wurden die Interviews gemäss der inhaltlichen Strukturierung analysiert und ausgewertet. Da die Interviewantworten dieser Arbeit nicht beigelegt sind, konnten nicht alle Schritte gemäss Mayring (siehe Abbildung 5: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein)) durchgeführt werden. Unter anderem wird bei der Fundstellenbezeichnung beispielsweise auf die Interviewfragen und nicht auf die Interviewantworten verwiesen.

Bei der Auswertung der Interviews wurde folgendermassen vorgegangen: Aus jeder der drei Hauptkategorien, *Person*, *Soziales Umfeld* und *Schule* wurden Schwerpunkte gebildet. Jeder dieser Schwerpunkte wurde nochmals in drei Kategorien aufgeteilt und die Antworten dazu aus den Interviews zusammengefasst und einander gegenübergestellt. Die Antworten der Kinder, Eltern und Lehrpersonen wurden je untereinander verglichen.

Auch der Interviewfragebogen wurde nach den Hauptkategorien *Person*, *Soziales Umfeld* und *Schule* erstellt. Einzelne Interviewfragen (Fragen 1.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 7.10, 7.17, 11.17) im Anhang G – Interviewfragebogen) und deren Antworten überschneiden sich jedoch bezüglich der Hauptkategorien, da beide Hauptkategorien betroffen sind. Dies führte bei der Interviewauswertung dazu, dass diese Antworten einer anderen Hauptkategorie zugeordnet wurden als die ursprünglichen Fragen im Interview. Beispielsweise wurden die Fragen zur Sicherheit und Wohlbefinden (siehe Fragen 3.7 und 3.8) im Interview in der Hauptkategorie des *Schulsettings* gefragt, aber in der Auswertung der Hauptkategorie *Soziales Umfeld* berücksichtigt und eingeordnet.

⁴ Die vollständigen Interviewantworten können auf Anfrage bei der Autorin eingesehen werden.

Die allgemeinen Fragen bzgl. lebensbedrohlicher Nahrungsmittelallergien (siehe Fragenblöcke 4, 8, 12 im Anhang G – Interviewfragebogen) werden nicht in einer eigenen Hauptkategorie abgehandelt, sondern fliessen in eine der drei Hauptkategorien *Person*, *Soziales Umfeld* und *Schule* ein (siehe Fragen 8.2 und 12.2).

Vereinzelt wurden Antworten, die keiner Kategorie zugeordnet werden konnten, in der Auswertung nicht berücksichtigt.

Soziodemographische Daten der interviewten Kinder

Tabelle 5: Soziodemographische Daten

	Geschlecht des Kindes	Alter	Staatsangehörigkeit	Geschwister	Beschreibung des Kindes	Schulische Umgebung
1.Kinder-garten	Knabe	5	CH	ein älterer Bruder	aufgeweckt, quirlig	Land / Dorf
3.Primar-schule	Mädchen	9	CH	eine jüngere Schwester	ruhig, zurückhaltend	Stadt
2.Ober-stufe	Mädchen	14	CH	eine ältere Schwester	ruhig, zurückhaltend	Land / Dorf

Bei den Auswertungen der Interviews werden die Abkürzungen *KIGA*, *PRIM* und *OST* verwendet für Kindergarten, Primarstufe und Oberstufe.

7.1.1. AUSWERTUNG DER INTERVIEWS DER KINDER

7.1.1.1. PERSONENZENTRIERTE FRAGEN – KIND

Die Fragen zur Hauptkategorie *Person* wurden in folgende drei Kategorien aufgeteilt:

Abbildung 7: Kategorien der personenzentrierten Fragen - Kind

Information über die Allergie

(Betrifft die Interviewfragen: 1.2, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 3.5)

- KIGA: Das Kind ist mit der Allergie aufgewachsen. Den ersten anaphylaktischen Schock erlebte das Kind im Alter von eineinhalb Jahren. Das Kind hat ein altersgerechtes Wissen über die Allergie. Das Kind weiss, dass es sich Hilfe holen muss oder gleich die Spritze selbst in den Oberschenkel setzen muss, wenn es ihn juckt.
- PRIM: Das Kind ist mit der Allergie aufgewachsen. Einen anaphylaktischen Schock erlebte das Kind im Alter von zweieinhalb Jahren, dies blieb der einzige schwere Vorfall. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Kind ein altersgerechtes Wissen über seine Allergie.
- OST: Das Kind ist mit der Allergie aufgewachsen. Einen anaphylaktischen Schock erlebte das Kind im Alter von dreieinhalb Jahren, dies blieb der einzige schwere Vorfall. Das Kind weiss viel über seine Allergie.

Vorwissen über lebensbedrohliche Allergien und persönliche Kontakte zu anderen Allergikern

(Betrifft die Interviewfrage: 1.1)

- KIGA: Aufgrund des Auftretens der Allergie im Kleinkindalter bestand kein Vorwissen über Allergien und es bestanden auch keine Kontakte zu anderen Allergikern.
- PRIM: Aufgrund des Auftretens der Allergie im Kleinkindalter bestand kein Vorwissen über Allergien und es bestanden auch keine Kontakte zu anderen Allergikern.
- OST: Aufgrund des Auftretens der Allergie im Kleinkindalter bestand kein Vorwissen über Allergien und es bestanden auch keine Kontakte zu anderen Allergikern.

Einfluss auf den Alltag

(Betrifft die Interviewfragen: 1.3, 1.5, 1.6, 1.13)

- KIGA: Es bestehen Einschränkungen bzgl. des Essens. Das Kind würde gerne alles essen können, insbesondere einen Nussgipfel [Das Kind leidet an einer Erdnuss- und Nussallergie, Anm. d. Verf.]. Das Kind muss immer das Notfallset am Gurt tragen und steht unter der besonderen Aufmerksamkeit der Lehrperson.
- PRIM: Das Kind fühlt sich nicht eingeschränkt und kennt nichts anderes. Das Kind trägt immer ein Notfallset bei sich. Das Kind weiss nicht ob die Lehrperson auf sie besonders achtet.
- OST: Das Kind erlebt Einschränkungen wegen des Essens. Das Leben mit der Allergie empfand sie zu Beginn schwieriger als zum jetzigen Zeitpunkt. Das Kind trägt immer ein Notfallset bei sich. Das Kind steht nicht unter der besonderen Aufmerksamkeit der Lehrperson.

7.1.1.2. SOZIALES UMFELD – KIND

Die Fragen zur Hauptkategorie **Soziales Umfeld** wurden in folgende drei Kategorien eingeteilt:

Abbildung 8: Kategorien der Fragen zum sozialen Umfeld - Kind

In den Interviews wurde die Kategorie *Nuss-oder erdnussfreie Zonen* in der Hauptkategorie des sozialen Umfelds eingeordnet, weil in diesem Teil des Interviews auch Fragen zu besonderen Abmachungen und Regelungen gestellt wurden. Die Kategorie *Nuss-oder erdnussfreie Zonen* überschneidet sich mit der Hauptkategorie des Schulsettings, in welcher sie auch aufgeführt werden könnte.

Mobbing und Ausschluss

(Betrifft die Interviewfragen: 2.5, 2.6)

KIGA: Das Kind wurde schon von anderen Kindern wegen seiner Allergie ausgelacht.

PRIM: Gemäss dem Kind gab es keine Vorfälle bezüglich seiner Allergie. Wenn es dazu kommen würde, würde das Kind davon vielleicht zu Hause erzählen.

OST: Zu Beginn der Oberstufe (Schulhauswechsel) haben zwei, drei Kinder Witze über ihre Allergie gemacht.

Ausflüge und Feste, Besondere Anlässe und Rücksichtnahme

(Betrifft die Interviewfragen: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.10, 3.11)

KIGA: Das Kind isst nur den mitgebrachten Znüni von zu Hause oder Popcorn (bei Geburtstagen) im Kindergarten. Bei Ausflügen gehen zwei Kindergartenlehrpersonen mit.

PRIM: Das Kind isst nichts von anderen Kindern. Am Samichlaustag geht sie nicht zur Schule. Bei Ausflügen gibt es keine besonderen Abmachungen.

OST: Das Kind isst nur ihren mitgebrachten Znüni. Die MitschülerInnen sowie die Schule nehmen Rücksicht (Angebot des Pausenkiosks, Hauswirtschaftslehrperson). Der Lehrer nicht so sehr, da er nicht so genau schaut, was er einkauft, wie z.B. für das Klassenlager. Für das Klassenlager brachte die Mutter dem Kind das Essen. Bei eintägigen Ausflügen kommt manchmal der Schulabwart als Begleitperson mit.

Nuss- oder erdnussfreie Zonen und Wohlbefinden

(Betrifft die Interviewfragen: 2.11, 3.7, 3.8)

KIGA: Ja, die Schule ist nuss- und erdnussfrei. Das Kind fühlt sich wohl und sicher in der Schule.

PRIM: Ja, die Schule ist nuss- und erdnussfrei. An der Türe des Schulhauses steht es. Das Kind fühlt sich wohl und sicher in der Schule.

OST: Ja, die Schule ist erdnussfrei, jedoch nicht als solche gekennzeichnet. Das Kind fühlt sich wohl und sicher in der Schule.

7.1.1.3. SCHULE – KIND

Die Fragen zur Hauptkategorie **Schule** wurden in folgende drei Kategorien eingeteilt:

Abbildung 9: Kategorien der Fragen zur Schule - Kind

Informierte Personen

(Betrifft die Interviewfragen: 1.4, 3.2)

KIGA: Alle Personen sind informiert.

PRIM: Das Kind denkt, dass alle informiert sind.

OST: Alle Personen wissen über ihre Allergie Bescheid.

Schulung, Instruktion, Vorsichtsmassnahmen

(Betrifft die Interviewfragen: 3.4, 3.6, 3.9, 3.10)

KIGA: Das Kind ist überzeugt, dass die Lehrpersonen wissen, was in einem Notfall zu tun ist.

PRIM: Das Kind ist überzeugt, dass die Lehrpersonen wissen, was in einem Notfall zu tun ist.

OST: Das Kind ist überzeugt, dass die Lehrpersonen wissen, was in einem Notfall zu tun ist. Die Hauswirtschaftslehrperson schaut, dass keine Erdnüsse in den Lebensmitteln enthalten sind.

Schriftliche Vereinbarung und Notfallplan

(Betrifft die Interviewfrage: 3.3)

Die Frage zur schriftlichen Vereinbarung wurde den Kindern nicht gestellt, da diese Vereinbarung nur zwischen den Eltern und der Schule festgehalten wird.

KIGA: Das Kind weiss, dass es einen Notfallplan gibt und dass dieser im Notfallset ist.

PRIM: Das Kind weiss, dass es einen Notfallplan gibt und dass dieser im Notfallset ist.

OST: Das Kind weiss, dass es einen Notfallplan gibt und dass dieser im Notfallset ist.

7.1.2. AUSWERTUNG DER INTERVIEWS DER ELTERN

7.1.2.1. PERSONENZENTRIERTE FRAGEN – ELTERNTEIL

Abbildung 10: Kategorien der personenzentrierten Fragen - Elternteil

Information über das Kind mit der Allergie

(Betrifft die Interviewfragen: 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 7.10)

KIGA: Der behandelnde Arzt und eine Ernährungsberaterin informieren und beraten die Eltern über die Allergie ihres eineinhalbjährigen Kleinkindes nach einem schwerwiegenden allergischen Anfall. Es erlebte danach mehrmals einen anaphylaktischen Schock, jedoch nie während der Aufsichtspflicht der Schule. Die Eltern haben bereits mehr als ein Jahr vor dem Kindergarten-eintritt die Schulleitung sowie die Kindergartenlehrpersonen informiert.

PRIM: Die Eltern wurden nach einer schwerwiegenden allergischen Reaktion ihres zweieinhalbjährigen Kindes vom behandelnden Arzt über die Allergie informiert. Danach haben sie sich viele Informationen selber beschafft. Obwohl die Mutter selber Ärztin ist, hat sie einen schweren allergischen Anfall ihres Kindes nicht richtig einschätzen können und viel zu spät reagiert und dann den Notfall gerufen. Erst im Rückblick wurde ihr die Brisanz der Situation dann klar.

OST: Nach einer allergischen Reaktion des dreieinhalbjährigen Kindes wurden die Eltern vom behandelnden Arzt im Spital über die Allergie aufgeklärt.

Vorwissen über lebensbedrohliche Allergien und persönliche Kontakte

(Betrifft die Interviewfragen: 5.1, 5.3)

KIGA: Es bestand kein Vorwissen über Nahrungsmittelallergien. Die Mutter war nicht zufrieden mit der Behandlung des zuständigen Arztes und der Ernährungsberatung, als sie über die Allergie ihres Sohnes aufgeklärt wurde nach einer schwerwiegenden allergischen Reaktion.

PRIM: Es bestand kein Vorwissen über Nahrungsmittelallergien. Nach der Aufklärung des Arztes über die Allergie ihrer Tochter war die Mutter sehr traurig vor allem wegen der Lebensbedrohlichkeit der Allergie.

OST: Es bestand kein Vorwissen über Nahrungsmittelallergien, aber über sonstige Allergien schon. Nach der Aufklärung des Arztes über die Allergie ihrer Tochter fühlte sich die Mutter überfordert.

Einfluss auf den Alltag

(Betrifft die Interviewfragen: 5.9, 5.10)

KIGA: Die Allergie hat einen sehr grossen Einfluss auf ihren Alltag. Die jeweiligen Vorabklärungen sind sehr zeitaufwendig und teilweise auch nervenaufreibend, wie z.B. Ferien oder Restaurantbesuche. Flugreisen unternehmen sie keine mehr. Die Einschränkungen sind sehr gross. Die Mutter denkt, dass die Allergie ihres Sohnes keinen Einfluss hat auf sein Selbstwertgefühl. Ihr Sohn ist lebensfreudig und lustig. Jedoch ist er aufgrund der Medikamenteneinnahme (Asthma, Heuschnupfen oder nach einem allergischen Vorfall) oft sehr müde.

PRIM: Die Allergie hat einen grossen Einfluss. Die Eltern müssen viel im Voraus abklären lassen. Ein deutlicher Mehraufwand und ein Level der Besorgnis sind stets vorhanden. Die Mutter geht auch davon aus, dass die Allergie einen Einfluss auf die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein ihres Kindes hat.

OST: Da das Kind mit zunehmendem Alter mehr Selbstverantwortung übernimmt, hat die Allergie ihres Kindes heute einen geringeren Einfluss auf den Alltag der Eltern. Die Mutter geht nicht davon aus, dass die Allergie ihres Kindes einen Einfluss auf sein Selbstwertgefühl hat. Ihr Kind sei jedoch eher allgemein eine schüchterne Person. Die Mutter denkt, dass die Allergie keinen Einfluss auf die schulischen Leistungen ihrer Tochter hat.

7.1.2.2. SOZIALES UMFELD - ELTERnteil

Abbildung 11: Kategorien der Fragen zum sozialen Umfeld - Elternteil

Mobbing und Ausschluss

(Betrifft die Interviewfragen: 6.7, 6.8, 8.2)

KIGA: Den Eltern ist kein Mobbingvorfall bekannt. Jedoch setzte eine Nachbarin Druck auf, dass das Kind in eine Privatschule gehen solle. Der Schulleiter setzte sich mit Erfolg für das Kind mit Allergie ein und unterstützte stets die betroffene Familie.

PRIM: Nachdem ein Brief an alle Eltern der Schule versandt worden war, wurde das Kind mit der Allergie von SechstklässlerInnen eingekreist, ausgefragt und es wurden über ihre Allergie Witze gemacht. Dies ist ca. zweimal vorgekommen. Da das Kind sehr ruhig ist, fragt die Mutter immer gezielt nach, ob etwas in der Schule vorgefallen ist.

Die Mutter zog es in einer Risikoabwägung vor, betreffend der Allergie Transparenz und damit mehr Sicherheit für das Kind zu schaffen und dafür das Risiko für Mobbingvorfälle in Kauf zu nehmen.

Als das Kind noch in der Krippe war, wollte die Krippe nach einer anaphylaktischen Reaktion das Kind nicht mehr weiter in der Krippe behalten. Nach mehreren Gesprächen mit der Krippenleitung und einer Haftungsentbindung der Krippenleitung durch die Eltern war der Krippenbesuch nachher doch wieder möglich.

OST: Die Mutter erzählt von zwei leichten Vorfällen, welche jedoch nicht weiter verfolgt wurden. Die Mutter wollte auch kein grosses Aufheben deswegen machen.

Ausflüge und Feste, Besondere Anlässe und Rücksichtnahme

(Betrifft die Interviewfragen: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.10, 6.11, 7.17)

KIGA: Es wird viel Rücksicht bezüglich Essen genommen. Alle Znünis werden von der Lehrperson kontrolliert. Bei Geburtstagen gibt es Popcorn. Am Samichlaustag werden Grittibänze gebacken. Es kommen eher Kinder zum allergiebetreffenen Kind nach Hause als umgekehrt.

PRIM: Die Eltern der Mitschüler bringen nussfreie und erdnussfreie Kuchen mit an Anlässe. Dies klappt aber nicht immer. Zum Beispiel bei Kuchendekorationen gab es Unsicherheiten. Am

Samichlaus hatte das Kind einmal Schwimmunterricht und der Boden dort war voller Erdnusschalen. Nun bleibt das Kind am Samichlaustag jeweils zu Hause.

OST: Geburtstage, Samichlaus, Ostern und Weihnachten werden in der Schule nicht gefeiert. An Geburtstagsfesten bei anderen Kindern zu Hause nimmt die Tochter selber etwas mit zum Essen. Es kam jedoch auch schon vor, dass die Tochter von einer Geburtstageinladung wieder ausgeladen wurde, weil es der Mutter des Geburtstagskindes zu kompliziert war. Bei eintägigen Schulausflügen nimmt die Tochter das Essen auch mit. Bei Schullagern war die Mutter bis jetzt immer dabei oder beim letzten Lager in der Nähe und hat ihrer Tochter das Essen gebracht.

Nuss- oder erdnussfreie Zonen

(Betrifft die Interviewfrage: 6.12)

KIGA: Die Schule ist erdnussfrei. Eine Kennzeichnung der Schule als „erdnussfrei“ ist in Diskussion.

PRIM: Die Schule ist erdnussfrei und auch als erdnussfrei gekennzeichnet.

OST: Die Schule ist erdnussfrei, aber nicht als solche gekennzeichnet.

7.1.2.3. SCHULE – ELTERnteil

Abbildung 12: Kategorien der Fragen zur Schule - Elternteil

Informierte Personen

(Betrifft die Interviewfragen: 7.1, 7.2)

KIGA: Die Lehrpersonen, die Heilpädagogin, die Schulleitung, die Eltern, die MitschülerInnen, bzw. das ganze Schulhaus und der Schularzt (Alle) sind informiert.

PRIM: Die Lehrpersonen und die Schulleitung wurden informiert. Einige Fachlehrpersonen (Handarbeitslehrperson, Schwimmlehrer) sollten durch die Hauptlehrperson informiert worden sein. Die Schulleitung hat anschliessend alle Klassen besucht und diese informiert. Die Eltern des ganzen Schulhauses wurden per Brief von der Schulleitung informiert. Die Schulärztin/der Schularzt wurde nicht involviert.

OST: Die Schulleitung und die Lehrpersonen wurden informiert. Ein Brief wurde von der Mutter vorbereitet und von der Schulleitung an die Eltern der Kinder des ganzen Schulhauses versandt.

Schulung, Instruktion, Vorsichtsmassnahmen

(Betrifft die Interviewfragen: 7.3, 7.4, 7.7, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14)

KIGA: Die Mutter hat vor dem Kindergarteneintritt die Kindergartenlehrpersonen geschult und instruiert. Gleich nach dem Kindergarteneintritt wurden alle Lehrpersonen, Hauswart etc. (alle auf dem Schulhausareal tätigen Personen) vom Schularzt (der auch der Dorfarzt ist) geschult und instruiert. Die Mutter hatte zu Beginn Mühe, ihr Kind in die Verantwortung der Lehrperson zu geben. Die Kindergartenlehrperson achtet sehr gut auf ihren Sohn, deswegen denkt die Mutter auch, dass die Lehrperson genug kompetent ist, in einem Notfall adäquat handeln zu können.

PRIM: Die Mutter hat die beiden Hauptlehrpersonen bzgl. der Handhabung des Adrenalin-Injektors instruiert und einen Demonstrations-Pen in der Schule abgegeben. An einem Elternabend hat die Mutter alle Eltern informiert. Die Mutter hat teilweise Angst, ihr Kind in die Verantwortung der Lehrpersonen zu geben. Jedoch denkt die Mutter, dass die Lehrpersonen in einem Notfall kompetent handeln können.

OST: Die Mutter hat die Handhabung des Adrenalin-Injektors für alle Lehrpersonen an einer Teamsitzung demonstriert. Es sind keine regelmässigen Schulungen geplant. Die Mutter stört das Bagatellisieren der Allergie durch die Lehrperson. Wenn die Lehrperson die Verantwortung hat, ist die Mutter skeptisch.

Schriftliche Vereinbarung und Notfallplan

(Betrifft die Interviewfragen: 7.5, 7.6, 7.8)

KIGA: Es gibt eine schriftliche Vereinbarung, die von der Schule aus initiiert wurde. Die Mutter hat den Notfallplan zusammen mit dem Schularzt/Dorfarzt erstellt. Der Notfallplan befindet sich in den Notfallsets des Kindes. Einmal im Jahr ist eine Schulung geplant.

PRIM: Es gibt keine schriftliche Vereinbarung. Die Mutter hat einen Notfallplan erstellt. Der Notfallplan befindet sich in den Notfallsets des Kindes.

OST: Es gibt keine schriftliche Vereinbarung. Die Mutter hat einen Notfallplan zusammen mit der Allergologin des Kindes erstellt. Der Notfallplan befindet sich in den Notfallsets des Kindes.

7.1.3. AUSWERTUNG DER INTERVIEWS DER LEHRPERSONEN

7.1.3.1. PERSONENZENTRIERTE FRAGEN - LEHRPERSON

Abbildung 13: Kategorien der personenzentrierten Fragen - Lehrperson

Information über das Kind mit der Allergie

(Betrifft die Interviewfragen: 9.2, 9.3, 9.7, 9.8)

KIGA: Die Lehrperson wurde zuerst von der Mutter, sowie später auch vom Schularzt informiert und über das Applizieren der Notfallmedikamente instruiert.

PRIM: Die Lehrperson wurde von der Mutter informiert und über das Applizieren der Notfallmedikamente instruiert.

OST: Die Lehrperson wurde von der Mutter informiert und über das Applizieren der Notfallmedikamente instruiert.

Vorwissen über lebensbedrohliche Allergien und persönliche Kontakte

(Betrifft die Interviewfragen: 9.1, 9.4)

KIGA: Die Lehrperson hat ein Vorwissen über Allergien generell, aber nicht über so schwerwiegende. Es gab keine persönlichen Kontakte zu Allergikern. Als die Lehrperson das erste Mal über die Allergie des Kindes informiert wurde, machte sie sich Sorgen, wie das im Kindergarten überhaupt funktionieren sollte und wie weit die Schulleitung den Eltern entgegenkommen sollte.

PRIM: Die Lehrperson hat kein Vorwissen über Allergien und es gab keine persönlichen Kontakte zu Allergikern. Als die Lehrperson das erste Mal über die Allergie des Kindes informiert wurde, machte sich die Lehrperson grosse Sorgen. Sie hatte auch grosse Angst.

OST: Die Lehrperson hat Vorwissen über Allergien und kennt Personen mit Allergien. Die Lehrperson macht sich keine grossen Sorgen über die Allergie des Kindes.

Einfluss auf den Berufsalltag

(Betrifft die Interviewfragen: 9.9, 9.10, 9.11)

KIGA: Die Lehrperson macht sich Sorgen und ist sensibler geworden. Sie überlegt sich vieles zusätzlich. Die Lehrperson hat ihren Unterricht angepasst, wie z.B. am Samichlaustag wird Grittibänz gebacken, Geburtstage werden mit Popcorn gefeiert und es werden keine Kuchen mitgebracht. Händewaschrituale wurden eingeführt, alle Znünis werden täglich von der Lehrperson kontrolliert, das Futter für Meerschweinchen wurde geändert und vieles wird im Voraus abgeklärt. Das Verständnis der Schule und anderer Lehrpersonen ist vorhanden.

PRIM: Die Lehrperson macht sich grosse Sorgen, vor allem zu Beginn war es für die Lehrperson psychisch sehr belastend und beängstigend. Speziell bei Ausflügen muss die Lehrperson mehr voraus planen und abklären und informieren, z.B. Bauernhoftag, Waldschule, Opernhaus. Die Schule ist nuss- und erdnussfrei. Das Verständnis der Schule und anderer Lehrpersonen ist nur zum Teil vorhanden. Die Lehrperson möchte nicht, dass nochmals ein Kind mit einer so starken Allergie in ihren nächsten Klassenzug zu ihr kommt.

Des Weiteren denkt die Lehrperson, dass das Kind aufgrund seiner Allergie schüchterner und ängstlicher ist, als wenn es keine Allergie hätte.

OST: Die Allergie hat keinen Einfluss auf den Schulalltag. Die Lehrperson *vergisst* gelegentlich, dass ein Kind mit einer potentiell lebensbedrohlichen Allergie in der Klasse ist.

7.1.3.2. SOZIALES UMFELD - LEHRPERSON

Abbildung 14: Kategorien der Fragen zum sozialen Umfeld - Lehrperson

Mobbing und Ausschluss

(Betrifft die Interviewfragen: 10.7, 10.8, 12.2)

KIGA: Der Lehrperson sind keine Mobbingvorfälle bekannt. Falls dies doch einmal der Fall sein sollte, würde sie zuerst selber probieren, eine Lösung zu finden. Negative Reaktionen kamen vor allem durch andere Eltern. Andere Eltern stellten die Frage der Verhältnismässigkeit. Wieso sollten sich so viele Kinder anpassen wegen eines einzigen Kindes mit einer Allergie.

Die Schule hat zwei „normale“ Dorfkindergärten und zwei Waldkindergärten. Der Waldkindergarten kam für das Kind mit der Allergie nicht in Frage. Der eine Dorfkindergarten ist doppelstöckig und deswegen sehr unübersichtlich, falls es zu einem Vorfall käme. So blieb noch der zweite Dorfkindergarten als beste Alternative übrig.

PRIM: Die Lehrperson hat bisher nichts von einem Mobbingvorfall gehört. Sie würde aber intervenieren, wenn sie von einem solchen Vorfall Kenntnis hätte.

OST: Der Lehrperson sind keine Mobbingvorfälle bekannt. Falls ein Vorfall auftreten würde, würde die Lehrperson das Gespräch mit der Klasse suchen.

Ausflüge und Feste, Besondere Anlässe und Rücksichtnahme

(Betrifft die Interviewfragen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, 10.11, 11.17)

KIGA: Es wird sehr darauf geachtet und kontrolliert, welche Esswaren in den Kindergarten gebracht werden. An den Geburtstagen wird im Kindergarten selber Popcorn gemacht. Am Samichlaustag werden selber Grittibänze gebacken.

PRIM: Die MitschülerInnen und die Eltern bringen nur nuss- und erdnussfreie Esswaren mit. Bis auf einen Vorfall hat dies auch geklappt. Am Samichlaustag geht das Kind sicherheitshalber nicht zur Schule.

OST: Es wird keine spezielle Rücksicht genommen. Im Skilager haben die Eltern das Essen täglich vorbeigebracht. Die Schülerin ist alt genug und kann selber schauen, was sie isst. Beim nächsten Klassenlager kann die Schülerin nicht teilnehmen, da es an einem abgelegenen Ort stattfindet und sie in einem Notfall nicht schnell genug medizinisch versorgt werden könnte.

Nuss- oder erdnussfreie Zonen

(Betrifft die Interviewfrage: 10.12)

KIGA: Das Schulhaus ist nuss- und erdnussfrei. Die Zonen, bzw. das Schulhaus ist nicht speziell gekennzeichnet. Beim Türeingang ins Kindergartenzimmer gibt es ein aufgeklebtes Händewasch-Symbol am Boden. Alle Personen, die ins Zimmer eintreten, waschen sich jeweils die Hände mit Seife, um eventuelle Spuren von potenziell allergieauslösenden Esswaren zu entfernen.

PRIM: Das ganze Schulhausareal ist nuss- und erdnussfrei. Beim Eingang des Haupteingangs sowie an der Türe des Klassenzimmers hängt je ein Poster mit einem Nuss- und Erdnussverbot.

OST: Die Schule sollte nuss- und erdnussfrei sein. Alle Eltern haben diesbezüglich einen Brief erhalten. Gekennzeichnet oder angeschrieben ist dies in der Schule nicht.

7.1.3.3. SCHULE – LEHRPERSON

Abbildung 15: Kategorien der Fragen zur Schule - Lehrperson

Informierte Personen

(Betrifft die Interviewfragen: 11.1, 11.2)

KIGA: Alle Lehrpersonen, die Schulleitung, die Schulsozialarbeiterin, die Heilpädagogin, die Eltern, die MitschülerInnen, der Schularzt (ist auch der Dorfarzt) usw. Alle, die auf dem Schulhausareal tätig sind, sind informiert.

PRIM: Alle Lehrpersonen, die Schulleitung, die Eltern und die SchülerInnen sind informiert. Nicht informiert sind der oder die Schulärztin, die Heilpädagogin, sowie der Schulsozialarbeiter.

OST: Alle Lehrpersonen, die Schulleitung, die Eltern und die MitschülerInnen sind informiert. Es entzieht sich seiner Kenntnis, ob der Schularzt auch informiert ist.

Schulung, Instruktion, Vorsichtsmassnahmen

(Betrifft die Interviewfragen: 11.4, 11.5, 11.8, 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15)

KIGA: Der Schularzt hat alle Lehrpersonen an einer Teamsitzung in der Anwendung des Adrenalin-Injektors instruiert. Dreimal im Jahr wird das Thema an einer Gesamteamsitzung angesprochen. Die Lehrperson denkt, dass sich das Kind sicher und wohl fühlt in der Schule. Die Lehrperson fühlt sich kompetent genug in einem Notfall adäquat handeln zu können. Stellvertretungen werden innerhalb des Teams wahrgenommen.

PRIM: Die Mutter und das Allergiezentrum aha! haben je eine Schulung durchgeführt wie der Adrenalin-Injektor angewendet werden muss. Es sind keine weiteren Schulungen geplant. Die Lehrperson denkt, dass sich das Kind sicher und wohl fühlt in der Schule. Die Lehrperson ist nach eigener Einschätzung skeptisch, ob sie in einem Notfall richtig handeln könnte. Die Lehrperson informiert die VikarInnen über die Allergie des Kindes. Zudem kommt die Mutter in die Schule und instruiert die Stellvertretung.

OST: Die Eltern haben die Anwendung des Adrenalin-Injektors erklärt und demonstriert. Die Lehrperson fühlt sich kompetent genug in einem Notfall adäquat handeln zu können. Die Lehrperson denkt, dass sich das Kind sicher und wohl fühlt in der Schule. Es gab bisher noch keine

Stellvertretung in dieser Klasse. Eine Regelung bezüglich Information der Stellvertretung gibt es nicht.

Schriftliche Vereinbarung und Notfallplan

(Betrifft die Interviewfragen: 11.6, 11.7)

KIGA: Eine schriftliche Vereinbarung gibt es zwischen den Eltern und der Schule. Die Lehrperson weiss nicht genau, was dort drin steht. Es gibt einen Notfallplan. Dieser befindet sich in allen Notfallsets.

PRIM: Eine schriftliche Vereinbarung gibt es nicht. Ein Notfallplan wurde von der Mutter erstellt.

OST: Es gibt keine schriftliche Vereinbarung. Es gibt keinen Notfallplan, es gibt nur ein Notfallset.

7.2. INTERPRETATION

In der Interpretation werden die Antworten der Lehrpersonen, Eltern und Kindern miteinander verglichen. Nachfolgend werden die personenzentrierten Fazits *rot*, die aus dem sozialen Umfeld *blau* und diejenigen aus dem Schulsetting *grün* gekennzeichnet.

7.2.1. INTERPRETATIONEN ZU DEN PERSONENZENTRIERTEN FRAGEN

Information über die Allergie

Da alle allergischen Reaktionen im Kleinkindalter auftraten, wurden die Eltern vom behandelnden Arzt über die Allergie informiert. Später informierten die Mütter die Lehrpersonen vor Schul-, bzw. Kindergartenentritt. Das betroffene Kind wurde altersgerecht informiert und geschult, damit es altersgemäss weiss, wie es mit seiner Allergie umzugehen hat.

Fazit: Die Mütter spielen eine tragende Rolle für die Information zwischen dem Elternhaus und der Schule.

Vorwissen und Kontakte zu anderen Allergikern

Die Eltern, Kinder, sowie die Lehrpersonen hatten praktisch kein Vorwissen über so schwerwiegende Nahrungsmittelallergien. Es bestand lediglich ein relativ karges Wissen über Allergien im Allgemeinen. Bei zwei Kindern haben die Eltern bei der ersten schwerwiegenden allergischen Reaktion zu spät reagiert. Die Situation wurde nicht direkt als Notfall eingeschätzt, auch nicht von der als Ärztin tätigen Mutter.

Fazit: Das Vorwissen über lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien ist nur spärlich vorhanden und eine Notfallsituation wird oft nicht sofort erkannt.

Einfluss auf den (Berufs-) alltag

Eine lebensbedrohliche Allergie hat einen grossen Einfluss auf den Berufsalltag, insbesondere auf den der Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule. Die Lehrpersonen müssen jeweils auch sehr viel mitdenken, Dinge im Voraus abklären lassen, sowie bereit sein, in einem Notfall adäquat zu reagieren.

Des Weiteren spielen in der Schule Esswaren eine grössere Rolle, als man eigentlich vermuten würde. Auch wenn diese Kinder den Hort nicht besuchen, werden sie täglich mit Nahrungsmitteln (Znünis, Geburtstagskuchen, Pausenkiosk usw.) in der Schule konfrontiert.

Bei den Eltern ist der Einfluss auf den Alltag erheblich und die Einschränkungen sind sehr gross. Mit zunehmendem Alter kann das Kind mehr Eigenverantwortung übernehmen, was zu einer Entlastung im Elternhaus und der Lehrpersonen führt.

Die Kinder selber fühlen sich in ihrem Alltag nicht so eingeschränkt und wissen, dass sie nicht alles essen dürfen. Sie finden dies zwar ‚doof‘, aber sind mit dieser Allergie aufgewachsen und kennen nichts anderes.

Die Lehrperson der Primarschule ist der Meinung, dass das Kind aufgrund seiner Allergie schüchterner und ängstlicher ist, als es ohne Allergie wäre. Die Mutter des Kindes denkt auch, dass diese Allergie einen Einfluss auf die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein des Kindes hat.

Fazit: Die Mütter der Kinder des Kindergartens und der Primarschule und auch deren Lehrpersonen sind viel stärker gefordert als die Mutter und die Lehrperson der Oberstufe. Dies lässt sich auch dadurch erklären, dass ein Kind mit zunehmendem Alter mehr Selbstverantwortung übernehmen kann. Des Weiteren wird ersichtlich, dass die Allergie vermutlich doch einen Einfluss auf das Selbstbewusstsein, bzw. auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes hat.

7.2.2. INTERPRETATIONEN ZU DEN FRAGEN DES SOZIALEN UMFELDES

Mobbing und Ausschluss

Den Lehrpersonen, sowie den Eltern ist gemeinsam, dass keine Mobbingvorfälle bekannt sind. Kleinere Hänseleien sind jedoch bei allen Kindern schon vorgekommen. Bis auf kleine Ausnahmen verhalten sich die MitschülerInnen kooperativ und setzen sich auch für das Kind ein. Bei zwei Kindern wurde jedoch durch andere Eltern, bei einem anderen Kind durch die Krippenleitung versucht, einen Ausschluss des Kindes aus dem Kindergarten, bzw. aus der Krippe zu bewirken.

Fazit: Betroffene Eltern müssen gegen Widerstände ankämpfen, weshalb sie auf die Unterstützung der Schulleitung angewiesen sind. Widerstände können durch die Krippe oder durch andere Eltern ausgelöst werden.

Ausflüge und Feste

Insbesondere seitens der Lehrpersonen im Kindergarten und in der Primarschule wird für Ausflüge und Feste sehr stark Rücksicht genommen. Die Lehrperson der Oberstufe hat diesbezüglich keine speziellen Massnahmen getroffen. Oft bringen die Kinder ihr Essen selber zu einem Anlass mit und essen nur das Selbstmitgebrachte, wie z.B. beim Picknicken auf Ausflügen, Essen an Geburtstagsfeiern bei anderen Kindern zu Hause oder im Klassenlager, als die Mutter jeweils das Essen brachte. Gewisse Anlässe werden von einzelnen Kindern aus Sicherheitsgründen nicht besucht, wie der Samichlaustag oder ein Klassenlager an einem abgelegenen Ort. Ein Kind wurde nicht zu einem Geburtstag eingeladen, weil es für die Mutter des Geburtstagskindes zu kompliziert war.

Fazit: Ein Kind mit einer solchen Allergie kann an einigen Anlässen und Festen nicht teilnehmen, ausser es werden entsprechende Vorsichtsmassnahmen und Abklärungen im Voraus getroffen und vereinbart. Zudem kann es kein Essen teilen und muss sein Essen oft selber mitbringen.

Nuss- und erdnussfreie Zonen

Alle drei Schulhäuser sind nuss- und/oder erdnussfrei. Dies ist zwar lediglich in einem Schulhaus mittels Poster beim Schuleingang so gekennzeichnet. Die Eltern haben jeweils zusammen mit der unterstützenden Schulleitung einen Brief erstellt, welcher von der Schulleitung an alle Eltern des Schulhauses versandt wurde, um sie über die lebensbedrohliche Allergie zu informieren und um sie zu bitten, ihren Kindern keine nuss- und/oder erdnusshaltigen Produkte in die Schule mitzugeben.

Die Tatsache, dass die Schulen nuss- und/oder erdnussfrei sind, gibt den Kindern das Vertrauen, dass auf ihre Allergie Rücksicht genommen wird und dass sie sich in der Schule wohl und sicher fühlen können.

Fazit: Die Schulhäuser sind nuss- und/oder erdnussfrei. Die Eltern von allen Kindern der Schule wurden schriftlich mit Unterstützung der Schulleitung über die Allergie informiert.

7.2.3. INTERPRETATIONEN ZU DEN FRAGEN DES SCHULSETTINGS

Informierte Personen

Alle Lehrpersonen, Schulleitungen, die Eltern und SchülerInnen des ganzen Schulhauses wurden informiert. Im Kindergarten sind alle Personen, die auf dem Schulareal tätig sind informiert, inkl. Hauswart. Die Kinder sind der Ansicht, dass alle über ihre Allergie Bescheid wissen.

In zwei Schulen wurde der Schularzt, bzw. die Schulärztin weder informiert noch involviert. Die Eltern wussten z.T. gar nicht, dass es einen Schularzt/Schulärztin gibt. Erstaunlich sind die Aussagen von den Lehrpersonen der Primarschule und der Oberstufe, die noch gar nie Kontakt zum Schularzt, bzw. zur Schulärztin hatten. Sie wussten nicht, wer für diese Aufgabe zuständig ist. In der anderen Schule ist der Schularzt gleichzeitig auch der Dorfarzt, ev. wurde er deswegen so stark eingebunden.

Fazit: Dies zeigt, dass in allen drei Schulen, die Schulleitungen sehr kooperativ mit dieser Situation umgegangen sind und sie auch alle SchülerInnen und deren Eltern informiert haben. Erstaunlich ist, dass nur in einem Fall der Schularzt/Dorfarzt involviert wurde. Der Eindruck drängt sich auf, dass die Lehrperson nach eigenem Gutdünken, den schulärztlichen Dienst bezieht oder eben auch nicht. Obwohl solch starke Allergien, bzw. chronische Krankheiten relativ selten sind, ist es doch sehr erstaunlich, dass auch für andere Abklärungen nie ein/e Schularzt/Schulärztin involviert wurde.

Schulung, Instruktion, Vorsichtsmassnahmen

Zu Beginn war es jeweils in allen Schulen die Mutter, welche die Lehrpersonen instruierte und in der Anwendung der Notfallmedikamente schulte. In einem Schulhaus hat zusätzlich der Schularzt/Dorfarzt zum Schul-, bzw. Kindergartenbeginn dies in die Hand genommen und alle auf dem Schulhausareal tätigen Personen instruiert und geschult. Die Kinder sowie die Eltern sind überzeugt davon, dass die

Lehrpersonen in einem Notfall adäquat handeln können. Eine Lehrperson hingegen ist skeptisch, ob sie im Notfall kompetent handeln könnte.

Fazit: Auch nach einer Schulung eines Notfallszenarios bleiben gewisse Ängste und Unsicherheiten bei einer Lehrperson bestehen. Die Lehrperson der Oberstufe hat nach wie vor keine Ängste oder Unsicherheiten und trifft dementsprechend auch nicht spezielle Vorsichtsmassnahmen, um das Risiko einer allergieauslösenden Reaktion zu vermeiden. Die Eltern und Kinder fühlen sich hingegen sicher, dass in der Schule in einem Notfall richtig reagiert wird. Vermutlich werden je nach der Charaktereigenschaft der Lehrperson die Verantwortung, sowie die Belastung stärker oder weniger stark wahrgenommen. Überraschend ist auch, dass bei den Schulungen der Lehrpersonen vor allem die Mütter die treibende Kraft waren und der Schul-, bzw. Dorfarzt nur in einer Schule eine Schulung durchgeführt hatte.

Schriftliche Vereinbarung und Notfallplan

In allen drei Schulen gibt es Notfallpläne, welche sich in den Notfallsets der Kinder befinden. Die Lehrperson der Oberstufe meint hingegen, dass es keinen Notfallplan gäbe. In einer Schule wurde der Notfallplan von der Mutter alleine erstellt, in den anderen beiden Fällen in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt / der behandelnden Ärztin.

In einer Schule existiert eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Eltern und der Schule, welche von der Schule aus initiiert wurde.

Fazit: Die Mütter waren stark in der Erstellung des Notfallplanes involviert. Zudem sind die Notfallpläne nicht für alle Personen einsehbar, sondern befinden sich lediglich in den jeweiligen Notfallsets der Kinder. Des Weiteren gibt es nur an einer Schule eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Eltern und der Schule.

7.3. DISKUSSION

Die Diskussion der Ergebnisse der Untersuchung erfolgt gemäss den Gütekriterien in Bezug auf Validität und Reliabilität.

Die *Validität* schätzt ein, ob wirklich das erfasst wurde, was erfasst werden sollte. Die *Reliabilität* ist gegeben, wenn die gleiche Untersuchung am selben Gegenstand kurze Zeit später nochmals durchgeführt wird und diese zu gleichen Ergebnissen führt (vgl. Mayring, 1996, S. 116).

In dieser Arbeit wird die Fragestellung beantwortet und die Ergebnisse der Untersuchung, wie die Schule mit Kindern umgeht, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden, kritisch gewürdigt. Es wurde bewusst eine kleine Stichprobe, d.h. drei konkrete Fälle ausgewählt, damit diese vertiefter und detailliert untersucht werden konnten. Die drei verschiedenen Schulstufen, Kindergarten, Primarschule und Oberstufe, ermöglichen einen Einblick in die unterschiedlichen Bedürfnisse aufgrund des Alters der jeweiligen Kinder.

Um ein möglichst gesamtheitliches Bild eines konkreten Falles zu erhalten, wurde jeder Fall aus drei verschiedenen Perspektiven untersucht, nämlich aus der Sicht der Lehrperson, eines Elternteils und des betroffenen Kindes selber.

Die Interviews wurden persönlich, Face-to-Face, geführt. Dies hatte den Vorteil, dass nicht nur die Antworten, sondern auch die interviewte Person in ihrer Gesamtheit und auch mit ihren Gefühlen wahrgenommen werden konnte. Zudem waren die Antworten offen, ehrlich und spontan, vermutlich auch deswegen, weil den Interviewten Anonymität versprochen wurde. Aus diesen Gründen kann von einer hohen Reliabilität der durchgeführten Untersuchung ausgegangen werden, d.h. dieselbe Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt, würde zu denselben Ergebnissen führen.

Oft wurden auf gewisse Fragen auch sehr ausführliche Antworten gegeben und damit Antworten von späteren Fragen schon vorweggenommen. Dies hatte aber keinen Einfluss auf die Untersuchung und deren Auswertung. Die Untersuchung und deren Ergebnisse haben einen guten Überblick über dieses doch sehr umfangreiche Thema gegeben. Es wurde erfasst, was in der Untersuchung erfasst werden sollte, dementsprechend ist die Validität der Untersuchung gegeben.

Es ist aufgrund der kleinen Stichprobe der interviewten Personen jedoch gut möglich, dass dieselbe Untersuchung an anderen Schulen zu anderen Ergebnissen führen würde. Um einen repräsentativen Überblick einer grösseren Anzahl Schulen zu erhalten, müssten weit mehr Fälle untersucht oder ein quantitatives Verfahren angewendet werden.

In den durchgeführten Interviews hat sich herausgestellt, dass die Themen *Stigmatisierung* und *Mobbing* eine geringere Rolle spielten als erwartet. Die MitschülerInnen gehen sehr unbeschwert mit dem Kind um, welches an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leidet. Der Grund dafür könnte einerseits sein, dass die MitschülerInnen die medizinischen Auswirkungen der Allergie nicht richtig einschätzen können. Andererseits ist die Allergie nicht sichtbar und bei den untersuchten Fällen kam es zu keinen schwerwiegenden allergischen Reaktionen in der Schule. Zudem tragen die Mitschüle-

rInnen auch keine grosse Verantwortung dem betroffenen Kind gegenüber im Gegensatz zu den Lehrpersonen. Obwohl bei den untersuchten Fällen die Themen *Stigmatisierung* und *Mobbing* nicht im Vordergrund standen, bedeutet dies nicht, dass dies bei anderen Fällen auch so sein wird oder dies in Zukunft auch so bleiben wird.

Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass das Thema *Lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien* noch kaum bekannt ist. Erst wenn jemand selbst direkt oder indirekt von einer solchen Allergie betroffen ist, beginnen sich die Eltern, Lehrpersonen und Kinder mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Die Schulleitungen wurden zwar nicht direkt befragt, aber die Ergebnisse der Interviews haben gezeigt, dass die Schulleitungen sich alle sehr kooperativ verhalten und den Eltern und den betroffenen Kindern viel Empathie, Wertschätzung und Unterstützung entgegenbringen.

Im Folgenden wird aus den Ergebnissen der Untersuchung unter Einbezug der Theorie und der durchgeführten Interviews ein Fazit gezogen, welches im nächsten Kapitel erläutert wird.

7.4. FAZIT DER UNTERSUCHUNG UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Die Kinder sind ziemlich positiv eingestellt, leben mit ihrer Allergie und können mit dieser Situation aus ihrer Sicht sehr gut umgehen.

Für die Familie stellt eine solche Allergie eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Die Eltern sind doch einer sehr grossen Belastung ausgesetzt, haben verständlicherweise grosse Angst um ihr Kind und müssen im Alltag sehr viele Vorkehrungen treffen, um das Risiko einer schwerwiegenden allergischen Reaktion zu minimieren.

Die untersuchten Schulen sind alle sehr kooperativ und gewillt, sich auf diese herausfordernde Situation einzustellen, auf die betroffenen Kinder Rücksicht zu nehmen und diese zu integrieren. Jedoch könnten die Schulen noch mehr unternehmen, damit sich einerseits betroffene Kinder in der Schule sicherer fühlen und andererseits die Lehrpersonen mehr entlastet werden können. Beispielsweise könnte eine generelle Regelung der Abläufe, wie in einem solchen Fall vorgegangen werden soll, helfen.

In den folgenden Tabellen 6 und 7 werden die Ergebnisse in zwei Gruppen aufgeteilt, in jene die das schulische Umfeld direkt betreffen und jene die das schulische Umfeld nur wenig betreffen, welche jedoch sehr aufschlussreich sind und auch zur Kenntnis genommen werden sollten. Diese Aufteilung ermöglicht es, die Empfehlungen für die Schulleitungen und für die Lehrpersonen aus den Ergebnissen der Untersuchung besser herauszufiltern.

Tabelle 6: Ergebnisse, welche das schulische Umfeld direkt betreffen

Ergebnisse, welche das schulische Umfeld direkt betreffen
Das Vorwissen über lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien ist bei den Lehrpersonen marginal.
Die aus der Verantwortung für das Kind resultierende Belastung der Lehrperson, insbesondere in den unteren Schulstufen, ist doch sehr erheblich. Die Situation mit einem allergischen Kind in ihrer Klasse verlangt sehr viel Mitdenken, Abklärungen im Voraus und ein permanentes Überwachen des Kindes in der Schule. Und auch wenn die Lehrperson alles abklärt und sehr gewissenhaft ist, ‚droht‘ immer der nächste Notfall.
Die Einschränkungen in der Essensauswahl sind sehr einschneidend. Es gibt mehr Situationen in der Schule, die mit Nahrungsmitteln zu tun haben als gedacht, wie z.B. auch Tierfutter, sowie viele Anlässe, die mit Essen verbunden sind.
Das Essen spielt bei sozialen Kontakten eine überaus grosse Rolle und die Kinder mit Allergien sind da doch massiv eingeschränkt. Sie gewöhnen sich daran, dass sie auswärts lieber nichts essen sollten und nehmen deshalb ihr Essen oft von zu Hause mit.
Teilweise gibt es eine sehr grosse Rücksichtnahme in der Schule, Kontrollieren aller Znünis, Umstellung des Meerschweinchenfutters, Kontrollieren der Malfarben, etc.
Die Kinder nehmen zwar mehrheitlich physisch an diversen Anlässen teil, sind aber oft ausgeschlossen von einer ganzheitlichen Teilnahme. Manchmal werden sie sogar ganz ausgeschlossen, resp. ziehen es vor, zu Hause zu bleiben.
Es gibt Ausschlüsse der Kinder aufgrund der Allergie, z.B. Samichlaus und Schullager.
Alle drei Schulen sind erdnussfrei (zwei Schulen sogar auch nussfrei). Die ganze Schule ist jeweils gewillt, Rücksicht zu nehmen aufgrund eines einzelnen Kindes.
Die Schulungen bzgl. Anwendung der Notfallmedikamente wurden jeweils durch die Mütter in der Schule durchgeführt und der Schularzt wurde nur in einem Fall involviert. Auch Wiederholungen der Schulung waren nur an einer Schule geplant.
Der Notfallplan wurde in erster Linie von den Eltern, bzw. von der Mutter selber erstellt und nicht durch den behandelnden Arzt oder Schularzt.
Es gibt nur in einem Fall eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Schule und den Eltern.
Die rechtliche Lage scheint den Betroffenen unklar. Es ist vom Goodwill der Schule abhängig, ob ein betroffenes Kind die öffentliche Schule besuchen darf.
Die Mütter sind die treibenden Kräfte, um das Bewusstsein des Umfeldes und der Schule für die Allergie zu schärfen und müssen sehr vieles in Eigenregie unternehmen.
Die MitschülerInnen der betroffenen Kinder zeigen sich in der Regel kooperativ und verständnisvoll.
Eine Lehrperson bagatellisiert die Allergie.
Hänseleien spielen eher eine untergeordnete Rolle, bzw. es kam zu keinen Mobbingvorfällen.
Es gab Widerstand von anderen Eltern gegenüber dem Kind mit der Allergie, welche sogar einen Ausschluss des betroffenen Kindes aus der Schule forderten.
In zwei Fällen sind die Kinder sehr schüchtern und zurückhaltend. Die betroffenen Lehrpersonen

schätzen den Einfluss auf das Selbstkonzept der Kinder jedoch als gering ein.

Alle Kinder zeigen gute bis sehr gute Schulleistungen.

Die Lehrpersonen denken, dass die Allergie keinen Einfluss auf das Selbstkonzept der Kinder hat. Die Primarlehrperson denkt jedoch, dass das Kind aufgrund seiner Allergie schüchterner und ängstlicher ist, als es ohne Allergie wäre.

Tabelle 7: Ergebnisse, welche das schulische Umfeld indirekt betreffen

Ergebnisse, welche das schulische Umfeld wenig oder nur indirekt betreffen
Das Vorwissen über lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien war bei den Eltern der betroffenen Kinder marginal.
Die Allergie hat einen grossen Einfluss auf den Alltag in der Familie.
Die Allergie bedeutet auch mehr Stress für die ganze Familie, insbesondere auch für die Mütter der betroffenen Kinder. Gefahren drohen überall, im Flugzeug, in den Ferien, auf Ausflügen, bei selbstgebackenen Kuchen, bei Apéros, im Restaurant, usw. Dies ist umso stärker der Fall, wenn ein Kind inhalativ reagiert, also durch blosses Einatmen von Erdnusspartikeln in der Luft. Dies ist der Fall, wenn Erdnüsse herumliegen oder diese von einer in der Nähe stehenden Person aufgebrochen oder gegessen werden.
Die Lebensmittel sind auch oft aus vielen verschiedenen Zutaten hergestellt. Dabei muss jeweils das Kleingedruckte gelesen werden, um ganz sicher zu sein, was darin enthalten ist. Bei Produkten aus einer Bäckerei oder Selbstgebackenem sind die Angaben des Bäckers oder der betreffenden Person, die gebacken hat, die einzigen Anhaltspunkte bzgl. der Zutaten und Zubereitung und diesbezüglich immer eine Frage des Vertrauens in die jeweilige Person.
Die jüngeren Kinder sind sich der Lebensbedrohlichkeit ihrer Allergie nicht so bewusst, bzw. verhalten sich relativ unbeschwert. Ein drohender Tod übersteigt ihre Vorstellungskraft.
Die Kinder leben mit der Allergie und haben sich an diese gewöhnt.
Mit zunehmendem Alter wird mehr Selbstverantwortung im Bereich der Essensauswahl und der medizinischen Versorgung übernommen.
Die regelmässige Medikamenteneinnahme aufgrund weiterer Allergien beeinträchtigt das Wohlbefinden des Kindes. Es ist z.B. müde, kann schlechter schlafen wegen Juckreiz, usw. Dies kann wiederum einen Einfluss auf die schulischen Leistungen des Kindes haben.
In zwei Fällen sind die Kinder sehr schüchtern und zurückhaltend. Die betroffenen Eltern schätzen den Einfluss auf das Selbstkonzept der Kinder jedoch als gering ein.

Aus den Ergebnissen der Untersuchung können folgende Schlüsse gezogen werden.

Bei vielen Anlässen ist es möglich, sich im Voraus Alternativen zu überlegen, wie das Risiko einer schweren allergischen Reaktion des betroffenen Kindes gemindert werden kann. Ein kompletter Ausschluss eines Kindes von einem Anlass sollte möglichst vermieden werden.

Es sollten Wege gefunden werden, wie das Selbstkonzept und die Selbstständigkeit des betroffenen Kindes gefördert werden können. Es ist schwer vorstellbar, dass solche Essenseinschränkungen und

Ausschlüsse von gewissen Aktivitäten keinen Einfluss auf die psychische Entwicklung des Kindes haben, wie im folgenden Zitat verdeutlicht wird.

Kinder mit Nahrungsmittelallergien empfinden diese als „unfair“ und reagieren teilweise mit Gefühlen von Wut, Frustration und Traurigkeit. Für diese Kinder ist es schwierig zu akzeptieren, dass gewisse Nahrungsmittel nicht gegessen werden dürfen. Besonders schwierig ist es bei verlockenden Esswaren. Des Weiteren ist es für viele Kinder schwierig zu akzeptieren, dass sie an vielen Aktivitäten, die Spass machen, wie Geburtstagsfesten, Spielen auf dem Spielplatz, im Park oder bei anderen Kindern zu Hause usw. nicht unbeschwert teilnehmen können. Vor einer Teilnahme müssen zuerst immer diverse Abklärungen gemacht und Vorkehrungen getroffen werden. Zudem werden dem Kind Instruktionen mitgegeben, wie es sich zu verhalten hat. Dies kann natürlich einen Teil des Spasses zunichtemachen (vgl. Hanson, 2012, S. 240).

Es ist sicher bedenkenswert, dass die älteren beiden betroffenen Kinder so zurückhaltend und schüchtern sind, das Kindergartenkind hingegen sehr aufgeweckt und quirlig. Das Kindergartenkind besuchte zum Zeitpunkt des Interviews erst seit knapp einem halben Jahr den ersten Kindergarten. Vermutlich zeigten sich deshalb zu diesem Zeitpunkt noch keine staken Auswirkungen auf seine psychische und soziale Entwicklung.

Zudem sollte versucht werden, das Kind sehr gut im Klassenverband zu integrieren. Dies bedeutet auch, dass das Kind möglichst keine Sonderbehandlung in der Klasse erfährt und wie die anderen Kinder an allem partizipieren kann.

Des Weiteren ist die Unwissenheit über die Allergie sehr gefährlich. In einer akuten Notfallsituation verstreicht viel zu viel Zeit, bis adäquat reagiert wird. Deshalb haben Aufklärungen und Schulungen über die Allergie eine grosse Bedeutung. Es ist auch denkbar, dass präventiv an einer Schule über Allergien informiert wird, bevor ein betroffenes Kind die Schule besucht. Da die Anzahl der Personen mit Allergien in unserer Gesellschaft am Zunehmen ist, kann es auch sein, dass das Kind seine allererste, schwere Reaktion oder einen anaphylaktischen Schock in der Schule hat.

Es ist immer ein Abwägen der Situation, ob eine Schule bei einem Kind mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie, sich als nuss- und/oder als erdnussfrei deklarieren soll. Zudem steht die Frage offen, ob die Schule dies mit einem Poster kennzeichnen soll oder nicht.

Gewisse Fragen bleiben offen, wie: Wird dann das betroffene Kind nicht noch mehr stigmatisiert und ausgegrenzt, wenn die Schule gekennzeichnet ist? Ist eine gekennzeichnete Schule, bzw. das betroffene Kind besser geschützt als an einer Schule, die nicht gekennzeichnet ist? Oder lädt im Gegenteil eine Kennzeichnung der Schule dazu ein, auf dieses Kind eine Mobbingattacke zu verüben?

Empfehlungen, wie die Schule mit Kindern und Jugendlichen umgehen soll, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden, werden im folgenden Kapitel beschrieben.

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

In diesem Kapitel werden aus den verschiedenen Hauptkategorien der theoretischen Auseinandersetzung und aus den qualitativen Interviews Schlüsse gezogen, siehe Abbildung 16: Schlussfolgerungen.

Abbildung 16: Schlussfolgerungen

8.1. HEILPÄDAGOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Umgang mit Kindern, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden, wird der Fokus sehr stark auf die physischen Auswirkungen der Allergie gelegt, was sicher sinnvoll und richtig ist, um die Anzahl allfälliger allergischer Reaktionen zu minimieren, bzw. diese verhindern zu können.

Die möglichen Auswirkungen auf die Psyche finden oft weniger Beachtung, sie sind jedoch nicht zu unterschätzen. Für die psychische Gesundheit eines betroffenen Kindes ist es wichtig, dass es möglichst an allen klassenbezogenen Anlässen teilnehmen kann. Dazu sollten die Lehrpersonen Beratung und Unterstützung erhalten, wie sie Feste und Feiern gestalten können (ohne die jeweiligen potenziell lebensbedrohlichen Nahrungsmittel). Den Lehrpersonen sollen verschiedene Alternativen aufgezeigt werden, wie sie ein betroffenes Kind möglichst gut integrieren können. Auch Spiele sollten ohne Nahrungsmittel vorbereitet und durchgeführt werden und bei Belohnungen soll darauf geachtet werden, dass diese nicht mit Nahrungsmitteln verbunden werden.

Das Einrichten von *Sicheren Orten*, (Orte, die frei von dem allergieauslösenden Allergen sind) ermöglichen es einem betroffenen Kind, sich wohlfühlen und einen chronischen Stress des Kindes möglichst zu minimieren.

Zudem ist es wichtig, das Selbstbewusstsein des betroffenen Kindes zu stärken, um das Wohlbefinden des Kindes in der Schule zu verbessern. Eine gute Integration, sowie eine Stärkung des Selbstbewusstseins helfen auch, das betroffene Kind präventiv vor Mobbingvorfällen zu schützen. Des Weiteren können die MitschülerInnen auch im Voraus zum Thema Mobbing (siehe Kapitel 5.3.2) in der Klasse und/oder auch im ganzen Schulhaus sensibilisiert werden, z.B. durch Auseinandersetzung mit Fachliteratur, Bilderbüchern, Geschichten über Allergiker oder über Ausschluss im Allgemeinen. Mobbing und Belästigungen in Bezug auf die Allergie sollten schon bei ersten Anzeichen sofort unterbunden werden.

8.2. EMPFEHLUNGEN ZUHANDEN DER SCHULLEITUNGEN UND LEHRPERSONEN

Ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie ist in der Regel altersgerecht gut über seine Allergie aufgeklärt und auf die potenziellen Gefahren sensibilisiert. Jedoch reicht eine gute Selbstbeobachtung des Kindes bei einem anaphylaktischen Schock nicht aus. Das betroffene Kind ist dann auf die sofortige Hilfe anderer Personen angewiesen.

Des Weiteren ist zu beachten, dass in manchen Fällen ein anaphylaktischer Schock auch bei Kindern ohne allergische Vorgeschichte auftreten kann. „Study results indicate that 25% of incidents of anaphylaxis at school involve individuals with no previous history of severe allergy“ (Hanson, 2012, S. 225-226).

Dies ist ein weiterer Grund, weshalb sich Lehrpersonen und Schulleitungen mit dem Thema lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien stärker auseinandersetzen sollten.

Diese Arbeit untersucht den Umgang der Schulen mit Kindern und Jugendlichen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden.

In den folgenden zwei Unterkapiteln werden aus den Ergebnissen der Untersuchung Empfehlungen zuhanden der Lehrpersonen und Schulhäuser, resp. der Schulleitungen zusammengestellt.

8.2.1. EMPFEHLUNGEN ZUHANDEN DER SCHULLEITUNGEN

8.2.1.1. RECHTLICHE SITUATION

- Die rechtliche Situation muss allen Beteiligten klar sein.
- Eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Schule und den Eltern soll unterzeichnet werden basierend auf dem Beispiel vom Kanton Zürich (siehe Anhang C – Empfehlungsvereinbarung des Kantons Zürich) oder der Stadt Zürich (siehe Anhang D – Empfehlungsvereinbarung der Stadt Zürich). Der Notfallplan (siehe Anhang E – Beispiel eines Notfallplans) ist ein integrierender Bestandteil dieser schriftlichen Vereinbarung. Der Notfallplan wird vom behandelnden Arzt des Kindes erstellt und soll auch nur von diesem geändert werden.

8.2.1.2. MEDIZINISCHE ASPEKTE

- Der Schulärztliche Dienst, bzw. der Schularzt / die Schulärztin soll einbezogen werden.
- Es sollen jährliche Schulungen organisiert werden, die von einem Arzt/einer Ärztin durchgeführt werden. Die Schulungen sollen zum Thema haben: Nahrungsmittelallergien, anaphylaktischer Schock, Instruktion zur Verabreichung der Notfallmedikamente, insbesondere die Anwendung des Adrenalin-Injektors. Es werden auch Workshops für Lehrpersonen vom Allergiezentrum Schweiz aha! zum Thema „Anaphylaxie“ angeboten (Stiftung aha!, 2014b).

- Schulungen können auch durchgeführt werden, bevor ein Kind mit einer Allergie die Schule besucht. Dies dient zur Sensibilisierung der Lehrpersonen auf das Thema Allergien und könnte in einem allfälligen unerwarteten ersten Notfall schon sehr hilfreich sein. Dies bedeutet auch, dass Notfallmedikamente wie der Adrenalin-Auto-Injektor generell in den Schulen verfügbar sein sollten.
- Die Lehrpersonen sollen insbesondere durch die Schulleitung und den Schulärztlichen Dienst unterstützt werden.

8.2.1.3. PRÄVENTIONSMASSNAHMEN

- Abläufe sollen etabliert werden zur Vermeidung der allergenauslösenden Substanzen im Schulhaus sowie im Hort/in der Mensa.
- Abläufe sollen etabliert werden, wie im Schulhaus, Schulzimmer, Turnhalle, Mensa, etc. geputzt werden soll.
- Notfallübungen sollen durchgeführt werden.
- Die Schule soll klar zum Ausdruck bringen, dass sie gewillt ist, mit einer „Null-Toleranz“ gegen Mobbing bei SchülerInnen mit Nahrungsmittelallergien vorzugehen (vgl. Hanson, 2012, S. 180).
- Zusätzlich sollen die Lehrpersonen zum Thema Mobbing sensibilisiert werden, damit Mobbingvorfälle schnell erkannt werden und gezielt eingegriffen werden kann.

8.2.1.4. INTERNE INFORMATION UND KOMMUNIKATION

- Die interne Information und Kommunikation der Schule muss gewährleistet sein. MitschülerInnen, Lehrpersonen, Betreuung usw. sollen informiert werden.
- Die Namen der Kinder, die an einer schwerwiegenden Allergie leiden, sollen z.B. im Teamzimmer an einem Whiteboard aufgelistet, bzw. der Notfallplan mit einem Foto des Kindes für alle Lehrpersonen ersichtlich aufgehängt sein.

8.2.1.5. EXTERNE INFORMATION UND KOMMUNIKATION

- Sobald die Schule von der Allergie eines Kindes Kenntnis hat, sollen die Eltern, im Idealfall vor Schuleintritt des Kindes oder falls das Kind bereits die Schule besucht, nachdem die Allergie aufgetreten ist, zu einem informativen Gespräch eingeladen werden, um die Situation zu besprechen.
- Externe Information und Kommunikation der Schule soll auch an die Eltern der MitschülerInnen gehen, z.B. mittels Brief alle Eltern der MitschülerInnen informieren.
- In schwerwiegenden Fällen soll die Schule mit Postern, Symbolen, etc. gekennzeichnet werden.
- In Absprache mit den Eltern soll entschieden werden, ob das allergieauslösende Allergen vom ganzen Schulareal verbannt werden soll oder nicht.

8.2.1.6. UNTERSTÜTZUNG DER LEHRPERSONEN

- Es sollen Regelungen bezüglich ausserschulischer Aktivitäten vereinbart werden.
- Checklisten sollen bereitgestellt werden für verschiedene Bereiche, in welchen sich Kinder aufhalten können, wie Pausenplatz, Mensa, Ausflüge usw. (siehe Checklisten von Stratton, 2012 im Anhang H – Beispiele für Checklisten)
- Zusätzliche Begleitpersonen (Betreuungs- oder Lehrpersonen, die für Notfälle instruiert wurden) sollen für Ausflüge und Schulreisen eingesetzt werden.

Einmal pro Jahr, jedoch mindestens alle zwei Jahre soll die Schulleitung alle oben genannten Massnahmen überprüfen und allenfalls erweitern oder anpassen.

8.2.2. EMPFEHLUNGEN ZUHANDEN DER LEHRPERSONEN

8.2.2.1. ALLGEMEINE ASPEKTE

- Die Lehrperson soll sicherstellen, dass sie die von der Schulleitung organisierte Schulung bezüglich Allergie erhalten hat.
- Bei Unsicherheiten und Ängsten soll die Lehrperson vom Schularzt/der Schulärztin Unterstützung erhalten.
- Sie soll dem Kind eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lassen, insbesondere bezüglich früher Anzeichen einer allergischen Reaktion, damit sie in einem Notfall sofort adäquat reagieren kann.
- Die Lehrperson soll dem Kind sagen und ihm das nötige Vertrauen geben, dass es sich bei ersten Anzeichen bei ihr meldet.
- Wenn Unsicherheiten bezüglich Nahrungsmittelzutaten bestehen, soll das Nahrungsmittel weggelassen werden.
- Als wichtige Regel gilt: Den Adrenalin-Injektor besser früher als später einsetzen. Die Erfahrung zeigt, dass er jedoch oft zu spät eingesetzt wird und die allergische Reaktion kann dann z.T. nicht mehr unterbrochen werden und im schlimmsten Fall tödlich enden.

8.2.2.2. INNER- UND AUSSERSCHULISCHE AKTIVITÄTEN

- Die Lehrperson soll die MitschülerInnen im Klassenverband sensibilisieren, damit auch die MitschülerInnen eine erhöhte Aufmerksamkeit dem jeweiligen Kind zukommen lassen können und sie in einem Notfall sofort Hilfe bei einer erwachsenen Person holen können.
- Feste und Feiern sollen nicht mit den allergieauslösenden Nahrungsmitteln gestaltet werden und Nahrungsmittel sollen nicht als Belohnung verwendet werden.
- Ausserschulische Aktivitäten sollen so geplant werden, dass das Kind daran vollumfänglich teilnehmen kann.
- Dem Kind, das an einer Allergie leidet, soll möglichst keine Sonderbehandlung in der Klasse zuteilwerden. Nach dem Motto: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. (Keine Stigmatisierung, vgl. Kap. 5.3.1)

- Rituale und Abläufe sollen etabliert werden, wie z.B. dass die Hände nach dem Znüni essen oder am Morgen beim Hereinkommen gewaschen werden.
- Spezielle Vorsicht ist geboten, wenn MitschülerInnen Essen mitbringen oder bei auswärtigem Essen.

Einmal pro Jahr soll die Schulleitung zusammen mit Lehrpersonen, basierend auf den gemachten Erfahrungen, alle oben genannten Massnahmen überprüfen und allenfalls erweitern/anpassen.

Diese Empfehlungen können den Schulleitungen und den Lehrpersonen als Leitfaden dienen, welcher mit zusätzlichen Erfahrungen über die Jahre weiter verbessert werden kann.

8.2.3. MÖGLICHE SCHWIERIGKEITEN BEI DER UMSETZUNG DER EMPFEHLUNGEN

Die Empfehlungen für die Schulleitungen und für die Lehrpersonen sind sehr umfangreich. Die Umsetzung all dieser Empfehlungen ist natürlich auch zeitaufwendig und die Schulen sind vermutlich nur bedingt gewillt, diese auch alle umzusetzen.

Da es keine einheitlichen Regelungen gibt, bzw. gesetzliche Verankerungen, wie mit Kindern und Jugendlichen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden, in Schulen umgegangen werden soll, liegt sehr viel Arbeit bei den betroffenen Eltern, den Lehrpersonen, der Schulleitung und z.T. auch bei den beteiligten Ärzten. Dies führt dazu, dass alle Schulen unterschiedliche Regelungen treffen.

Obwohl es neu seit dem Jahr 2014 kantonale, sowie städtische Empfehlungen bzgl. Umgang mit Kindern mit Allergien gibt, wie z.B. einer Vereinbarung zwischen Schule und Erziehungsberechtigten, zeigt die Erfahrung, dass die Schulen eine solche Vereinbarung oft nicht unterzeichnen wollen. Die Schulleitungen sowie die Lehrpersonen fürchten einerseits, dass sie dadurch stärker rechtlich belangt werden könnten und andererseits bedeutet eine Vereinbarung auch einen weiteren administrativen Aufwand, der zusätzlich geleistet werden muss.

Wie gut die interne und externe Kommunikation der Schule verläuft, hängt sehr stark von den persönlichen Einstellungen der Schulleitungen und der Lehrpersonen ab. Die persönliche Einstellung kann sich sowohl positiv als auch negativ auf ein betroffenes Kind, bzw. deren Familie auswirken. D.h. es gibt Schulen, die sehr viel unternehmen und sich sehr bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen. Demgegenüber gibt es auch andere Schulen, die nicht gewillt sind, einen gewissen Aufwand zu treiben, um das Risiko für die von lebensbedrohlichen Allergien betroffenen Kindern in der Schule zu minimieren oder sich zu diesem Thema schulen zu lassen. Als betroffene Familie muss man somit dankbar sein, wenn die Schule gewillt ist, sich zu engagieren.

8.3. AUSBLICK

Lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergien sind auch in der Schweiz am Zunehmen. Insbesondere sind davon auch immer mehr Kinder und Jugendliche im Schulalter betroffen, weshalb auch der Umgang der Schulen mit Kindern, die an einer solchen Allergie leiden, ein Thema ist, welches immer mehr an Bedeutung gewinnt. In der Schweiz steckt zurzeit das Thema *Allergie und Schule* noch in den Anfängen. Obwohl die Tendenz zu Allergien steigt, werden die Schulen noch viel zu wenig in die Pflicht genommen. Vielleicht braucht es in der Schweiz zuerst einen schwerwiegenden Zwischenfall oder sogar einen Todesfall wegen einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie, bis diesem Thema mehr Beachtung geschenkt wird und weitere Schritte eingeleitet werden. Weitere Schritte könnten z.B. sein, dass Lehrpersonen bereits in der Ausbildung geschult werden, eine Schulung für das ganze Lehrpersonal obligatorisch wird, nach einem verpflichtenden Leitfaden vorgegangen werden muss etc. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass eine grosse Pionierarbeit insbesondere von den Müttern betroffener Kinder geleistet wird. Durch dieses individuelle Vorgehen gibt es eine Vielzahl von unübersichtlichen Regelungen und Handhabungen an den jeweiligen Schulen.

Um dem entgegenzuwirken, braucht es dringend eine einheitliche Strukturierung, um alle Beteiligten zu entlasten. Zentral dabei ist, dass eine solche Strukturierung gesetzlich verankert wird, um eine Willkür, bzw. eine Abhängigkeit von persönlichen Einstellungen der Schulleitungen und Lehrpersonen zu vermeiden.

Der Themenbereich dieser Arbeit enthält auch sehr viel Potenzial für weitere Forschungsarbeiten. Es kann untersucht werden, wie sich eine lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergie auf die psychische und soziale Entwicklung eines Kindes auswirkt, beispielsweise Auswirkungen des chronischen Stresses. Zudem können auch die rechtlichen Aspekte vertiefter betrachtet werden oder es können einheitliche Regelungen erstellt werden, wie Schulen mit Kindern umgehen sollen, welche an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden. Interessante Ergebnisse würden sich sicherlich auch aus Interviews mit den direkt betroffenen Schulleitungen oder aus der Sicht der Eltern der MitschülerInnen ergeben.

Des Weiteren könnte mehr vom angelsächsischen Raum profitiert werden, da die Allergien dort weiter verbreitet sind als in der Schweiz. Im angelsächsischen Raum haben sie mit dem Thema *Allergien in der Schule* schon sehr viele Erfahrungen gemacht, es gibt viel Fachliteratur dazu und viele Materialien, wie in der Schule damit umgegangen werden sollte, wie beispielsweise erdnussfreie Zonen oder der Riskmanagement-Plan, siehe Kap. 5.4.5 Risikomanagement in der Schule.

Die Arbeit zu diesem Thema war sehr interessant und aufschlussreich. Es wäre wünschenswert, wenn diese Masterarbeit als Anregung, Unterstützung und Empfehlung für die Lehrpersonen und Schulleitungen dienen könnte, um den Umgang der Schulen mit Kindern und Jugendlichen, die an einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie leiden, zu verbessern.

ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS**ABBILDUNGEN**

Abbildung 1: Zielsetzung	7
Abbildung 2: Aufbau theoretische Auseinandersetzung	8
Abbildung 3: Interviews in den verschiedenen Schulstufen	28
Abbildung 4: Hauptkategoriensystem der Interviews	29
Abbildung 5: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein)	32
Abbildung 6: Forschungsdesign	33
Abbildung 7: Kategorien der personenzentrierten Fragen - Kind.....	35
Abbildung 8: Kategorien der Fragen zum sozialen Umfeld - Kind	37
Abbildung 9: Kategorien der Fragen zur Schule - Kind	38
Abbildung 10: Kategorien der personenzentrierten Fragen - Elternteil.....	39
Abbildung 11: Kategorien der Fragen zum sozialen Umfeld - Elternteil.....	41
Abbildung 12: Kategorien der Fragen zur Schule - Elternteil	42
Abbildung 13: Kategorien der personenzentrierten Fragen - Lehrperson.....	44
Abbildung 14: Kategorien der Fragen zum sozialen Umfeld - Lehrperson	45
Abbildung 15: Kategorien der Fragen zur Schule - Lehrperson.....	47
Abbildung 16: Schlussfolgerungen	58

TABELLEN

Tabelle 1: Die häufigsten Nahrungsmittelallergien.....	10
Tabelle 2: Schnelle und langsame Stressreaktionen	14
Tabelle 3: Risk Management Plan.....	24
Tabelle 4: Quantitative und qualitative Interviews im Vergleich	30
Tabelle 5: Soziodemographische Daten	35
Tabelle 6: Ergebnisse, welche das schulische Umfeld direkt betreffen	55
Tabelle 7: Ergebnisse, welche das schulische Umfeld indirekt betreffen	56

LITERATURVERZEICHNIS

Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. 4. Auflage. Würzburg: Springer Medizin Verlag Heidelberg.

Cropley, A.J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4.Aufl.). Eschborn: Klotz.

DIMDI (Hrsg.). (2010). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Köln: WHO.

Etschenberg, K. (2001). *Chronische Erkrankungen als Problem und Thema in Schule und Unterricht – Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 1 bis 10*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Flick, U., Kardorff, E. von & Steinke, I. (Hrsg.). (2012). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (9. Aufl.). Reinbek: Rowohlt Taschenbuch.

Goffman, E. (1967). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität*. Frankfurt am Main: suhrkamp taschenbuch wissenschaft 140.

Hagen, C. von & Schwarz, H.P. (2011). *Selbstmanagement bei chronischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hanson, J. (2012). *Food Allergies: A Recipe For Success At School: Information, Recommendations and Inspiration for Families and School Personnel*. Bloomington: AuthorHouse.

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. 2., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. (4.Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.

Lebherz, G. (2011). Chronisch kranke Kinder. In M. Dederich, W. Jantzen & R. Walthes (Hrsg.). *Sinne, Körper und Bewegung* (S.287-291). Stuttgart: Kohlhammer.

Lohaus, A. & Heinrichs, N. (2013). *Chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter: Psychologische und medizinische Grundlagen*. Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (1996). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (3. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 11., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz.

National School Boards Association (Hrsg.). (2011). *SAFE AT SCHOOL AND READY TO LEARN: A COMPREHENSIVE POLICY GUIDE FOR PROTECTING STUDENTS WITH LIFE-THREATENING FOOD ALLERGIES*. Alexandria: NSBA.

Omer, H. & Schlippe, A. von (2010). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Pinquart, M. (2013). *Wenn Kinder und Jugendliche körperlich chronisch krank sind: Psychische und soziale Entwicklung, Prävention, Intervention*. Heidelberg: Springer.

Szaday, Ch. (2001). Internet: http://www.no-blame-approach.de/media/downloads/cris_Szaday_Artikel_NBA.pdf [29.9.2014].

Teuschel, P. & Heuschen, K.W. (2013). *Bullying. Mobbing bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Schattauer.

Stadt Zürich (Hrsg.). (2012). Schul- und Sportdepartement, Rechtsdienst. *Merkblatt: Aufnahme von kranken Kindern / Medikamentenabgabe in der Schule*. o.O.

Stiftung aha! (Hrsg.). (2011a). Allergiezentrum Schweiz. *Nahrungsmittelallergie und –intoleranz*. Egger AG: Frutigen. Internet: <http://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/allergien/nahrungsmittel/nahrungsmittelallergie> [10.09.2014].

Stiftung aha! (Hrsg.). (2011b). Allergiezentrum Schweiz. *Nahrungsmittelallergie und –intoleranz*. Egger AG: Frutigen. Internet: <http://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/allergien/nahrungsmittelintoleranzen/?oid=1469&lang=de> [24.9.2014].

Stiftung aha! (Hrsg.). (2014a). Internet: <http://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/info-zu-allergien/wissenswertes/schule-und-allergien/?oid=2423&lang=de> [30.9.2014].

Stiftung aha! (Hrsg.). (2014b). Internet: <http://www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz/zugang-fuer-fachpersonen/lehrpersonen-schule-paedagogik/1576/?oid=2425&lang=de> [30.9.2014].

Stratton, S. (2012). *Allergies at School. Ways to increase the safety and awareness of life-threatening food allergies at school*. Leipzig: Amazon Distribution GmbH.

Volksschulamt Kanton Zürich (Hrsg.). (2014a). *Allgemeine Informationen zu Erdnussallergie und Nussallergie*. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_umfeld/gesundheit_praevention/SchulaerztlicherDienst/merkblaetter.html [5.8.2014].

Volksschulamt Kanton Zürich (Hrsg.). (2014b). *Vereinbarung zur Prävention von Nahrungsmittelallergien*. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_umfeld/gesundheit_praevention/SchulaerztlicherDienst/merkblaetter.html [8.8.2014].

Volksschulamt Kanton Zürich (Hrsg.). (2014c). *Erdnuss- und / oder Nussallergie (Hinweise und Empfehlungen für die Schulen)*. Internet:

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_umfeld/gesundheit_praevention/SchulaerztlicherDienst/merkblaetter.html [30.9.2014].

Walser, Ch. (2013). *Auswirkungen von chronischem Stress auf das Gehirn und Lernen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

ANHANG A – ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ERDNUSSALLERGIE UND NUSSALLERGIE

Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt

Allgemeine Informationen zu Erdnussallergie und Nussallergie

Einleitung

In der Schweiz leiden über eine halbe Million Menschen an einer Nahrungsmittelallergie. Bereits kleinste Mengen von allergieauslösenden Lebensmitteln können bei Personen starke – unter Umständen sogar lebensbedrohliche – Reaktionen auslösen. Ein Schutz vor solchen Reaktionen ist nur durch die strikte Vermeidung des betreffenden Lebensmittelallergens möglich (BAG, 2011).

Kleinkinder entwickeln am häufigsten eine Allergie auf Nahrungsmitteln, vertragen diese mit zunehmendem Alter häufig wieder (aha! Allergiezentrum Schweiz): bei einer Erdnuss- und Nussallergie können ca. 25% der allergischen Kinder eine Toleranz entwickeln, bei einer Milchallergie sind es sogar ca. 80%.

Allergikerinnen und Allergiker sind auf eine vollständige, korrekte Angabe bei der Zutatendeklaration angewiesen (BAG 2011). Zudem sind sie darauf angewiesen, dass ihr Umfeld (Arbeit, Schule, andere Gemeinschaftseinrichtungen) auf die allergenfreie Zusammensetzung der mitgebrachten oder in Kantine / Hort verzehrten Mahlzeiten achtet. Dies gilt insbesondere bei der Erdnuss- und Nussallergie, wo auch nur Spuren von Erdnuss- / Nussanteilen oder Staubpartikeln davon genügen, eine allergische Sofortreaktion bis hin zum allergischen Schock auszulösen. Speziell gilt dies für Kleinkinder sowie Kindergarten- und Schulkinder.

Was ist eine Allergie?

Unter Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems auf einige Fremdstoffe (Allergene) aus der Umwelt zu verstehen. Diese führen bei sensibilisierten Personen zu allergischen Krankheiten bis hin zu lebensbedrohlichen Reaktionen. Bei einer Allergie werden bestimmte Stoffe, die normalerweise für den Körper ungefährlich sind, als fremd erkannt und durch das Immunsystem bekämpft. Die häufigsten allergischen Krankheiten sind Heuschnupfen, das Asthma bronchiale und Neurodermitis (Ekzeme). Seltener, aber potentiell bedrohlich sind die Nahrungsmittelallergien und die Insektenstichallergie. Die häufigsten Allergene sind Pollen (Blütenstaub), Hausstaubmilben, Tierhaare, Nahrungsmittel (Reaktion auf ein Protein in der Nahrung) und Insektengifte. Auch Medikamente z.B. Schmerzmittel, Antibiotika (Penicillin), Homöopathika, Kontrastmittel usw. können Allergien auslösen.

Rund 20 - 25% der Kinder und Jugendlichen sind von Allergien betroffen und je nach Allergieart sind die Verläufe mehr oder weniger schwerwiegend. In den ersten Lebensjahren überwiegen Nahrungsmittelallergien und Hauterkrankungen (Neurodermitis, Ekzeme). Etwa 30 - 40% dieser Kinder können in späteren Jahren ein Asthma bronchiale entwickeln. Die Veranlagung – Atopie genannt - spielt bei Allergien eine grosse Rolle: haben beide Elternteile eine Allergie, hat ihr gemeinsames Kind ein Allergierisiko von 80%; ist nur ein Elternteil davon betroffen, ist das Risiko

bei 30%; sind keine Allergien in der Familie bekannt, beträgt das Risiko 15%. Es ist nicht vorhersagbar, welche Allergieart das Kind entwickelt. Nur die Bereitschaft zur allergischen Reaktion wird vererbt.

Erdnussallergie / Nussallergie

Die Erdnussallergie gehört zu den schwersten Nahrungsmittelallergien. Sie kann bei den Betroffenen bereits bei kleinsten Mengen durch Essen, durch Hautkontakt oder Einatmen des Allergens (als Staubpartikel) heftige allergische Reaktionen auslösen. Nüsse (Hartschalenobst bzw. Schalenfrüchte) können bei einer Sensibilisierung ebenfalls zu einer allergischen Reaktion mit Kreislaufzusammenbruch und Herzstillstand (anaphylaktischer Schock) führen. Zum Hartschalenobst werden folgende Nussorten gezählt: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- und Queenslandnüsse (Anhang 1 zur Verordnung des EDI über die Kennzeichnung von Lebensmitteln LKV, SR 817.022.21 zur Deklaration von Allergenen in Lebensmitteln vom 23.11.2005). Laut Lebensmittelgesetz müssen nicht nur die Erdnüsse oder Nüsse in den Lebensmitteln, sondern auch die daraus gewonnenen Erzeugnissen deklariert werden. **Kreuzreaktionen** basieren auf einer Sensibilisierung auf mehrere Nussorten und Erdnüssen, d.h. diese Personen sind sowohl auf Erdnüsse wie auf verschiedene Nussorten allergisch. Zudem leiden viele Allergikerinnen und Allergiker unter **Kreuzallergien** und sind auf mehrere unterschiedliche Allergene allergisch, z.B. Erdnussallergie, Nussallergien und andere Nahrungsmittel (Früchte, Gemüse, Eier, Schalentiere, usw.) und / oder Pollen.

Vorbeugen im Elternhaus

Bis zu einem gewissen Grad kann der Entwicklung einer Allergie, so auch einer Nahrungsmittel- bzw. Erdnuss- / Nussallergie, vorgebeugt werden:

- Schützend sind Stillen bzw. hypoallergene Nahrung bis zum 6. Lebensmonat.
- Vermeiden von Ernährung mit Sojamilch bei Säuglingen und Kleinkindern.
- Vermeiden von erdnussöhlhaltigen Salben zur Behandlung von Ekzemen bei Säuglingen und Kleinkindern.
- Vermeiden von Allergenen wie Hausstaub und Haustiere (insbesondere bei Atopie in der Familie und sehr jungen Kindern).
- Schutz vor Zigarettenrauch (der die Atemwege zusätzlich schädigt).
- Beim Einkauf von Nahrungsmitteln und Fertigprodukten gezielt auf die Zutatendeklaration achten. Erdnüsse und Nüsse **müssen** als Zutaten deklariert werden (LKV, Art. 8). Unbeabsichtigte Vermengungen von **über 1g/kg** **müssen** ebenfalls deklariert werden (Art. 8 Abs. 3 LKV: „kann..... enthalten“). Vermengungen von **unter 1g/kg** **müssen nicht** deklariert werden (evtl. Zusatz „kann Spuren von ... enthalten“, Art. 8 Abs. 5 LKV). Daher besteht ohne die Spurendeklaration letztlich KEINE Sicherheit, dass tatsächlich keine unbeabsichtigten

Vermengungen vorhanden sind. Diese Art der Deklaration gilt nur für die in der Schweiz verarbeiteten Nahrungsmitteln (nach EU-Recht besteht zurzeit keine Deklarationspflicht der Vermengungen).

- Speiseöle ohne Erdnussöl verwenden, obwohl in der Regel hochraffiniertes Erdnussöl getragen wird, allerdings kann eine Reaktion bei hochgradiger Allergie nicht ausgeschlossen werden.
- Es gibt keine Hinweise darauf, dass Impfungen Allergien fördern können. D.h. keine Angst vor dem Impfen nach Schweizerischem Impfplan ab dem 2. Lebensmonat.
- Ein verringertes Asthmarisiko ist bei Kindern feststellbar, deren Immunsystem durch vermehrten Mikrobenkontakt stimuliert wird (z.B. Krippenkinder, kinderreiche Familien, Bauernkinder mit Stalltierkontakt).

Krankheitszeichen

Symptome der allergischen Reaktion (Anaphylaxie) treten oft sehr rasch und unerwartet nach Kontakt mit dem Allergen auf. Dabei werden hoch wirksame biochemische Stoffe wie z.B. das Histamin freigesetzt, die im Körper zu einer Reihe von Reaktionen führen. Je schneller die Beschwerden einer allergischen Reaktion einsetzen, desto schwerer verläuft sie oft. Deshalb sofort handeln, Notfallmedikamente einsetzen und Ambulanz rufen!

Frühe Anzeichen auf eine mögliche anaphylaktische Reaktion sind:

Reaktionen der Haut:

- Juckreiz
- Jucken und Anschwellen der Handinnenflächen oder Fusssohlen, der Augenlider, der Mundschleimhaut, Lippen und Zunge
- Juckende Quaddeln (rote, erhöhte Hautstellen; Urtikaria), ev. mit Hitzegefühl
- Reaktionen des Magen-/Darm-Traktes: Bauchschmerzen / Übelkeit / Durchfall

Je nach Schweregrad tritt ein Schockzustand auf. Anzeichen zu Beginn eines anaphylaktischen Schockes sind:

Reaktionen des Magen-/Darm-Traktes:

- Magen-Darm-Beschwerden mit Erbrechen
- Atembeschwerden, Atemnot mit pfeifender Atmung, Hustenattacken

Kreislauf:

- Starker Schwindel, Gefühl von Kraftlosigkeit
- Kältegefühl
- Herzklopfen, Herzrasen
- Blutdruckabfall
- Bewusstlosigkeit
- Kreislaufversagen

Erste Hilfe

Die Erste-Hilfe-Massnahmen bei einer schweren allergischen Reaktion sind entscheidend, dass aus den lebensbedrohlichen Symptomen nicht ein Kreislaufversagen mit tödlichem Ausgang wird:

- **Notfallmedikamente**, die ein allergisches Kind (eine allergische Person) immer bei sich tragen muss, einsetzen: Asthmaspray wenn verordnet, Notfallmedikation wie Antihistamine und Kortikoide bei Nahrungsmittelallergien, Notfallspritze Epipen® / Epipen® Junior / Jext® / Jext® Junior.
- **Notfallspritze Epipen® / Epipen® Junior / Jext® / Jext® Junior**: Diese wirksame Notfallmedikation können auch medizinisch Ungeübte dem Kind bzw. einem Erwachsenen durch die Kleider hindurch seitlich in Oberschenkel spritzen und sie kann wiederholt werden. **Besser früh als zu spät einsetzen!**
- Sofort den Notarzt bzw. die Ambulanz verständigen.
- Kind (allergische Person im Schockzustand) flach lagern mit erhöhten Beinen (Schocklagerung), bei Atemnot den Oberkörper hochlagern.
- Kind (allergische Person im Schockzustand) beruhigen, warm halten und nicht alleine lassen (bis die Ambulanz eintrifft).
- Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlagerung.

Diagnose

Die Diagnose einer Allergie kann bei Kindern schwieriger sein als bei Erwachsenen und ist durch Ärztinnen und Ärzte bzw. von Allergologinnen und Allergologen zu stellen. Wichtig sind die Vorgeschichte bzw. Anamnese (Führen eines Beschwerdeprotokolls) und die Familienanamnese. Verschiedene Allergietests stehen zur Verfügung:

Hauttest mit Pricktest (Tropfen des Antigens kommt auf die angeritzte Haut) und Intrakutantest (eine kleine Menge Allergen wird in die Haut gespritzt).

Bluttest, bei dem auf sog. Immunglobuline IgE (RIST) untersucht wird und/oder spezielle Antikörper gegen einzelne Allergene bestimmt werden (RAST).

Provokationstest, bei dem gezielt die allergische Reaktion bis zum allergischen Schock ausgelöst wird (nur in einer Einrichtung mit Reanimationsbereitschaft). Die Verabreichung des Allergens geschieht durch Auftragen auf die Nasenschleimhaut oder Bindegewebe des Auges, Einnahme oder Inhalation.

Therapie

Therapieziel ist die Erreichung einer weitgehenden Beschwerdefreiheit basierend auf drei Grundprinzipien: **Meiden des Allergens, medikamentöse Therapie und Hyposensibilisierung**. Eine Hyposensibilisierung (Immuntherapie) für Nahrungsmittelallergien – insbesondere

bei der Erdnuss- und Nussallergie – ist erst in der Erforschungsphase, wird ausschliesslich in kontrollierten Studien durchgeführt und ist nicht markterprobt. Sie ist gängig bei Heuschnupfen, Asthma bronchiale und Insektengiftallergie.

Allergen meiden

Erdnuss- oder Nussallergene zu meiden ist wegen des verbreiteten, häufig versteckten Einsatzes oft nicht vollständig möglich. Gerade Spuren von Erdnüssen und / oder Nüssen sind in sehr vielen Lebensmitteln vorhanden, z.B. in der Erdnussbutter oder Margarine, in Wurstwaren, Süsigkeiten und Backwaren, Dessert, Müsli und Milchprodukten mit Cerealien, Brotsorten, Fertiggerichten etc. Erdnüsse sind auch in anderen Produkten enthalten wie Kosmetika, Shampoos, Salben zur Behandlung von Ekzemen etc. (siehe Zutatendeklaration auf der Packung). Wichtig sind auf das entsprechende Kind angepasste Notfallpläne und eine gute Information der Familie, Freunde, Schule, Hort und der Gastronomie über die Gefahren von Erdnuss- / Nuss- und anderen Nahrungsmittelallergien. Beim Restaurantbesuch ist eine Liste der Nahrungsmittelallergene hilfreich, um das Menu anpassen zu können. Speziell wichtig ist die Information an Schulen. Eine Schule kann das Expositionsrisiko für Erdnüsse oder Nüsse minimieren, indem sie einen medizinischen Notfallplan bereit hält (siehe Information und Empfehlungen für Schulen).

Medikamente

Sie dienen zur Behandlung der erfolgten allergischen Reaktion und können möglicherweise einen anaphylaktischen Schock verhindern. Antihistaminika und Kortikoide sind als Tabletten, Tropfen oder Spray zu verabreichen. Bei einigen Kindern ist ebenfalls ein Asthma-Spray verordnet und für den Notfall indiziert. Bei Anzeichen eines Schockzustands bevor deutliche Schocksymptome vorhanden sind, ist die Gabe der Notfallspritze Epipen® / Epipen® Junior / Jext® / Jext® Junior lebensrettend. Möglicherweise muss das Einspritzen der Notfallspritze wiederholt werden, wenn nach 5 bis 10 Minuten keine Besserung der Schocksymptome zu sehen ist. Die Medikamente inkl. Notfallspritze als persönliches Notfallset mit entsprechender Anweisung sollten allergische Kinder und allergische Erwachsene immer auf sich tragen sowie ein bis mehrere Notfallsets in der Schule, im Hort, am Arbeitsort deponieren.

Weitere Informationen

Diese Informationen über Erdnuss- und Nussallergie sind mit der Allergologie des Kinderspitals Zürich, mit Frau Angelica Dünner, Präsidentin Verein Erdnussallergie und Anaphylaxie und mit aha! Schweizerisches Allergiezentrum abgesprochen.

Links zu www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz und www.erdnussallergie.ch

Zürich, Januar 2014

ANHANG B – MEDIKAMENTENABGABE IN DER SCHULE

Stadt Zürich
Schul- und Sportdepartement

Stadt Zürich
Schul- und Sportdepartement
Rechtsdienst
Amtshaus, Parkring 4
Postfach, 8027 Zürich

Tel. +41 44 413 85 11
www.stadt-zuerich.ch/ssd

Aufnahme von kranken Kindern / Medikamentenabgabe in der Schule (Unterricht und Betreuung)

Rechtliche Grundlagen / Allgemeines

Gemäss Art. 301 Abs. 1 ZGB haben die Eltern die Pflicht und das Recht zur elterlichen Sorge gegenüber dem Kind. Sie leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen die hierzu nötigen Entscheidungen. Die Pflege des Kindes schliesst auch die Gesundheitspflege und somit eine allfällige Medikamentenabgabe ein. Der Auftrag der Schule umfasst Bildung, Erziehung und Betreuung (§ 2 VSG). Für die Zeit, in der das Kind im Unterricht oder in der Betreuung ist, haben die zuständigen Lehr- und Betreuungspersonen Obhuts- und Aufsichtspflichten, die sonst den Eltern zukommen, wahrzunehmen (vgl. hierzu Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S. 37).

Eine allgemeine Pflicht zur Abgabe von Medikamenten durch Lehr- und Betreuungspersonen lässt sich allerdings weder aus dem Auftrag der Schule oder der Betreuungsvereinbarung noch aus dem Berufsauftrag und Pflichtenheft der zuständigen Lehr- und Betreuungspersonen ableiten. Die integrative Ausrichtung des Volksschulgesetzes bringt aber mit sich, dass auch ein Kind mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen so weit als möglich in der Regelklasse geschult und in der Betreuungseinrichtung der Schule betreut werden sollte. Daher sollte die Medikamentenabgabe in der Schule im Einzelfall, wenn diese medizinisch notwendig ist, möglich gemacht werden. Dabei gilt Folgendes:

Medikamentenabgabe

1. Keine Medikamentenabgabe ohne Einverständnis der Eltern

Lehr- und Betreuungspersonen in der Schule dürfen nach eigenem Ermessen keine Medikamente (auch keine rezeptfreien, homöopathischen und pflanzlichen Mittel) an die Kinder abgeben. Die Abgabe von Medikamenten/Heilmitteln darf einzig in Absprache mit den Eltern und wenn die unter Punkt 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind erfolgen.

2. Voraussetzungen für regelmässige Medikamentenabgabe in der Schule

Im Einzelfall, wenn die Abgabe von den Eltern gewünscht und medizinisch notwendig ist und nicht durch die Eltern am Abend oder am Morgen bzw. nicht in Eigenverantwortung eines oder einer betroffenen Jugendlichen durchgeführt werden kann, können Medikamente (vorübergehend oder dauernd) unter folgenden Voraussetzungen an das Kind abgegeben werden:

- Es liegt eine detaillierte ärztliche Verordnung vor.
- Die Eltern stellen das Medikament in einer Originalverpackung zur Verfügung, die mit einer Etikette mit folgenden Angaben versehen ist:
 - Name des Kindes
 - Dosierung und Zeitpunkt
 - Datum des Beginns sowie Dauer der Behandlung

Schulamt
Kreissschulpflegen

Schulgesundheitsdienste
Musikschule Konservatorium Zürich

Fachschule Viventa
Sportamt

Departementssekretariat

2 / 3

Die Etikette kann auch von der zuständigen Betreuungs- resp. Lehrperson aufgrund des ärztlichen Rezeptes ausgefüllt werden.

- Die für die Medikamentenabgabe zuständigen Betreuungs- resp. Lehrpersonen sind schriftlich bezeichnet.
- Die für die Medikamentenabgabe zuständigen Betreuungs- resp. Lehrperson führt ein Protokoll über Zeitpunkt und Dosierung der Abgabe. Falls es notwendig ist, Nebenwirkungen zu beobachten und schriftlich festzuhalten oder darauf zu reagieren, sind die zuständigen Betreuungspersonen resp. Lehrpersonen vorgängig detailliert durch die Eltern (evtl. unter Beizug einer Fachperson bzw. des SAD) zu instruieren.
- Für den Fall, dass die in erster Linie zuständige Betreuungs- resp. Lehrperson ausfällt, ist eine Stellvertretung bezeichnet, die bei solchen Ausfällen durch die in erster Linie zuständige Betreuungs- und Lehrperson sofort umfassend instruiert wird, wie es für die Medikamentenabgabe erforderlich ist.
- Bei allen Unklarheiten ist der Schulärztliche Dienst (SAD) beizuziehen.

3. Vorgehen und Medikamentenabgabe in Notfallsituationen

In einem medizinischen Notfall sind vorab die Regeln gemäss dem Notfallkonzept für Schulinheiten der Stadt Zürich zu beachten. Erkrankungen, bei denen allenfalls unvermittelt lebensbedrohliche Zustände eintreten können (Allergien, Epilepsien), machen u.U. zusätzlich die sofortige Abgabe von Medikamenten in einem solchen Notfall notwendig. In diesem Fall gilt Folgendes:

- Das Vorgehen im Notfall resp. die zu treffenden Massnahmen sind detailliert mit den Eltern und der zuständigen Schulärztin/dem zuständigen Schularzt abgesprochen und schriftlich festgehalten.
- Allenfalls ist eine Schulung zur Erkennung der Symptome und der einzuleitenden Sofortmassnahmen durch die Schulärztin oder den Schularzt erfolgt.
- Für Klassenunternehmungen ausserhalb des Schulhauses wie Schulreise, Klassenlager, Sporttag etc. sind im Einzelfall spezielle Regelungen mit den Erziehungsberechtigten schriftlich zu vereinbaren. Bei Unklarheiten ist der SAD beizuziehen.

4. Aufbewahrung von Medikamenten

Es gelten folgende Regeln:

- Medikamente sind ausser Reichweite der Kinder an einem sicheren Ort (in der Regel unter Verschluss) aufzubewahren. Im Notfall müssen sie aber sofort greifbar sein.
- Lagerungshinweise und Verfalldatum sind zu beachten.
- Medikamente, die nicht mehr benötigt werden, sind den Eltern zurückzugeben.

Akut kranke Kinder

Kinder mit Fieber und ansteckenden Krankheiten können in der Schule nicht betreut werden, weder im Unterricht noch in der Betreuung. Wenn Kinder während ihrer Aufenthaltszeit in der

3 / 3

Schule akut erkranken, sind die Eltern zu kontaktieren und mit ihnen Vereinbarungen über das Abholen zu treffen.

IUR/SAD SSD, November 2012

ANHANG C – EMPFEHLUNGSVEREINBARUNG DES KANTONS ZÜRICH

Vereinbarung

zwischen

der SCHULE (Name und Adresse)

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

vertreten durch (Schulleitung)

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

und

den ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN (Name, Vorname, Adresse)

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Über die ALLERGIEFORM ihres Kindes

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben \(z.B. Erdnussallergie, Nussallergie, usw.\)](#)

Bei Nahrungsmittelallergie (auf welche Lebensmittel?)

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Auf was reagiert das Kind mit einer Anaphylaxie bis zum möglichen Schockzustand?

[Klicken Sie hier, um den Namen des Allergens/die Namen der Allergene einzugeben.](#)

Auf was reagiert das Kind mit leichteren Symptomen ohne Anaphylaxie?

[Klicken Sie hier, um den Namen des Allergens/die Namen der Allergene einzugeben.](#)

1. Ausgangslage

Name des Kindes und Geburtsdatum* [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

* leidet gemäss den Angaben im individuell ausgestellten Anaphylaxie-Notfallplan (siehe Anhang 1) sowie dem Attest der behandelnden Ärztin/des behandelnden Arztes an oben genannter schwerer Allergieform. Jegliche Nahrungsmittel, die die oben angegebenen Allergene oder auch Spuren davon enthalten, können eine Anaphylaxie auslösen.

Sie/er reagiert allergisch, wenn ihre/seine Schleimhäute (Lippen/Mund) mit Teilen oder Spuren von folgenden Allergenen [Klicken Sie hier, um Text einzugeben](#) in Kontakt kommen oder bereits auf deren Duft oder deren Berührung.

Beschreibung der Allergie bzw. Symptome: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben](#).

Die Durchführung der im Anaphylaxie-Notfallplan aufgeführten Massnahmen ist daher bei der angegebenen Symptomatik und/oder gegebenenfalls sicherem Allergenkontakt notwendig.

2. Pflichten der Schule

2.1. Information der Schülerinnen und Schüler und weiterer Kinder

Alle Mitschülerinnen und Mitschüler von * und die Kinder in der Betreuung werden von der zuständigen Klassenlehrperson [Klicken Sie hier, um Text einzugeben](#).

und der Leiterin Betreuung [Klicken Sie hier, um Text einzugeben](#).

über die Allergie und ihre Symptome von * informiert. Sie werden gleichzeitig darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie bei einer Lehr- oder Betreuungsperson, sofort Hilfe holen müssen, wenn es * nicht gut geht. Für die Information der Kinder und ihrer Eltern stehen zwei Informationsschreiben zur Verfügung unter www.vsa.zh.ch/sad > Merkblätter.

Ebenso werden die Eltern der Kinder [Klicken Sie hier, um Text einzugeben](#) informiert, dass sie die folgenden Allergene [Klicken Sie hier, um Text einzugeben](#) nicht als Pausensnack mitgeben bzw. bei Geburtstagskuchen vermeiden.

2.2. Information durch die Schulleitung und weitere Leitungspersonen

Die Schulleitung/weitere Leitungspersonen regeln die nötigen Präventionsmassnahmen, informieren das Schul- bzw. Betreuungsteam im Schulhaus/Betreuungsplatz [Klicken Sie hier, um Text einzugeben](#). über die Allergie von * und dass diese für sie/ihn lebensbedrohlich sein kann. Weiter informieren sie das Schul- bzw. Betreuungsteam über den Aufbewahrungsort der Notfallmedikamente und den Inhalt des Notfallplans, welcher zusammen mit den Notfallmedikamenten aufbewahrt wird. Die Person, welche eine allfällige Stellvertretung organisiert, leitet diese Informationen an die Stellvertretung weiter.

Bei Anlässen ausserhalb der Schule oder des Betreuungsortes hat die Lehr- bzw. Betreuungsperson ein Notfallset bei sich. In diesen Fällen treffen die Eltern / Erziehungsberechtigten mit den Lehr- bzw. Betreuungspersonen besondere Abmachungen, z.B. bei Schulausflügen/Klassenlager zusätzliche Begleitperson, Notfallmanagement ausserhalb der Schule, usw..

Für weitere relevante Informationen stehen zwei Informationsschreiben (Allgemeine Informationen sowie Empfehlungen und Hinweise für Schulen zur Erdnuss- und Nussallergie) zur Verfügung unter

www.vsa.zh.ch/sad > Merkblätter: z.B. zu Risikominderung und allergenarmes schulisches Umfeld, zu Grundsätze für Schule und Hort, regelmässige Schulungen zum Notfallmanagement und Cardiopulmonaler Reanimation (CPR), usw.

2.3. Massnahmen im Notfall

Im Notfall bzw. bei ersten Anzeichen eines Notfalles sind die Massnahmen gemäss Notfallplan vom [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#) (vgl. Anhang zu dieser Vereinbarung) zu ergreifen. Der Notfallplan bildet einen festen, integrierenden Bestandteil dieser Vereinbarung. Die im Notfallset enthaltenen Medikamente sind gemäss Handlungsanweisungen und im Notfallplan angegebener Dosierung anzuwenden.

Das Notfallset besteht aus den nachfolgend abschliessend aufgeführten Medikamenten (als Beispiel):

- Antihistaminikum (Name): [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)
- Cortison (Name): [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)
- 1 Adrenalin-Pen (Notfallspritze), Name: [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)
- Evtl. Asthma-Medikament / Inhalator (Name): [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Es bestehen [Klicken Sie hier, um die zutreffende Anzahl einzugeben](#) Notfallsets. Das oder diese befindet(en) sich für alle gut sicht- und erreichbar (genaue Bezeichnung des(r) Aufbewahrungsorte(s): [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Die Notfallsets tragen folgende Personen auf sich:

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Die Lehr-/Betreuungspersonen informieren die Eltern unverzüglich über jegliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit der angegebenen Allergieform von *.

3. Pflichten der Eltern/Erziehungsberechtigten

Die Eltern/Erziehungsberechtigten händigen das Notfallset oder die Notfallsets folgenden Personen aus:

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Die Eltern/Erziehungsberechtigten sind dafür besorgt, das Ablaufdatum der in den Notfallsets vorhandenen Medikamente zu notieren, zu überprüfen und die Medikamente rechtzeitig zu erneuern. Ändert sich der gesundheitliche Zustand von * im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Allergie, haben die Eltern/Erziehungsberechtigten die Schulleitung umgehend zu informieren. Soweit als nötig werden die Eltern/Erziehungsberechtigten die behandelnde Ärztin / den behandelnden Arzt auf Wunsch der Schule von der ärztlichen Schweigepflicht entbinden.

Die Eltern können für Abklärungen in Bezug auf Produkte, welche für das betroffene Kind gefährlich sein können (Lebensmittel für den Hauswirtschaftsunterricht, Nussschalen, Erdnussöl, etc.) beigezogen oder diese Abklärungen können vollumfänglich den Eltern übertragen werden.

4. Pflichten der Ärztin oder des Arztes bzw. ärztliche Instruktion

Die verantwortlichen Personen der Schule werden von der behandelnden Ärztin oder vom behandelnden Arzt oder durch eine andere Fachperson über den Schweregrad der Allergie sowie die Anwendung des Notfallsets ausreichend instruiert, namentlich über die Verabreichung der Notfallmedikamente.

Anpassungen am Notfallplan erfolgen durch die behandelnde und mitunterzeichnende (Spezial-) Ärztin oder den behandelnden und mitunterzeichnenden (Spezial-) Arzt und sind von den Eltern unverzüglich an die Schule weiter zu geben.

5. Pflichten weiterer Personen

(Beispiel Personal des Betreuungsplatzes oder im Klassenlager)

Die Köchin/der Koch der Hort-/Lagerküche, [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#) ist über die Allergie von * informiert (siehe S. 1) und verwendet in der Zubereitung der Mahlzeiten für * im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren keine Lebensmittel mit [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Sie/er verarbeitet in der gesamten Küche keine der genannten Allergene mit möglicher Anaphylaxie. [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

Die Eltern nehmen zur Kenntnis, dass eine Kontamination von weiterverarbeiteten Nahrungsmitteln durch unbeabsichtigte Vermischung in der Produktion nicht ausgeschlossen werden kann. Ebenso wissen sie, dass eine solche Kontamination von der Köchin/vom Koch nur soweit geprüft werden kann, als diese auf den Produkten gemäss Lebensmittelgesetz und Lebensmittelkennzeichnungsverordnung deklariert wird. Die Eltern informieren die Köchin/den Koch über Produkte, von denen sie wissen, dass Verunreinigungen unterhalb der Deklarationslimiten vorhanden sein können und nicht verwendet werden dürfen.

Werden neue Personen angestellt, hat sie die Schulleitung über die Allergie von * zu informieren. Falls die allergenfreie Küche bei einem Personalwechsel nicht mehr ausreichend gewährleistet werden kann, sind in Bezug auf die Ernährung von * neue Abmachungen zu treffen.

6. Gültigkeit der Vereinbarung

Die Vereinbarung dauert so lange, als * die Schule [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#)

besucht bzw. die Betreuungseinrichtung [Klicken Sie hier, um Text einzugeben.](#) benutzt.

Ein Jahr nach Abschluss der Vereinbarung wird sie inhaltlich überprüft und allenfalls angepasst. Änderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftlichkeit.

Die Vereinbarungsparteien:

Schulleitung
(Unterschrift)

Eltern/Erziehungsberechtigte
(Unterschrift)

Ort/Datum

Ort/Datum

Folgende Personen nehmen durch ihre Unterschrift Kenntnis von der Vereinbarung:

1. Die behandelnde (Fach-)Ärztin/der behandelnde (Fach-)Arzt:

Ort/Datum

Unterschrift

2. Klassenlehrperson:

Ort/Datum

Unterschrift

3. Leitung Betreuungseinrichtung:

Ort/Datum

Unterschrift

Massnahmen im Notfall

Im Notfall, bzw. bei ersten Anzeichen eines Notfalles sind die Massnahmen gemäss Notfallplan zu ergreifen (Der Notfallplan ist dieser Vereinbarung angehängt). Die Handlungsanweisungen im Notfallplan bilden einen festen Bestandteil dieser Vereinbarung.

Die im Notfallset enthaltenen Medikamente sind gemäss Handlungsanweisungen anzuwenden. Die Schule hat das Recht, von einer medizinischen Fachperson (Schulärztlicher Dienst, behandelnde Ärzte, Kinderspital) im Voraus über die Anwendung des Notfallsets inkl. Verabreichung der Notfallmedikamente instruiert zu werden.

Das Notfallset besteht aus den nachfolgend abschliessend aufgeführten Medikamenten und dem Notfallplan:

- Antihistaminikum (Name / Dosierung):
- Cortison (Name / Dosierung):
- Adrenalin-Pen (Name / Dosierung):
- Inhalator (Name / Dosierung):

Anpassungen am Notfallplan erfolgen NUR durch den behandelnden Arzt:

Name und Adresse des Arztes

Wenn sich der gesundheitliche Zustand von *Name des Kindes* im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Allergie und/oder der Notfallplan ändert, haben die Eltern/Erziehungsberechtigten die / den Case ManagerIn möglichst rasch zu informieren und den aktualisierten Notfallplan der / dem Case ManagerIn zuzustellen.

Es bestehen mindestens zwei **Notfallsets**. Das eine ist für alle gut ersichtlich und erreichbar im Lehrerzimmer/Hortbüro (*nicht Zutreffendes bitte streichen*) aufbewahrt, das zweite Notfallset trägt *Name des Kindes* auf sich (Schulthek, Rucksack, Turnsack), wofür die Eltern / Erziehungsberechtigten sorgen.

Die Eltern / Erziehungsberechtigten sind dafür besorgt, die Medikamente mit Name, Vorname und Geburtstag ihres Kindes anzuschreiben, sowie das Ablaufdatum der in den Notfallsets vorhandenen Medikamente zu notieren, zu überprüfen und die Medikamente rechtzeitig zu erneuern.

Bei Anlässen ausserhalb der Schule oder des Betreuungsortes hat die Lehr- bzw. Betreuungsperson ein Notfallset bei sich. Wird *Name des Kindes* von einem Familienmitglied oder einer Vertretung der Familie (z.B. Götti, Nachbarin) begleitet, treffen die Erziehungsberechtigten mit der Lehr- bzw. Betreuungsperson besondere Abmachungen, insbesondere, wer in Notfallsituationen die Anleitung und Verantwortung übernimmt.

Verpflegung am Betreuungsplatz oder im Klassenlager

Mit der Köchin/dem Koch der Hort-/Lagerküche *Name eingeben* ist vorgängig abzusprechen, in wie weit im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten und des Zumutbaren Mahlzeiten zubereitet werden können, die auf die persönlichen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind. Nachfolgender Abschnitt ist entsprechend aus den vorgegebenen Varianten auszuwählen (*zutreffende Variante bitte ankreuzen*):

Variante 1: Die Köchin/der Koch der Hort-/Lagerküche *Name eingeben* ist über die Allergie von *Name des Kindes* informiert und achtet im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren darauf, dass die verwendeten Nahrungsmittel KEINE *Klicken Sie hier, um Text einzugeben.* enthalten.

Variante 2: Die Zubereitung von Mahlzeiten, die auf die persönlichen Bedürfnisse von *Name des Kindes* abgestimmt sind, ist vom Betrieb her aktuell nicht möglich, *weshalb folgende Abmachungen getroffen wurden. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.*

Gültigkeit der Vereinbarung

Die / der Case ManagerIn organisiert eine Überprüfung der Vereinbarung zusammen mit den Verantwortlichen (vgl. nachfolgende Unterschriften) nach Bedarf, spätestens aber nach einem Jahr. Gleichzeitig erfolgt dann jeweils auch eine Wiederholung der Instruktion über die Anwendung der Notfallmedikamente durch den Schulärztlichen Dienst bzw. den behandelnden Arzt.

Diese Vereinbarung wurde mit den Eltern und den Verantwortlichen der Schule besprochen. Durch ihre Unterschrift bestätigen die Unterzeichnenden, dass sie vom Inhalt Kenntnis genommen haben.

Die Vereinbarungsparteien:

Schulleitung:

Leitung Betreuung

(Unterschrift)

(Unterschrift)

Klassenlehrperson:

Hortleitung:

(Unterschrift)

(Unterschrift)

Erziehungsberechtigte:

(Unterschrift)

**Medizinische Fachperson und / oder
Schulärztlicher Dienst der Stadt Zürich:**

(Unterschrift)

Zürich, den

ANHANG E – BEISPIEL EINES NOTFALLPLANS

**Behandlungsplan für
das allergische Kind**

Datum :

Name	Vorname	Geburtsdatum
------	---------	--------------

STRIKT ZU VERMEIDENDE LEBENSMITTEL

Gew:

Striktes Meiden von Erdnüssen

Ebenfalls wenn bezeichnet steht « kann Spuren von Erdnüssen enthalten ». *(Erdnussöl und Pflanzenöle sind erlaubt)*

BEHANDLUNG IM FALLE EINER ALLERGISCHEN REAKTION

Reaktion	Symptome	Behandlung	Dosis
Leichte generalisierte allergische Reaktion	<ul style="list-style-type: none"> • Juckreiz • Hautausschlag • Schwellung im Gesicht oder der Lippen • Kribbeln im Mund • Bauchschmerzen 	<p><i>Antihistaminikum :</i> 1 Triofan Allergie Lutschtablette oder 20 Trpf. Xyzal</p> <p><i>+Cortison :</i> 1 Tbl. Spiricort à 50mg</p>	<p>1 Triofan Allergie Lutschtablette oder 20 Trpf. Xyzal</p> <p>Wiederholen, wenn nach 2Std. keine Besserung eintritt</p>
Starke generalisierte allergische Reaktion	<ul style="list-style-type: none"> • Husten • Mühe beim Schlucken, beim Sprechen, beim Atmen • Pfeifende Atemgeräusche • Asthmaanfall und /oder Atemnot • Blutdruckabfall • Bewusstlosigkeit, Kollaps 	<p><u>Injektion intramuskulär:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Epipen® 0,3mg • Notruf 144 • <i>bei Atemnot : sitzende Position des Kindes</i> • <i>liegende Position, Beine hoch, Kopf tief. Im Fall von Bewusstlosigkeit: Seitenlagerung des Kindes</i> 	<p>1 Injektion</p> <p>Bei ungenügendem Ansprechen nach 5-10 Min. wiederholen</p>

Andere Behandlungen : Bricanyl Turbuhaler 2-4 Hübe bei Bedarf.....

Bemerkungen :

Name des Arztes und Unterschrift:

ANHANG F – HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHULEN

Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt

Erdnuss- und / oder Nussallergie

Hinweise und Empfehlungen für die Schulen

Schulbesuch

Der Schulbesuch in Regelklassen der Volksschule und die Teilnahme an gemeinsamen Schulaktivitäten ist trotz einer Erdnuss- und / oder Nussallergie möglich. .

Wichtig ist jedoch – und dafür sind die Eltern verantwortlich –, dass die Schule und allfällige Betreuungseinrichtungen folgende Informationen und Unterstützungsmassnahmen erhalten:

- Genaue Information über die **Art und Schwere der Allergie**;
- **Aushändigung der für das allergische Kind relevanten Daten** (Telefonnummern und Erreichbarkeit der Eltern, der behandelnden Ärztin bzw. Arztes, der Allergologin bzw. Allergologen und der Notfallzentrale);
- exakte **Instruktionen zur Handhabung** des für das allergische Kind spezifischen **medizinischen Notfallplanes und der Notfallmedikation**;
- Abgabe eines bzw. mehrere **Notfallsets** mit den verordneten Medikamenten (Antihistaminika, Kortisonpräparate, Asthma-Spray) und der Notfallspritze Epipen® / Epipen® Junior / Jext® / Jext® Junior, die im Klassenzimmer / in der Schule aufbewahrt werden;
- **Rechtzeitiges Ersetzen aller abgelaufenen Medikamente und Notfallsets** durch die Eltern;
- **Anweisungen auf Vereinbarungsstufe** zwischen Eltern und Schule, die von der behandelnden Ärztin oder vom behandelnden Arzt unterschrieben werden.;
- Wenn sich die Umstände ändern, so sorgen Eltern und die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt für die **Aktualisierung der Vereinbarung**.
- **Allergische Kinder müssen dazu angeleitet werden**, die für sie schädlichen Nahrungsmittel, insbesondere Erdnüsse / Nüsse und Produkte mit Erzeugnissen von Erdnuss oder Nuss nicht zu konsumieren, auch wenn sie ihnen angeboten werden. Dies ist bereits ab dem 3. Lebensjahr trainierbar. Auch dafür sind die Eltern und deren behandelnde Ärztin oder Arzt zuständig.
- Zudem sollten Eltern bedacht sein, **ihr Einverständnis zur ärztlichen Schweigepflichtbindung der behandelnden Ärztin oder Allergologin bzw. des behandelnden Arztes oder Allergologen zu hinterlegen**. Bei Bedarf oder im Notfall sollten die Verantwortlichen der Schule und die ärztliche Fachperson einander kontaktieren können. Dies gilt insbesondere, falls Eltern im Notfall nicht sofort erreicht werden können.

Risikominderung

Die Schule kann einen wesentlichen Beitrag zur Minimierung einer **Erdnuss- / Nussexposition im schulischen Umfeld leisten**, wenn der Verzicht auf Produkte mit Erdnüssen bzw. Nüssen auf der Ebene der Organisation als Gesundheitsförderung deklariert wird. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Pausen- oder Schulmahlzeiten sowie Geburtstagskuchen auch ohne Erdnuss- bzw. Nusszusätzen vorbereitet werden können. **Alle Eltern einer Schule, die schwere Allergiker integriert, sollten vor Beginn des entsprechenden Schuljahres und periodisch wiederholt darüber orientiert werden, dass sie ihren Kindern keine Erdnüsse / Nüsse in die Schule mitgeben und wenn möglich auch keine Erdnuss- bzw. Nusserzeugnisse.** Bei Elternabenden zur Information über Allergien und bei Beratung im schulischen Umfeld kann auch die Schulärztin oder der Schularzt behilflich sein, insbesondere wenn es gilt, vermittelnd zu den behandelnden Fachpersonen zu wirken und für Notfallsituationen Instruktionen zu erteilen oder selber erreichbar zu sein. Eine regelmässige Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sind massgebend, um ein möglichst allergenarmes schulisches Umfeld und gute Bedingungen für das allergische Kind zu schaffen.

Grundsätze für Schulen und Hort:

- Darauf vorbereitet sein, dass eine allergische Reaktion überall im schulischen Umfeld auftreten kann. Beginnt eine allergische Reaktion, ist nicht voraussehbar wie schwer sie verlaufen wird.
- Deshalb alle allergischen Reaktionen auf Nahrungsmittel bei den Betroffenen ernst nehmen und einen Notfallplan zur Hand haben.
- Strikte Vermeidung der Allergene durch gezielte Auswahl der Nahrungsmittel (Lesen der Nahrungsmitteldeklaration und Nachfrage) sowie durch Vorsicht bei der Zubereitung der Nahrungsmittel und bei der Reinigung des Zubehörs.
- Waschen der Hände, der Küchengeräte und der Oberflächen, auf welchen Lebensmitteln mit möglichen Spuren der Allergene vorbereitet wurden.
- Das betroffene Kind braucht einen gereinigten Essplatz und frisch (mit Abwaschmittel) gewaschenes Geschirr und Trinkbecher.
- Klasse darauf schulen, dass das betroffene Kind kein Essen teilen, tauschen bzw. von einem anderen Kind erhalten darf.
- Aushang der Information im Klassenzimmer und vermeiden, dass das Essen in der Klasse als Belohnung verwendet wird.
- Geburtstagsfeiern und Ausflüge den Erfordernissen anpassen und entsprechend planen.
- Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inkl. Lehrpersonen und Hortpersonal.

Vereinbarung zwischen Eltern und Schule...

Da sich die **Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten** nicht der Verantwortung entziehen kann, ist sie auf elterliche und ärztliche Unterstützung und Zusammenarbeit angewiesen. Um eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit zu gewährleisten, empfiehlt das Volksschulamt eine Vereinbarung zwischen den Eltern und der Schule, vertreten durch die Schulleitung. **Für die Eltern besteht eine direkte und umfassende Informations- und Mitwirkungspflicht.** Damit der Inhalt aus medizinischer Sicht korrekt ist – namentlich bezogen auf das Kind, seinen Beschwerden, seiner Medikation und seines Notfallplans – **ist die Vereinbarung**, wie unter „Schulbesuch“ (S. 1) erwähnt, **von der behandelnden Ärztin oder vom behandelnden Arzt mit zu unterzeichnen.** Wenn sich die Umstände ändern, z.B. Schweregrad der Allergie, auf andere Allergene reagierend, Veränderung der Symptomatik, Veränderung der Dosierung der Notfallmedikation etc., **ist die Vereinbarung zu aktualisieren.**

Auch **bei speziellen schulischen Anlässen gilt die Vereinbarung** (Klassenlager, Exkursionen, Schulreisen, Elternanlässe, Sportanlässe, „Räbeliechtli“-Umzug, „Samichlaus“- und Geburtstagsfeiern in der Klasse, usw.).

Die Schulleitung ist besorgt dafür, dass den Lehr- und Betreuungspersonen des Kindes die Vereinbarung bekannt ist. Das gilt auch für Vikariate, beim Spetten, bei einer auswertigen Schulung, bei einer externen Auszeit, Lerninseln, Förderzentren, usw.

Ein entsprechendes Vereinbarungsformular (Empfehlung Rechtsdienst VSA) ist auf der Website www.volksschulamt.zh.ch/sad zum Download bereit.

Wenn doch der Notfall eintritt...

... dann ist die Schule bzw. sind die zuständigen Lehr- und Betreuungspersonen verpflichtet, die Notfallmassnahmen einzuleiten und sich nach dem Notfallplan des Kindes zu richten:

1. Allergieauslöser entfernen (ausspucken, nicht weiter essen).
2. **Notfallspritze Epipen® / Epipen® Junior / Jext® / Jext® Junior** in den seitlichen Oberschenkelmuskel durch die Kleider hindurch injizieren.
3. Zusätzlich Antihistaminika und Kortison verabreichen (nur bei ansprechbarem Kind) und evtl. Asthma-Spray (wenn verordnet).
4. Notarzt bzw. Ambulanz (144) verständigen!
5. Enge Kleider öffnen / ausziehen.
6. Lagerung:
 Atemprobleme / Gefahr von Erbrechen: Sitzende Lagerung
 Kreislaufprobleme: Schocklagerung (Beine hochlagern)
 Bewusstlosigkeit: Stabile Seitenlagerung
7. Kind betreuen, bei ihm bleiben, warm halten (bis der Notarzt bzw. die Ambulanz kommt).
8. Cardiopulmonale Reanimation (CPR) bei Herz- Kreislaufstillstand.

Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt

Weitere Informationen

Diese Informationen über Erdnuss- / Nussallergie sind mit Frau Angelica Dünner, Präsidentin Verein Erdnussallergie und Anaphylaxie und mit aha! Schweizerisches Allergiezentrum abgesprochen.

Links zu www.aha.ch/allergiezentrum-schweiz und www.erdnussallergie.ch

Zürich, Januar 2014

ANHANG G – INTERVIEWFRAGEBOGEN**Interviewfragebogen – Kind****1. Personenzentrierte Fragen**

Du hast eine schwere Nahrungsmittelallergie.

1.1. Wusstest du schon, bevor du das erste Mal reagiert hast, was eine allergische Reaktion ist?

1.1.1. Wenn ja. Woher? (Hast du diesbezüglich bereits Erfahrungen mit Allergien aus deinem privaten Umfeld gemacht? (z.B. Familienmitglieder, Verwandte oder Freunde, die eine Allergie haben)

1.1.2. Kennst du andere Kinder, die auch eine lebensbedrohliche Allergie haben?

1.2. Wer hat dir gesagt, dass du eine schwere Allergie hast?

1.2.1. Wie hast du dich gefühlt, als dir gesagt wurde, dass du eine gefährliche/starke Allergie hast?

1.2.2. Weisst du noch, wie alt du warst?

1.3. Wie ist es für dich, mit einer schweren Allergie zu leben?

1.3.1. Kannst du alles machen (teilnehmen), was andere Kinder machen?

1.3.2. Hast du gute Freunde/Freundinnen in der Klasse?

1.4. Weiss die Schule, dass du eine Allergie hast?

1.4.1. Wenn ja. Wer hat es der Schule gesagt?

1.4.2. Wenn nein. Weshalb nicht?

1.5. Schaut deine Klassen-LP besonders auf dich wegen deiner Allergie? Wenn ja. Wie und in welchen Situationen?

1.6. Schauen weitere LP besonders auf dich wegen deiner Allergie? Wenn ja. Wie und in welchen Situationen?

1.7. Wann hattest du das letzte Mal eine allergische Reaktion?

1.8. Wie sieht eine allergische Reaktion aus?

1.8.1. Wie fühlt sich das an?

1.9. Es gibt ganz schwere allergische Reaktionen. Hast du schon einmal eine solche gehabt? (anaphylaktischer Schock)

1.10. Kannst du mir erklären, was da geschieht?

1.11. Weisst du was du machen musst, wenn du merkst, dass jetzt eine allergische Reaktion beginnt?

1.12. Wer hat dir gelernt/beigebracht, wie du in einem Notfall reagieren musst?

1.13. Hast du dein Notfallset immer bei dir?

1.13.1. Wer hat alles ein Notfallset?

1.13.2. Wo befindet es sich?

1.13.3. Musst du selber daran denken, dein Notfallset mitzunehmen? (z.B. wenn du ins Turnen, Schwimmen, Handarbeit, Musikschule usw. gehst)

2. Soziales Umfeld (Sozialpsychologische Fragen)

2.1. Wie wird in der Schule Geburtstag gefeiert?

2.1.1. Bringen die anderen Kinder zu ihrem Geburtstag Kuchen (oder etwas anderes zum Essen) mit in die Schule? → Kannst du diesen essen?

2.1.2. Bringst du an deinem Geburtstag einen Kuchen (oder etwas anderes zum Essen) mit in die Schule?

2.2. Nimmt der Samichlaus Rücksicht auf dich? Wie?

2.3. Wird bei weiteren Anlässen (z.B. Weihnachten, Ostern etc.) auch Rücksicht genommen? Wie?

2.4. Bei Festen bringen die Eltern oft selbstgebackene, selbstgekochte oder gekaufte Esswaren mit. Dürfen die Eltern bei dir in der Klasse etwas zum Essen mitbringen? (z.B. allergenfreie Nahrungsmittel, nur original-verpackte Nahrungsmittel)

2.5. Gibt es Dinge, an welchen du in der Schule nicht mitmachen kannst?

2.5.1. Wenn ja. Welche und weshalb?

2.5.2. Wie fühlst du dich dabei?

2.6. Haben dich andere Kinder schon einmal aufgrund deiner Allergie gehänselt/ausgelacht? (z.B. Mobbing-Vorfälle)

2.6.1. Wenn ja. Was hast du gemacht? Gab es Konsequenzen? Hast du dies jemandem gesagt? (Schule/LP/Eltern)

2.6.2. Wenn nein. Was würdest du machen in einer solchen Situation?

2.7. Hast du dich auch schon einmal beraten oder unterstützen lassen von deiner SchulsozialarbeiterIn oder HeilpädagogIn?

2.8. Gibt es in der Schule einen Pausenkiosk?

2.8.1. Wer entscheidet was verkauft wird?

2.8.2. Gibt es dazu spezielle Abmachungen?

2.9. Wie sieht es mit den mitgebrachten Znünis aus? Gibt es Regeln für die ganze Klasse? (z.B. keine allergenhaltigen Nahrungsmittel von zu Hause mitgeben oder kein Essen teilen)

2.10. Gibt es bei Schulausflügen besondere Abmachungen? Welche?

2.11. Gibt es allergenfreie (z.B. erdnussfreie) Zonen in der Schule?

2.11.1. Wenn ja. Sind diese gekennzeichnet, z.B. mit einem Kleber?

2.11.2. Wenn nein. Weshalb nicht?

3. Schule (Schulsetting)

3.1. Wie viele Lehrpersonen hast du insgesamt?

3.2. Wissen alle, dass du eine Allergie hast? (LP, Schulleitung, Eltern, Klasse, ganzes Schulhaus, Schularzt)

3.3. Hast du einen Notfallplan?

3.3.1. Ist er für alle LP sichtbar?

3.3.2. Weisst du, wo sich der Notfallplan in der Schule befindet?

3.4. Haben deine LP gelernt, wie und was sie in einem Notfall machen müssen?

3.5. Hattest du in der Schule schon einmal eine allergische Reaktion?

3.5.1. Wenn ja. Kannst du beschreiben, wie es war? Wie haben die LP reagiert? (Nach Notfallplan)

3.6. Denkst du deine Lehrpersonen wissen gut darüber Bescheid, was sie in einem Notfall machen müssen?

3.6.1. Wenn ja. Weshalb?

3.6.2. Wenn nein. Weshalb nicht?

3.7. Fühlst du dich wohl in der Schule? Weshalb? Weshalb nicht?

3.8. Fühlst du dich sicher in der Schule?

3.8.1. Wenn ja. Weshalb?

3.8.2. Wenn nein. Weshalb nicht? Was bräuchte es, dass du dich sicher (oder zumindest sicherer) fühlst?

3.9. Wenn deine KL-LP krank ist und eine Vikarin/Stellvertretung kommt, gibt es dann eine Abmachung, wer die VikarInnen darüber informiert, dass du eine Allergie hast?

Zusatzfragen für OST

3.10. Welche Vorsichtsmassnahmen werden für die Hauswirtschaftslektionen getroffen?

3.11. Welche Vorsichtsmassnahmen werden für ein Klassenlager getroffen?

4. Allgemeine Fragen bzgl. lebensbedrohlicher Nahrungsmittelallergien

4.10. Hast du irgendwelche gute Erfahrungen gemacht? Welche?

4.11. Hast du irgendwelche schlechte Erfahrungen gemacht? Welche?

4.12. Wir haben über vieles gesprochen. Haben wir etwas vergessen, das du gerne noch sagen würdest?

4.13. Was wünschst du dir für die Zukunft?

Interviewfragebogen – Elternteil

5. Personenzentrierte Fragen

Sie haben ein Kind mit einer schweren Nahrungsmittelallergie.

5.1. Wussten Sie schon, wie eine allergische Reaktion aussehen könnte, bevor Ihr Kind das erste Mal reagierte?

5.1.1. Wenn ja. Woher? (Haben Sie diesbezüglich bereits Erfahrungen mit Allergien aus Ihrem privaten Umfeld gemacht? (z.B. Verwandte, Freunde, die eine Allergie haben)

5.1.2. Wenn nein. Wie haben Sie reagiert, als Sie eine solche zum ersten Mal gesehen haben?

5.2. Wie alt war Ihr Kind, als eine lebensbedrohliche Nahrungsmittelallergie diagnostiziert wurde?

5.3. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie vom Arzt informiert wurden, dass Ihr Kind eine lebensbedrohliche Allergie hat?

5.4. Haben Sie anschliessend die Schule informiert?

5.4.1. Wenn nein. Weshalb nicht?

5.4.2. Wenn ja. Wer war die erste Person, die Sie in der Schule darüber informierten?

5.4.3. Wie verlief das weitere Vorgehen? (z.B. informierten Sie weitere LP, gab es einen grossen runden Tisch etc.)

5.4.4. Wie war es für Sie, diese Informationen zu übermitteln?

5.5. Wie hat die Klassen-LP reagiert?

5.6. Wie haben andere LP reagiert?

5.7. Wissen Sie, wie sich eine allergische Reaktion manifestieren könnte?

5.8. Wissen Sie, was ein anaphylaktischer Schock ist? Können Sie mir dies erklären?

5.9. Welchen Einfluss hat die lebensbedrohliche Allergie Ihres Kindes auf Ihr Leben/Ihren Alltag?

5.10. Wirkt sich die Allergie Ihrer Meinung nach auf das Selbstkonzept (Selbstwertgefühl, soziale Identität) Ihres Kindes aus? Wenn ja, inwiefern?

5.10.1. Denken Sie die Allergie hat einen Einfluss auf die schulischen Leistungen Ihres Kindes? Wenn ja, inwiefern?

6. Soziales Umfeld (Sozialpsychologische Fragen)

6.1. Wie wird in der Schule Geburtstag gefeiert?

6.1.1. Bringen die anderen Kinder zu ihrem Geburtstag Kuchen (oder etwas anderes zum Essen) mit in die Schule?

6.1.2. Geben Sie Ihrem Kind an seinem Geburtstag einen Kuchen (oder etwas anderes zum Essen) mit in die Schule?

6.2. Nimmt der Samichlaus Rücksicht auf Ihr Kind? Wie?

6.3. Wird bei weiteren Anlässen (z.B. Weihnachten, Ostern etc.) auch Rücksicht genommen? Wie?

6.4. Bei Schulanlässen und Festen bringen die Eltern oft selbstgebackene, selbstgekochte oder gekaufte Esswaren mit. Gibt es dazu irgendwelche Abmachungen? (z.B. allergenfreie Nahrungsmittel kennzeichnen, nur original-verpackte Nahrungsmittel)

- 6.5. Wie wirkt sich die Allergie für Ihr Kind auf das soziale Umfeld aus?
- 6.6. Unternehmen Sie oder haben Sie bereits Dinge unternommen, damit sich Ihr Kind gut sozial integriert fühlt? Was?
- 6.7. Wurde Ihr Kind schon einmal aufgrund seiner Allergie von anderen Kindern gehänselt? (z.B. Mobbing-Vorfälle)
- 6.7.1. Wenn ja. Wie gingen Sie damit um? Gab es Konsequenzen? Haben Sie die Schule informiert? Wurden Sie von der Schule informiert?
- 6.7.2. Wenn nein. Wie würden Sie damit umgehen?
- 6.8. Haben Sie sich vorgängig beraten oder unterstützen lassen (z.B. von der SchulsozialarbeiterIn, HeilpädagogIn), um schwierige Situationen zu meistern?
- 6.9. Gibt es in der Schule einen Pausenkiosk?
- 6.9.1. Wer entscheidet, was verkauft wird?
- 6.9.2. Gibt es dazu spezielle Abmachungen?
- 6.10. Wie sieht es mit den mitgebrachten Znünis aus? Gibt es Regeln für die ganze Klasse? (z.B. keine allergenhaltigen Nahrungsmittel von zu Hause mitgeben oder kein Essen teilen)
- 6.11. Gibt es bei Schulausflügen besondere Abmachungen? Welche?
- 6.12. Wissen Sie, ob es allergenfreie (z.B. erdnussfreie) Zonen in der Schule gibt?
- 6.12.1. Wenn ja. Sind diese gekennzeichnet?
- 6.12.2. Wenn nein. Weshalb nicht?

7. Schule (Schulsetting)

- 7.1. Wie viele Lehrpersonen arbeiten ungefähr mit Ihrem Kind zusammen?
- 7.2. Wer wurde alles informiert? (LP, Schulleitung, Eltern, Klasse, ganzes Schulhaus, Schularzt)
- 7.3. Wie wurden die Personen im Schulhaus informiert?
- 7.4. Gab es in der Schule eine Instruktion, wie die LP in einem Notfall vorgehen sollen (Notfallplan)?
- 7.5. Wurde ein Notfallplan erstellt?
- 7.5.1. Wer hat diesen erstellt?
- 7.5.2. Ist er für alle LP sichtbar?
- 7.5.3. Wo befindet sich der Notfallplan in der Schule?
- 7.6. Gibt es eine schriftliche Vereinbarung, welche die Rechte und Pflichten der Eltern sowie der Lehrpersonen festhält?
- 7.7. Gab es eine Schulung für die Lehrpersonen zur Anwendung des Adrenalin-Injektors?
- 7.7.1. Wenn ja. Wer hat instruiert?
- 7.7.2. Wenn nein. Weshalb nicht?
- 7.8. Führt die Schule regelmässige Schulungen durch für die Verabreichung der Notfallmedikamente?
- 7.8.1. Wenn ja. Wissen Sie wie oft?
- 7.8.2. Wenn nein. Weshalb nicht?

7.9. Sind Sie regelmässig in Kontakt mit der Schule? LP?

7.9.1. Wie verläuft der Austausch? (Aus beiden Richtungen oder einseitig)

7.10. Kam es schon zu einer allergischen Reaktion während der Schulzeit?

7.10.1. Wenn ja, wie wurde reagiert? Nach Notfallplan?

7.11. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Ihr Kind in die Verantwortung der Lehrpersonen geben?

7.11.1. Haben Sie manchmal Angst, dass die Verantwortung von Seiten der Lehrpersonen nicht ernst genug genommen wird?

7.12. Denken Sie die Lehrpersonen sind kompetent genug, um in einem Notfall handeln zu können?

7.13. Denken Sie, dass Ihr Kind in der Schule gut aufgehoben ist? Weshalb? Weshalb nicht?

7.14. Denken Sie, dass sich Ihr Kind in der Schule sicher fühlt?

7.14.1. Wenn ja. Weshalb?

7.14.2. Wenn nein. Weshalb nicht? Was bräuchte es, dass sich ihr Kind sicher (oder zumindest sicherer) fühlt?

7.15. Gibt es eine Abmachung, wer die VikarInnen informiert?

Zusatzfragen für OST

7.16. Welche Vorsichtsmassnahmen werden für die Hauswirtschaftslektionen getroffen?

7.17. Welche Vorsichtsmassnahmen werden für ein Klassenlager getroffen?

8. Allgemeine Fragen bzgl. lebensbedrohlicher Nahrungsmittelallergien

8.1. Haben Sie irgendwelche positive Erfahrungen gemacht? Welche?

8.2. Haben Sie irgendwelche negative Erfahrungen gemacht? Welche?

8.3. Wir haben über viele Aspekte gesprochen. Haben wir etwas vergessen, das Sie gerne noch ansprechen würden?

8.4. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Interviewfragebogen – Lehrperson

9. Personenzentrierte Fragen

Sie haben ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie in ihrer Klasse.

9.1. Wussten Sie schon, wie eine allergische Reaktion aussehen könnte, bevor ein Kind mit einer Allergie zu Ihnen in die Schule/KIGA kam?

9.1.1. Wenn ja. Haben Sie diesbezüglich bereits Erfahrungen mit Allergien aus Ihrem privaten Umfeld gemacht? (z.B. Verwandte, Freunde, die eine Allergie haben)

9.1.2. Wenn nein. Wie haben Sie reagiert, als Sie dies zum ersten Mal gehört haben?

9.2. Wurden Sie über die Allergie bereits informiert, bevor das Kind zu Ihnen in die Klasse kam?

9.3. Wer war die erste Person, die Sie über das Kind mit einer lebensbedrohlichen Allergie informierte?

9.4. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie informiert wurden, dass ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Allergie bei Ihnen in der Klasse sein wird?

9.5. Wie verlief das weitere Vorgehen? (z.B. informierten Sie weitere LP, gab es einen grossen runden Tisch etc.)

9.6. Wie haben andere LP reagiert?

9.7. Wissen Sie, wie sich eine allergische Reaktion manifestieren könnte?

9.8. Wissen Sie, was ein anaphylaktischer Schock ist? Können Sie mir dies erklären?

9.9. Welchen Einfluss hat ein Kind mit einer lebensbedrohlichen Allergie auf Ihren Berufsalltag?

9.10. Nehmen Sie besonders Rücksicht auf das Kind mit Allergie? Wenn ja. Wie und in welchen Situationen?

9.11. Wirkt sich die Allergie Ihrer Meinung nach auf das Selbstkonzept (Selbstwertgefühl, soziale Identität) des Kindes aus? Wenn ja, inwiefern?

9.11.1. Denken Sie, die Allergie hat einen Einfluss auf die schulischen Leistungen des Kindes? Wenn ja, inwiefern?

10. Soziales Umfeld (Sozialpsychologische Fragen)

10.1. Bringen die Kinder zu ihrem Geburtstag Kuchen (oder etwas anderes zum Essen) mit in die Schule?

10.2. Nimmt der Samichlaus Rücksicht auf die Kinder mit Allergien? Wie?

10.3. Wird bei weiteren Anlässen (z.B. Weihnachten, Ostern etc.) auch Rücksicht genommen? Wie?

10.4. Bei Schulanlässen und Festen bringen die Eltern oft selbstgebackene, selbstgekochte oder gekaufte Esswaren mit. Gibt es dazu irgendwelche Abmachungen? (z.B. allergenfreie Nahrungsmittel kennzeichnen, nur original-verpackte Nahrungsmittel)

- 10.5. Wie wirkt sich die Allergie des Kindes auf das soziale Umfeld in der Klasse aus?
- 10.6. Was unternehmen Sie, damit sich das Kind mit Allergie gut sozial integriert fühlt?
- 10.7. Wurde das betroffene Kind schon einmal aufgrund dessen von anderen Kindern gehänselt? (z.B. Mobbing-Vorfälle)
- 10.7.1. Wenn ja. Wie gingen Sie damit um? Gab es Konsequenzen? Haben Sie die Eltern informiert? Wurden Sie von den Eltern informiert?
- 10.7.2. Wenn nein. Wie würden Sie damit umgehen?
- 10.8. Haben Sie sich vorgängig beraten oder unterstützen lassen (z.B. von der SchulsozialarbeiterIn, HeilpädagogIn), um schwierige Situationen zu bewältigen?
- 10.9. Gibt es einen Pausenkiosk?
- 10.9.1. Wer entscheidet, was verkauft wird?
- 10.9.2. Gibt es dazu spezielle Abmachungen?
- 10.10. Wie sieht es mit den mitgebrachten Znünis aus? Gibt es Regeln für die ganze Klasse? (z.B. keine allergenhaltigen Nahrungsmittel von zu Hause mitgeben oder kein Essen teilen)
- 10.11. Gibt es bei Schulausflügen besondere Abmachungen? Welche?
- 10.12. Gibt es allergenfreie (z.B. erdnussfreie) Zonen in der Schule?
- 10.12.1. Wenn ja. Sind diese gekennzeichnet?
- 10.12.2. Wenn nein. Weshalb nicht?

11. Schule (Schulsetting)

- 11.1. Wie viele Lehrpersonen arbeiten ungefähr mit dem betroffenen Kind?
- 11.2. Wer wurde alles informiert? (LP, Schulleitung, Eltern, Klasse, ganzes Schulhaus, Schularzt)
- 11.3. Werden die SuS mit einer lebensbedrohlichen Allergie systematisch erfasst? Wenn ja, wie?
- 11.3.1. Wie viele Kinder mit einer lebensbedrohlichen Allergie gibt es in Ihrer Schule?
- 11.4. Wie wurden die Personen im Schulhaus informiert?
- 11.5. Gab es in ihrer Schule eine Instruktion, wie man in einem Notfall vorgehen soll (Notfallplan)?
- 11.6. Wurde ein Notfallplan erstellt?
- 11.6.1. Wissen Sie wer diesen erstellt hat?
- 11.6.2. Ist er für alle LP sichtbar?
- 11.6.3. Wo befindet sich der Notfallplan in der Schule?
- 11.7. Gibt es in Ihrer Schule eine schriftliche Vereinbarung, welche die Rechte und Pflichten der Eltern sowie der Lehrpersonen festhält?
- 11.8. Gab es eine Schulung zur Anwendung des Adrenalin-Injektors?
- 11.8.1. Wenn ja. Wer hat sie instruiert?
- 11.8.2. Wenn nein. Weshalb nicht?

- 11.9. Führt die Schule regelmässige Schulungen durch für die Verabreichung der Notfallmedikamente?
- 11.9.1. Wenn ja. Wissen Sie wie oft?
- 11.9.2. Wenn nein. Weshalb nicht?
- 11.10. Sind Sie regelmässig in Kontakt mit den Eltern?
- 11.10.1. Wie verläuft der Austausch? (Aus beiden Richtungen oder einseitig)
- 11.11. Kam es schon zu einer allergischen Reaktion während der Schulzeit?
- 11.11.1. Wenn ja, wie wurde reagiert? Nach Notfallplan?
- 11.12. Fühlen Sie sich als Lehrperson genügend kompetent, um in einem Notfall handeln zu können?
- 11.12.1. Haben Sie manchmal Angst vor dieser Verantwortung?
- 11.13. Denken Sie, dass das Kind in der Schule gut aufgehoben ist? Weshalb? Weshalb nicht?
- 11.14. Denken Sie, dass sich das Kind in der Schule sicher fühlt?
- 11.14.1. Wenn ja. Weshalb?
- 11.14.2. Wenn nein. Weshalb nicht? Was bräuchte es, dass sich das Kind sicher (oder zumindest sicherer) fühlt?
- 11.15. Gibt es eine Abmachung, wer die VikarInnen informiert?

Zusatzfragen für OST-LP

- 11.16. Welche Vorsichtsmassnahmen werden in den Hauswirtschaftslektionen getroffen?
- 11.17. Welche Vorsichtsmassnahmen werden für ein Klassenlager getroffen?

12. Allgemeine Fragen bzgl. lebensbedrohlicher Nahrungsmittelallergien

- 12.1. Haben Sie irgendwelche positive Erfahrungen gemacht? Welche?
- 12.2. Haben Sie irgendwelche negative Erfahrungen gemacht? Welche?
- 12.3. Von wem würden Sie gerne mehr Informationen bzgl. der Allergien erhalten?
- 12.4. Wir haben über viele Aspekte gesprochen. Haben wir etwas vergessen, das Sie gerne noch ansprechen würden?
- 12.5. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

ANHANG H – BEISPIELE FÜR CHECKLISTEN

Checkliste für den Spielplatz/Pausenplatz (Stratton, 2012, S. 41)

CHECKLIST

- ✓ Check area for contamination
- ✓ Have a monitor specifically watch your child
- ✓ No food eating or sharing
- ✓ Monitor should carry the epinephrine and the child's action plan
- ✓ Monitor must be trained in what to do in an anaphylactic emergency
- ✓ Monitor needs to have a form of communication instantly accessible
- ✓ Watch for bullying and teasing
- ✓ Assign a buddy to watch for any changes in child

Checkliste für Ausflüge (Stratton, 2012, S. 48)

CHECKLIST

- ✓ Is the location high-risk or allergen free?
- ✓ How will they get to the location?
- ✓ Will the students have access to food?
- ✓ Will the students pack or purchase lunch or snacks?
- ✓ Will the eating area be cleaned and have safe area for child?
- ✓ Can students clean their hands before and after eating?
- ✓ Who will be in charge of watching over child?
- ✓ Who will know how to administer an EpiPen?
- ✓ Who will carry child's action plan, EpiPen and other medical info?
- ✓ Contact the facility directly to find out the safety of the environment.
- ✓ Phone number to reach the field trip (teacher) if needed?
- ✓ If child has a cell phone, can they take it?
- ✓ Use awareness items to help inform/remind others of allergy.

Checkliste für die Cafeteria (Stratton, 2012, S. 60)

CHECKLIST

- ✓ Recognize the child and know about their allergy
- ✓ Train on label reading and cross-contamination
- ✓ Contact companies for product questions
- ✓ Follow food safety rules with serving utensils and non-latex gloves
- ✓ Have a folder with safety procedures and review with subs
- ✓ Watch items containing the allergen are not purchased
- ✓ Have a plan for an alternative lunch if needed
- ✓ Know what to do in an emergency
- ✓ Watch for bullying, food sharing, and any changes in the student
- ✓ Take all complaints from the child seriously
- ✓ Properly clean all surfaces – tables, floors, chairs, etc.
- ✓ Designate a specific area in the lunchroom free of the allergen
- ✓ Make sure child is never isolated, embarrassed or made to eat alone